

Гуьорыбаману
Врагунуь Аереекы
от Савоьоры almost

М. Момонь

1969г.

КОМИ ФИЛИАЛ АН СССР
Институт биологии

№5

И. А. КОЖЕВ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИЕМЫ ВОЗДЕ-
ЛЫВАНИЯ БОРЕЦНИКА СОСНОВСКОГО (*Heracleum*
Sosnowskyi Manden) И ГОРЦА ВЕЙРИХА
(*Polygonum Weyrichii F. Schmidt*)
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ КОМИ АССР
(на примере совхоза "Кортнеросский")

Диссертация на соискание
ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук

Научный руководитель -
заслуженный деятель науки и
техники Коми АССР, доктор
биологических наук, профессор
В. С. СОКОЛОВ

Сыктывкар
1969

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Введение	I
Глава I - Природно-климатические условия Коми АССР и совхоза "Корткеросский"	4
1. Почвенно-климатическая характеристика Коми АССР	4
2. Почвенно-климатическая характеристика совхоза "Корткеросский"	II
Глава II - Состояние производства сочных кормов в совхозе "Корткеросский" и задачи по даль- нейшему его улучшению.	20
Глава III - Место, время, методика и условия исследо- ваний.	35
Глава IV - Биологические особенности и приемы возделыва- ния борщевика Сосновского.	4I
1. Обзор литературы	4I
2. Биологические особенности борщевика Сосновского	50
Ботаническое описание	50
Корневая система	5I
Период покоя семян	53
Рост растений	54
Цветение и семенная продуктивность растений	6I
Наращивание зеленой массы	69
Зимостойкость растений борщевика Соснов- ского	7I
3. Приемы возделывания борщевика Соснов- ского	73
Выбор участка и подготовка почвы к посеву	73

	Стр.
Внесение удобрений	74
Посев, сроки и нормы высева	75
Механизация высева семян борщевика	76
Уход за растениями	78
Уборка семян и зеленой массы	80
Глава У — Биологические особенности и приемы возделывания горца Вейриха	
1. Обзор литературы	84
2. Биологические особенности горца Вейриха	91
Ботаническое описание	91
Корневая система	92
Рост растений	93
Цветение, семенная продуктивность и зимостойкость растений	98
Нарастание зеленой массы	99
3. Приемы возделывания горца Вейриха	102
Выращивание рассады	102
Выбор участка, подготовка поля и высадка рассады	102
Уход за растениями и влияние внесения разных видов и доз удобрений на урожай зеленой массы	103
4. Кормовые достоинства борщевика Сосновского и горца Вейриха	106
Глава УІ— Совместные посевы борщевика Сосновского и горца Вейриха	
Выводы	121
Заключение	125
Список литературы	130
Приложение	152

ВВЕДЕНИЕ

Коми АССР является районом нового промышленного освоения. В республике быстрыми темпами развивается лесная, угольная, нефтяная и газовая промышленность.

Быстрое развитие производительных сил республики вызывает рост народонаселения республики, которое в 1980 г. по сравнению с 1959 увеличится почти в два раза. Это вызовет соответствующее увеличение потребности городов и рабочих поселков в сельскохозяйственных продуктах.

В данное время на территории республики имеется 42 совхоза, 25 колхозов и свыше 50 подсобных хозяйств, основная задача которых обеспечить республику малотранспортабельными продуктами питания - молоком, овощами, картофелем и яйцами. В 1967 г. валовое производство молока по республике достигло 173,7 тыс. тонн против 128,8 тыс. тонн в 1957 г., а мяса соответственно 24,6 тыс. тонн против 16,4 тыс. тонн.

Несмотря на большое увеличение, выход продукции животноводства еще недостаточен. Если в 1953 г. на душу населения в республике было произведено 144 кг молока, 17,4 кг мяса в убойном весе и по 44 яйца, то в 1967 г. соответственно 182, 26 и 44.

Увеличение выхода продукции животноводства зависит от многих обстоятельств, и главным из них, как известно, является обеспеченность скота кормами. Важную роль в заготовке сочных кормов играет возделывание силосных растений, но имеющийся в хозяйствах республики ограниченный ассортимент растений, высеваемых для получения силосной массы, а именно: горох, вика, овес, подсолнечник и их смеси, а также роль "на

зеленку", - не может полностью обеспечить хозяйства сочными кормами даже при самых благоприятных климатических условиях года. В то же время у одних из этих растений в местных условиях не созревают семена (подсолнечник, горох), а для получения семян с других растений требуются большие трудовые затраты; в результате зеленая масса в большинстве случаев имеет высокую себестоимость, так как на ее выращивание расходуется большое количество заовных семян.

В Институте биологии Коми филиала АН СССР ведутся работы по изучению и введению в культуру новых силосных растений. В последние годы хозяйствам республики было рекомендовано несколько видов новых силосных растений, которые отличаются морозоустойчивостью, быстрым ростом, высокой урожайностью вегетативной массы и семян, хорошей силосуемостью, питательностью, переваримостью и другими ценными особенностями. Это - многолетние растения: борщевик Сосновского (*Heracleum Sosnowskyi Manden*), горец Вейриха (*Polygonum Weizsichii F. Schmidt*), маралий корень (*Rhaponticum cathamoides (Willd) Ujvar*), топинасолнечник (гибрид подсолнечника с топинамбуром), и однолетние растения - мальва мутовчатая (*Malva verticillata L.*), редька масличная (*Raphanus sativus L. var. oleiferus Metzger*) и горчица белая (*Sinapis alba L.*).

Из многолетних силосных растений несомненно большой интерес для северных условий представляют борщевик Сосновского и горец Вейриха, которые рано весной трогаются в рост и к I июля способны "накапливать" до 500-900 ц/га зеленой массы.

В задачу наших исследований входило изучение биологических особенностей борцевика Сосновского и горца Вейриха, а также приемов их возделывания в производственных условиях среднетаежной зоны Коми АССР.

Наша работа выполнялась в течение 1964-1967 гг. в совхозе "Корткеросский" Коми АССР.

Приношу благодарность научному руководителю - доктору биологических наук, профессору В.С.Соколову, директору Института биологии Коми филиала АН СССР, кандидату сельскохозяйственных наук И.В.Забоевой, заведующему лабораторией интродукции растений Института биологии кандидату биологических наук К.А.Моисееву, научному сотруднику Института биологии, кандидату сельскохозяйственных наук В.П.Мишурову, за консультации и постоянную помощь в выполнении настоящей работы, а также агроному совхоза Л.И.Роговой за содействие при проведении полевых опытов.

Г Л А В А I

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОМИ АССР И СОВХОЗА "КОРТКЕРОССКИЙ"

I. Почвенно-климатическая характеристика Коми АССР

Коми АССР расположена на северо-востоке Европейской части СССР и граничит на северо-западе и севере республики с Архангельской областью, на юге — с Кировской и Пермской, а на востоке — с Тюменской областями.

Общая территория республики составляет 440 тысяч квадратных километров, протяженность ее с юга на север более тысячи километров. Поверхность республики представляет в основном Печоро-Двинскую равнину, слабо покатую в северном направлении и ограниченную с востока Уральскими горами. С северо-запада на юго-восток она пересечена Тиманским кряжем.

По территории Коми АССР протекает большое количество рек. Самая большая река — Печора с притоками Уса, Цильва, Ижа и др. Вторая по величине — Вычегда — приток Северной Двины. Развитая система рек и рельефа оказывает большое влияние на сельскохозяйственное производство.

Огромная территория республики покрыта лесом, 12-13% территории занимают болота, большей частью верховые, реже переходные и низинные. Сельскохозяйственная освоенность территории весьма незначительная — пашни около 90 тыс. га, лугов и пастбищ — 560 тыс. га, что составляет менее 2% площади республики. Растительность лугов и пастбищ в основном разно-

травно-злаковая. Луга и пастбища имеют большое значение в деле развития местного животноводства.

Коми республика входит в пределы трех климатических областей: арктической, атлантико-арктической и атлантико-континентальной (Алисов, 1947). В арктическую область входят самые северные районы республики - к северу от Полярного круга, в атлантико-арктическую - центральные, расположенные между 63° с.ш. и Полярным кругом, и в атлантико-континентальную - вся остальная часть республики.

Согласно "Агроклиматическому справочнику по Коми АССР" (1961), климатические сезоны в республике отличаются значительной неравномерностью. Наиболее продолжительной является зима. Начало ее на всей территории относится к октябрю, причем на севере республики она устанавливается в первых числах, а на юге - в конце месяца. Продолжительность периода с отрицательными температурами составляет 180-240 дней, т.е. 6-8 месяцев. В период от перехода температуры воздуха через 0° до установления устойчивого снежного покрова часто выпадает снег, но он обычно стает. Бесснежная морозная погода может стоять 15-20 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается на севере в среднем 15 октября, на юге 7 ноября и лежит 165-215 дней. С момента образования устойчивого снежного покрова начинается интенсивное нарастание его высоты, которая достигает максимума к началу снеготаяния.

В лесах Предуралья толщина снежного покрова достигает 90 см, а в понижениях рельефа - 2-3 м.; на остальной части республики - 50-75 см.

Температура воздуха в зимний период в северных районах - $16-21^{\circ}$, в южных районах - $11-15^{\circ}$. Минимальные температуры бывают обычно в декабре-январе и достигают - $40-45^{\circ}$. К этому времени снежный покров достигает 40-60 см и надежно защищает растения от вымерзания.

В середине апреля на юге, а в конце мая и на северо-востоке наблюдается переход температуры через 0° и приходит весна. С этого времени начинается интенсивное таяние снега. В течение 15-20 дней снег сходит с полей и в лесах. В конце апреля и до второй декады мая вскрываются все реки республики.

Оттаивание почвы на территории республики происходит неодновременно, на севере оно начинается на 10-15 дней позднее, чем на юге. Полное оттаивание почвы в южной половине республики происходит в первой половине мая, а на Крайнем Севере - в конце мая. В годы с ранней весной оттаивание почвы на юге происходит в конце апреля.

В весенний период ночью возможны заморозки с образованием инея, изморози. Часто наблюдаются возвраты холодов, задерживающие весенние процессы.

Весенняя пора довольно кратковременна. Уже в начале июня на юге и во второй декаде июня на северо-востоке республики наступает лето, среднесуточная температура воздуха переходит через $+10^{\circ}$. Лето в Коми АССР короткое и прохладное. Средняя температура самого теплого месяца - июля составляет $17,3^{\circ}$ на юге и $12,4^{\circ}$ на севере. Длительность летнего периода по территории республики весьма различна: на юге - 100-105 дней, а в северных районах 50-80 дней. Максимальная температура воздуха достигает $31-35^{\circ}$. Количество осадков уменьшается

ся с юга на север. За год в южной точке республики выпадает 500-610 мм осадков, в центральной 480-500 мм и на севере 370-450 мм.

В летнее время выпадает 75% годовой суммы осадков: до 450 мм на юге и 300 мм на севере, что при малом испарении иногда приводит к избытку влаги в почве.

В северных районах с середины августа, а на юге - в начале сентября наблюдается переход к осени. Температура воздуха понижается, в ясную погоду бывают ночные заморозки. Преобладает пасмурная, с дождями и сильными ветрами погода. Относительная влажность воздуха повышается до 70-80%, что при сравнительно низкой температуре воздуха создает впечатление сырости и холода.

Начало вегетационного периода, характеризующееся переходом среднесуточной температуры воздуха через 5° , отмечается в последней декаде апреля на юге Коми республики и во второй декаде мая в северных районах.

Продолжительность вегетационного периода составляет в южной части республики 120-125 дней, на севере - 90-100 дней. В южной половине Коми АССР полное прекращение вегетации наблюдается в первых числах октября.

Период с температурой воздуха выше 10° продолжается 50-70 дней на севере и 80-105 дней на юге. В центральных и южных районах республики с конца первой декады июля по первую декаду августа включительно среднесуточная температура воздуха поднимается выше 15° .

За вегетационный период накапливаются суммы активных температур (выше 0°) в северных районах 1000-1500 $^{\circ}$, цен-

тральных и южных - 1630-1800⁰ и 1750-1910⁰. Суммы температур выше 10⁰-570 и 1530⁰, свыше 15⁰ - 210 и 883⁰.

Май даже на юге республики еще очень холодный. В конце мая и даже в середине июня почти ежегодно бывают заморозки на почве. Температурные условия мая в связи с этим являются неблагоприятными для вегетации, однако из-за сравнительно короткого теплого периода посевы обычно производят именно в этот период с таким расчетом, чтобы всходы растений появились уже в более теплые дни.

На протяжении всего лета временами наблюдаются резкие понижения температуры. Возможность наступления летних заморозков создает в отдельные годы неблагоприятные условия для возделывания сельскохозяйственных культур.

В третьей декаде мая запасы продуктивной влаги в районе г.Сыктывкара составляют в слое 0-20 см примерно 40-50 мм, в слое 0-50 см - около 100 мм, в слое 0-100 см - 180-230 мм. Обычно осадки летом выпадают периодами в 2-4 дня, иногда длительность дождливых периодов достигает 10 суток. В то же время следует отметить, что не исключена возможность засушливых периодов длительностью 10-15 суток. Поэтому на участках с хорошим стоком необходимо применять меры к сохранению влаги в почве, т.к. растения в засушливый период могут испытывать здесь недостаток влаги.

В центральной и южной зоне республики относительная влажность в течение вегетационного периода изменяется незначительно и составляет в среднем 55-70%. На большей части территории республики растения испытывают чаще избыток влаги, чем ее недостаток.

Особое место среди климатических факторов республики занимает солнечный свет. Коми АССР отличается своеобразными световыми условиями. Положение республики в высоких широтах создает на протяжении вегетационного периода, особенно в его первую половину, удлинённый естественный день.

Продолжительность дня уже в середине апреля составляет на юге республики 14 часов, на севере - 14 часов 50 минут. Быстро возрастая, длина дня в период летнего солнцестояния достигает 18 часов 45 минут на юге, а в северных районах день длится более 20 часов. Север республики получает значительно больше света, чем ее южные районы. С мая по сентябрь разница составляет 244 часа. Считая без сумерек, наибольшая разница наблюдается в июне - начале июля, когда она составляет почти 3 часа в день. Если учитывать и продолжительность сумерек, при которых также происходит фотосинтез, наибольшие разности между севером и югом наблюдаются в мае и июле, когда на 65° с.ш. светлая часть суток почти на 4 часа больше, чем на 60° с.ш.

За вегетационный период среднее многолетнее число ясных дней составляет в Сыктывкаре 12, а на севере республики 9, пасмурных соответственно 61 и 85 дней. Южная часть республики в летнее время получает прямой солнечной радиации примерно на 25-30% больше, чем северная.

Возрастание доли рассеянного света в освещении и увеличение продолжительности освещения летом, при достаточной влагообеспеченности, позволяет получать высокие урожаи органической массы сельскохозяйственных культур, несмотря на довольно суровые температурные условия Коми АССР.

На территории республики различают следующие типы почв: тундровые, подзолистые, болотные, подзолисто-болотные и почвы пойм. Ведущий тип почв - подзолистый, который подразделяется в направлении с юга на север на следующие подтипы: дерново-подзолистый, типичный подзолистый и глеево-подзолистый (Забоева, 1961).

Дерново-подзолистые почвы расположены южнее 60° с.ш. и имеют незначительное распространение. Гумусовый горизонт А имеет мощность 5-10 см, благодаря чему дерново-подзолистые почвы являются лучшими в республике.

Типичные подзолистые почвы характерны для средней тайги. Они крайне бедны элементами питания, имеют высокую кислотность, степень выноса обменных оснований доходит до 80-90 %, гумуса содержится около 1 %.

Глеево-подзолистые почвы характерны для северной части тайги и лесотундры. Они характеризуются оглеением верхнего горизонта, обладают высокой кислотностью, гумуса содержится до 2%, вынос обменных оснований в горизонт A_2 составляет 85-90%.

Основные пахотные площади расположены по долинам рек Вычегды, Сысолы, Лузы, Локчица, Мезени, Ижмы, Печоры. Часть площадей пашни находится севернее 63° с.ш. и представлена в основном типичными подзолистыми почвами. Они содержат мало гумуса, большинство из них имеют сильнокислую реакцию почвенного раствора, обладают плохими физическими свойствами. Все почвы нуждаются во внесении больших доз органических и минеральных удобрений.

2. Почвенно-климатическая характеристика совхоза "Корткеросский"

Климат центральной сельскохозяйственной зоны (рис.1), где расположен совхоз "Корткеросский", континентальный. По данным Агроклиматического справочника по Коми АССР (1961), период с отрицательными температурами ниже 0° длится 170-180 дней, с температурой $+5^{\circ}$ - до 120-150 дней, с температурой $+10^{\circ}$ - 100-110 дней. Устойчивая теплая погода с температурой $+15^{\circ}$ и выше удерживается всего 40-45 дней. Сумма температур выше $+10^{\circ}$ составляет 1450 $^{\circ}$.

Самый ранний срок установления снежного покрова - 23 сентября, самый поздний 12 ноября; держится он 170-175 дней. Максимальная высота снежного покрова на пашне в феврале-марте равна 55-65 см. Самый теплый месяц - июль, средняя температура его равна $+16,1^{\circ}$ и самый холодный - январь со средне-месячной температурой $-16,4^{\circ}$.

Безморозный период продолжается в среднем 100 дней, а в отдельные годы 145. Положительные температуры воздуха устанавливаются 7-10 апреля. Активный рост растений начинается в конце III декады мая при переходе температуры через 10° , и длится 90-100 дней (до 1-5 сентября).

При размещении сельскохозяйственных культур необходимо учитывать, что даты начала и окончания заморозков, а также продолжительность безморозного периода в значительной степени зависят от местоположения поля. В низинах и на небольших лесных полянках первый мороз бывает раньше, чем на участках, расположенных на открытой равнине. В связи с этим продолжительности

I - северная зона
 II - центральная зона
 III - южная зона

Рис. I. Карта сельскохозяйственных зон
Коми АССР

безморозного периода в среднем увеличивается или уменьшается на 10-15 дней.

Согласно данным Нижнечовской метеорологической станции среднемесячные температуры летом составляют: в июне $+9,1$; июле $16,6^{\circ}$; августе $13,9^{\circ}$. Среднее число часов солнечного сияния в теплый период по месяцам равно: в апреле - 165, в мае - 230, в июне - 269, в июле - 321, в августе - 229 и в сентябре - 106. Запасы почвенной влаги достаточные, обеспечивающие потребность сельскохозяйственных культур. Среднее количество осадков за год - 500-517 мм, из них на теплый период года приходится 373-380 мм, на октябрь-март 127-137 мм. Наибольшее количество осадков приходится на июнь-сентябрь. Осадки за вегетационный период распределяются следующим образом: май - 45, июнь - 56 мм, июль - 76 мм, август - 72 мм, сентябрь - 56 мм. В отдельные годы можно наблюдать отклонения от приведенных цифр в сторону уменьшения или увеличения количества осадков, что в той или иной степени сказывается на развитии сельскохозяйственных культур.

Как видим, климат центральной сельскохозяйственной зоны Коми АССР континентальный, с большим количеством осадков, суровой и продолжительной зимой, с поздними весенними и ранними осенними заморозками. В таких климатических условиях особое значение приобретает правильная система агротехнических мероприятий.

Пахотные почвы. Широкое обследование сельскохозяйственных угодий совхоза "Корткеросский", проведенное Коми почвенно-геоботанической экспедицией, показало, что пахотные почвы

в основном дерново-подзолистые и лишь около 0,1% их относятся к пойменным почвам (Почвы совхоза "Корткеросский", 1965. Рук.).

Среди почв дерново-подзолистого типа выделяются следующие, наиболее часто встречающиеся виды: слабо-, средне-, сильно- и глубокоподзолистые, местами встречаются дерново-карбонатные почвы. Почвообразующие породы преимущественно легкосуглинистые и супесчаные.

Механический состав наиболее распространенных дерново-подзолистых почв приведен в табл. I.

Таблица I

Механический состав дерново-подзолистых почв (по данным Коми почвенно-геоботанической экспедиции, 1965. Рук.)

Наименование почвы	Горизонт	Глубина взятия обр. в см.	Гигроscopicная влага в %	Фракции в %			Размер частиц мм	
				1-0,25 мм	0,25-0,05 мм	0,05 мм	0,05-0,01 мм	0,01 мм
Дерновая среднеподзолистая	A _{пах}	0-21	0,93	23,22	46,02	30,76	9,40	21,36
	A ₂	21-25	1,28	10,54	35,38	54,08	14,07	40,01
	A ₂ B	25-35	2,22	7,03	33,81	59,16	16,06	43,10
	B ₁	50-60	2,61	6,36	31,56	62,08	13,40	48,68
	BC	100-110	2,60	7,45	31,40	61,15	14,05	47,10
Дерновая сильноподзолистая	A _{пах}	0-29	0,56	41,96	42,28	15,76	5,32	10,44
	A ₂	29-41	1,08	16,75	42,25	41,00	11,28	29,72
	A ₂ B	43-53	1,36	14,12	42,38	43,50	12,50	31,00
	B ₁	70-80	1,21	25,50	33,25	41,25	11,41	29,84
	BC	100-110	1,33	24,21	33,76	42,03	12,72	29,31

По содержанию частиц 0,01 мм, так называемой физической глины, первая почва в верхних горизонтах может быть отнесена к легкосууглинистым, вторая - к супесчаным. О более легком механическом составе почвы говорит и процент содержа-

щейся в ней гигроскопической влаги, которой в дерново-сильно-подзолистой почве по генетическим горизонтам значительно меньше, чем в среднеподзолистой.

Основная часть пашен совхоза "Корткеросский" расположена на почвах с сильно кислой реакцией среды. Почвы с рН солевой вытяжки ниже 4,5 составляют 47,1%, среднекислых (рН 4,5-5) - 28,9%, слабокислых (рН 5,1-5,5) - 16% и только 8% пашен близки к нейтральным, где рН выше 5,6 (табл.2).

Пахотные почвы характеризуются низкой обеспеченностью подвижными формами фосфора; 51,3% всей пашни имеет очень низкое содержание подвижных форм фосфора, и бедно обеспеченным относится 28,42% пашни, средне-обеспеченным 15,33%, и только 4,71% почв достаточно обеспечены подвижными формами фосфора (табл.3).

Не лучше обеспечены пахотные почвы подвижными формами калия: 63,3% всех пашен имеют очень низкую обеспеченность, на долю средне-обеспеченных приходится 22,1% пашни и только 13,5 пахотных земель можно отнести к средне- и высоко обеспеченным, где подвижных форм калия содержится от 16 до 30 мг на 100 г почвы (табл.4).

Среди пахотных почв 77,5% площади сильно завалунено, что затрудняет применение машин для обработки почвы и ухода за растениями.

Пахотные почвы весьма бедны гумусом. В дерновом горизонте его содержится не более 1,7%, а в подзолистом количестве его падает до десятых долей процента. Слабая гумусированность почвенного профиля - один из основных недостатков сла-

боокультуренных дерново-подзолистых почв.

Почвы лугов и пастбищ совхоза. Основные массивы лугов и пастбищ расположены в поймах рек Вычегды и Локчица (рис.2). Здесь наиболее распространены пойменные дерново-луговые и пойменные болотные типы почв, частично дерново-луговые оподзоленные. В свою очередь, эти типы почв имеют самые разнообразные почвенные разности, которые на лугах и пастбищах представлены пойменными дерновослоистыми легко-суглинистыми, пойменными дерновослоистыми супесчаными, пойменными дерново-зернистыми легко-суглинистыми глееватыми, дерново-перегнойно-глеевыми и глеевыми тяжело суглинистыми почвами.

Большинство луговых почв совхоза сильно- и среднекислые (табл.2).

Подвижными формами фосфора луговые почвы также бедны: 79% лугов содержит менее 5 мг подвижного фосфора на 100 г почвы, 18% относится к низкосодержащим подвижные формы фосфора (табл.3).

Мало в этих почвах и подвижных форм калия: 69,9% луговых почв имеет низкую и очень низкую обеспеченность подвижными формами калия, 22,9% среднюю обеспеченность и только 6,4% лугов не нуждаются в калийной подкормке (табл.4).

Таким образом, почвы совхоза, как пахотные, так и естественных сенокосов, в большинстве своем имеют высокую кислотность, бедны гумусом и подвижными формами фосфора и калия, нуждаются во внесении больших доз органических и минеральных удобрений в течение длительного периода и в проведении известкования.

Распределение почв совхоза "Корткеросский" по степени кислотности и нужденности в известковании (по данным Коми почвенно-геоботанической экспедиции, 1965 г. Рук.)

Степень кислотности	Сельскохозяйственное использование земель								Общая площадь		Полные дозы известкования в т/га	
	Пашня		залежь		луга		выгоны		га	%		
	га	%	га	%	га	%	га	%				
Сильнокислые (рН менее 4,5)	1056	47,00	443	68,9	6564	86,2	3211	81,1	11227	77,60	4,0	6,0
Среднекислые (рН 4,5-5,0)	648	28,9	161	24,9	709	9,3	561	14,1	2026	14,0	3,5-3,0	5,5-5,0
Слабокислые (рН 5,1-5,5)	361	16,1	37	5,8	302	4,0	173	4,3	928	6,42	2,5-2,0	4,5-4,0
Близки к нейтральным (рН 5,6-6,0)	151	6,70	3,0	0,40	25	0,30	1,2	0,03	224	1,53	2,0-1,0	4,0-3,5
Нейтральные (рН более 6)	27	1,30	-	-	15	0,2	19,8	0,47	65	0,45	-	-
Итого:	2243	100	644	100	7615	100	3968	100	14470	100		

Обеспеченность почв совхоза "Кортверосский" подвижными формами фосфора
(по данным Коми почвенно-геоботанической экспедиции, 1965. Рук)

Обеспеченность почв подвижными формами фосфора	Сельскохозяйственное использование земель										Общая площадь	
	пашни		залежь		луга		выгоны				га	%
	га	%	га	%	га	%	га	%	га	%	га	%
Очень низкая менее 5 мг/ 100 г почвы	1148	51,38	536	82,93	6021	79,00	3443	86,81	10865	75,0		
Низкая 5-10	641	28,42	105,9	16,74	1391	18,31	483	12,15	2786	19,14		
Средняя 10-15	344	15,33	2,1	0,33	203	2,69	42	1,04	686	4,73		
Выше средней 15-20	106,4	4,71	-	-	-	-	-	-	129	0,89		
Высокая 20-25	3,6	0,16	-	-	-	-	-	-	4,0	0,3		
Итого:	2243	100	644	100	7615	100	3968	100	14470	100		

Обеспеченность почв совхоза "Корткеросский" подвижными формами калия
(по данным Коми почвенно-геоботанической экспедиции, 1965. Рук.)

Обеспеченность почв подвижными формами калия	Содержание K_2O мг на 100 г почвы (по пейве)	Сельскохозяйственное использование земель										Общая площадь	
		пашня		залежь		луга		выгона		га	%	га	%
		га	%	га	%	га	%	га	%				
Очень низкая	менее 5 мг	657	29,30	333	49,94	2200	28,61	1076	26,92	4198	29,01		
Низкая	5-10	773	34,35	272	41,28	3194	41,93	2349	59,24	6275	43,42		
Средняя	10-15	496	22,12	38	5,7	1755	22,81	385	9,66	2899	20,02		
Выше средней	15-20	135	6,07	12	1,72	378	4,97	167	4,18	718	4,95		
Высокая	20-30	166	7,42	9	1,36	109	1,43	-	-	334	2,31		
Очень высокая	более 30	16	0,74	-	-	19	0,25	-	-	43,0	0,29		
Итого:		2243	100	644,0	100	7615	100	3968	100	14470	100		

Рис. 2. Карта землепользования совхоза
"Корткеросский"

Г Л А В А П

СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СОЧНЫХ КОРМОВ В СОВХОЗЕ "КОРТКЕРОССКИЙ" И ЗАДАЧИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ЕГО УЛУЧШЕНИЮ

Для ведения интенсивного и рентабельного животноводства необходимо обилие дешевых кормов. Анализ состояния животноводства в совхозах Министерства сельского хозяйства Коми АССР вполне подтверждает эту общеизвестную истину. Недостаточное и нерациональное кормление скота в хозяйствах республики является основной причиной его низкой продуктивности и малой экономической эффективности. Поэтому без коренного преобразования кормовой базы животноводство в Коми АССР улучшить невозможно.

Этого улучшения можно достигнуть при правильном сочетании использования естественных кормовых угодий и полевых кормовых культур. В этом случае будет производиться достаточное количество грубых и сочных кормов.

Исследованиями П.Ф.Рокицкого (1956) установлено, что наиболее экономичной структурой кормового рациона молочного скота в Коми АССР является такая, в которой сочные корма составляют 50-60%, грубые 20-30%, а концентраты - 10-20%. При таком соотношении кормов в дневном рационе животных не только сокращается их потребление при расчете на единицу продукции, но и удлиняется срок хозяйственного использования животных.

Научно обоснованные рационы кормления должны быть сбалансированы прежде всего по содержанию в них полноцен-

ных белков. При их недостатке значительная часть питательных веществ, содержащихся в рационе, животными не используется. В настоящее время в совхозах Коми АССР пятая часть кормов затрачивается впустую. По Г.В. Каневу (1967), кормовые рационы, сбалансированные по белку, дают возможность снизить в совхозах Коми АССР затраты кормов, примерно на 15-20%.

Правильно сбалансированным по белку считается такой рацион кормления, когда на одну кормовую единицу приходится 85-90 г протеина (Некрасова, Артюк, 1961). Помимо того, содержание протеина в кормовой единице корма изменяется в зависимости от продуктивности животных: если при удоях до 1500 кг на 1 кормовую единицу нужно иметь 80 г переваримого протеина, то при удоях свыше 3000 кг уже требуется 120 г протеина (Шанин, 1960).

Основная часть потребности в протеине должна быть удовлетворена за счет растительных белков сочных и грубых кормов, которые легко усваиваются животными. Протеины лучше всего сохраняются в силосованном корме (Березовский, 1959; Березовский и др., 1965). Поэтому необходимо подбирать такой ассортимент растений, высеваемых на силос, чтобы хорошая силосуемость массы правильно сочеталась с высоким содержанием протеина.

Данные Коми филиала АН СССР (Моисеев и др., 1963), а также опыт хозяйств республики показывают, что выращивание многолетних высокоурожайных силосных растений (борщевика, горца Вейриха, топинасолнечника, клевера и тимофеевки) в сочетании с однолетними растениями позволит значительно увеличить заготовку сочных кормов, повысить выход протеина с гектара

и снизить себестоимость кормов.

Совхоз "Корткеросский" специализируется на производстве молока, картофеля и овощей, поэтому полевое земледелие в основном подчинено животноводству. Из 2243 га пахотных земель 1319 га, или 58,8% было занято под кормовыми культурами. Структура посевной площади и сравнительные данные по урожайности возделываемых культур и себестоимости кормов (в среднем за 1963-1967 гг.) приведены в табл.5.

Таблица 5

Структура посевных площадей и экономическая эффективность сельскохозяйственных культур в совхозе "Корткеросский"

Наименование культур	Структура посевной площади в %	Урожай с 1 га в ц. кормовых единиц	Себестоимость 1 ц кормовых единиц в руб.
Зерновые культуры - всего	15,6	8,2	18,9
Картофель	12,7	30,3	21,0
Овощные культуры	2,9	x	x
Черный пар	10,0	x	x
Кормовые - всего	58,8	x	x
В том числе:			
Корнеплоды	1,7	10,64	19,54
Однолетние культуры на силос	33,8	8,25	13,60
Однолетние травы на сено	2,63	2,24	19,31
Однолетние травы и озимая рожь на зеленый корм	5,50	6,88	10,50
Многолетние травы на сено	3,59	2,47	16,31

Многолетние травы на зеленый корм	8,88	12,2	5,47
Борщевик Сосновского на силос	0,5	41,86	3,07
Редька масличная на зеленый корм	2,2	10,9	5,45

Данные свидетельствуют о высокой экономической эффективности использования многолетних трав на зеленый корм и силос. Себестоимость 1 ц кормовых единиц зеленой массы многолетних трав оказалась самой низкой по сравнению с другими стародавними кормовыми культурами, возделываемыми на пахотных землях совхозов. Однако многолетние травы в указанные годы (1963-1967 гг.) занимали незначительную площадь - 8,88%. Это объясняется прежде всего тем, что семеноводство трав в Коми АССР еще не налажено.

Данные, приведенные в табл.5, подтверждают также высокую экономическую эффективность новых растений (борщевика Сосновского, редьки масличной), возделыванием которых занимаются в совхозе "Кортберосский". Зеленая масса этих растений, используемая на силос и зеленый корм, обходится в 2-4 раза дешевле стародавних однолетних силосных растений (горох, подсолнечник, овес и т.д.).

Экономически наименее эффективными являются однолетние кормовые культуры, возделываемые на силос и сено (подсолнечник, горох, вика, овес); как правило, все эти культуры высеваются в различных смесях. Себестоимость центнера получаемой от них кормовой единицы составляет от 13 руб.60 коп. до 19 руб.31 коп.

Это объясняется в основном низкой агротехникой их возделывания. Но есть и другие, не зависящие от хозяйства причины.

В южных и центральных зонах республики озимая рожь, скороспелые сорта гороха и овса успевают дозреть. Однако вследствие низкой температуры созревание семян проходит неравномерно и они имеют высокую влажность. При обмолоте такие семена сильно повреждаются, всхожесть их снижается, в результате чего большая часть семян кормовых растений завозится в республику из других районов СССР. В этой связи урожайность кормовых культур, их качество и себестоимость поставлены в зависимость от количества и качества поступающего семенного материала. В конечном счете это приводит к нерациональному использованию земли, тормозит освоение научно обоснованных севооборотов и создание устойчивого силосного хозяйства.

Следует отметить, что несмотря на известные трудности, связанные с вышеизложенными обстоятельствами, в последние годы урожайность кормовых культур в хозяйствах республики несколько повысилась. Так, за последние пять лет (1963-1967 гг.) в среднем по совхозам Министерства сельского хозяйства Коми АССР урожайность кормовых культур возросла в 1,5 раза и достигла 71 ц/га, а в совхозе "Корткеросский" за этот же период соответственно в 2,5 раза и достигла 94 ц/га.

Приведенный выше рост урожайности кормовых культур достигнут в основном за счет повышенной дозы внесения органических и минеральных удобрений. Это видно на примере совхоза "Корткеросский". За период с 1963 по 1967 гг. внесение

органических и минеральных удобрений под кормовые культуры возросло в этом хозяйстве в 3 раза. В то же время в целом по совхозу внесение органических удобрений под все культуры возросло на 137% и минеральных - на 621% (табл.6).

Таблица 6

Внесение органических и минеральных удобрений
в совхозе "Корткеросский"

Вид удобрений	Внесено удобрений (тонн)					
	1963	1964	1965	1966	1967	1967 в % к 1963
Органические -						
всего	20690	22700	27870	28100	28400	137
Из них:						
под кормовые	-	2500	5600	7200	8350	
Минеральные - всего	149	327	470	723	926	621
Из них:						
под кормовые	-	96	170	142	270	-
На естественные луга	-	-	129	283	416	-

Как видно из табл.6, увеличение применения минеральных удобрений более чем в 6 раз связано с внесением их в большом количестве на луга.

В результате повышения урожайности кормовых культур в совхозе "Корткеросский" в 1967 г. было заготовлено 7947 т. сочных кормов, или в два раза больше, чем в 1963 г. (1963 г. было 3651 т.). Однако обеспеченность скота сочными кормами на стойловый период 1967-1968 гг. составляла всего лишь 68%. Для полного удовлетворения скота сочными кормами к 1970 г.

требуется заготовить их около 14000 т., для чего необходимо повисить урожайность кормовых культур еще в полтора-два раза и довести до 170-180 ц/га.

Какие же задачи стоят перед совхозом "Корткеросский" в связи с этим? Мы полагаем, что основные задачи следующие: 1) подбор наиболее рационального ассортимента кормовых культур, 2) семеноводство их, 3) введение наиболее рациональных севооборотов, 4) увеличение количества удобрений, вносимых под кормовые культуры.

Выбор наиболее рационального ассортимента кормовых растений должен производиться с учетом природных условий, специализации животноводства, а также разнообразия культур, позволяющего силосовать зеленую массу в разные сроки и получать различные силосы.

По данным П.П.Бавилова и К.А.Моисеева (1966), Ал.А.Федорова и В.С.Соколова (1966), отсутствие во многих хозяйствах разнообразных по качеству и урожайности силосных культур является основным фактором, тормозящим создание прочной силосной базы.

Авторы считают, что в каждом колхозе и совхозе подобающее место должны занять и новые высокоурожайные, многолетние силосные растения.

С 1963 г. в совхозе "Корткеросский" ведутся работы по изучению и внедрению в производство таких новых силосных растений, как борщевик Сосновского, горец Вейриха, маралий корень, топинамочник, мальва мелюка, мальва мутовчатая, редька масличная и горчица белая. Кроме того, в совхозе нами проводилось изучение гибридной бривы-куузику и кормовой

кольяби.

Урожай зеленой массы многолетних растений в условиях совхоза колебался от 350 до 930 ц/га, однолетних - от 150 до 395 ц/га, корнеплодов - от 350 до 556 ц/га. При летних сроках посева мальвы мелюхи урожай ее зеленой массы достигал 340-380 ц/га, редьки масличной - 150-390 ц/га, горчицы белой - 120-475 ц/га.

Перечисленные растения требуют более высокой культуры земледелия, внесения в почву больших доз органических и минеральных удобрений. Но благодаря более устойчивой, высокой урожайности себестоимость зеленой массы их в несколько раз ниже стародавних традиционных смесей из вики, гороха и подсолнечника. Если в среднем по совхозу за 1965-1967 гг. себестоимость зеленой массы смесей колебалась от 1 руб. 41 коп до 2 руб. 10 коп. за центнер, то себестоимость 1 ц зеленой массы из борщевина составила 28 коп., горчи Вейриха 33 коп., редьки масличной - 80 коп. Кроме того, при возделывании новых силосных растений требуется в два-четыре раза меньше площади, чем для однолетних стародавних культур.

Это, конечно, не значит, что впредь все стародавние силосные растения не следует выращивать и переключиться только на возделывание новых, как экономически более дешевых и высокоурожайных.

При производстве сочных кормов необходимо не только исходить из сравнительной оценки урожайности зеленой массы и кормовых достоинств каждой культуры, но и учитывать условия плодородия разных по качеству почв в хозяйстве: на менее плодородных почвах следует высевать менее требовательные рас-

тения, такие, как овес, вика, озимая рожь, тимофеевка, которые даже на бедном агрофоне способны давать урожай зеленой массы, себестоимость которой вполне укладывается в затраты, вложенные в их возделывание (рис.3).

В этой связи характерен опыт центрального отделения совхоза "Корткеросский", где благодаря внедрению новых силосных растений в производство, при одновременном улучшении агротехники возделывания старых культур, добились повышения урожайности зеленой массы кормовых культур с 30 ц в 1964 г. до 117 ц в 1967 г. (рис.4). В результате значительно увеличилась заготовка силоса и снизилась его себестоимость (табл.7).

В 1965-1967 гг. 19% силоса было заготовлено из новых многолетних и однолетних силосных растений. Занимали же эти растения около 9% площади посева всех силосных культур в отделении. Кроме того, в 1967 г. около 400 т зеленой массы редьки масличной и горчицы белой было использовано на поздне-осеннюю (сентябрь-октябрь) зеленую подкормку коров и телят.

Выше мы уже указывали на необходимость организации семеноводства трав в Коми АССР. Успешное введение в культуру новых силосных растений в значительной степени зависит от обеспечения хозяйств семенами этих культур местного происхождения.

Нашими опытами и опытами В.П.Мишурова (1966) доказана возможность получения в совхозе "Корткеросский" семян борщевика Сосновского, горца Вейриха, редьки масличной, горчицы белой, а также клубней топинамочника.

Совет Министров Коми АССР принял постановление об ут-

Рис.3. Смесь из ячменя, овса и подсолнечника 1967 г.
Урожай зеленой массы 88 ц/га

верждении совхозов "Корткеросский" и "Сысольский" в качестве семеноводческих хозяйств по новым силосным растениям, которые должны обеспечивать семенами и посадочным материалом этих культур другие хозяйства республики.

Совхоз "Корткеросский" успешно выполняет это постановление. За 1966-1967 гг. совхозом разослано семян новых силосных растений более чем в 100 колхозов и совхозов Коми АССР и других областей Советского Союза.

Кроме того, совхоз "Корткеросский" проводит работу по производству семян многолетних трав для покрытия потребности в них в осваиваемых севооборотах.

Известно, что выбор севооборотов должен быть обусловлен прежде всего направлением или специализацией хозяйства. Так, центральное отделение совхоза "Корткеросский" специализируется на производстве цельного молока, картофеля и овощей. С учетом плановых заданий и специализации отделения введено три севооборота: овощной, пропашной для произ-

Таблица 7

Урожайность, валовой сбор и себестоимость зеленой массы силосных культур в центральном отделении совхоза "Корткеросский"

Годы	Урожайность зеленой массы в ц/га	Общая заготовка силоса в т	Себестоимость зеленой массы в руб. за 1 ц.
1964	30,6	650	2,71
1965	103,0	1125	1,20
1966	108,6	1300	1,02
1967	117,0	1499	1,21
1967 в % к 1964		230	45

водства картофеля и кормовой. Необходимость выделения пропашного картофельного севооборота вызвана тем, что отделение расположено недалеко от города Сыктывкара и на него падает большая нагрузка по производству картофеля (до 25% всех площадей). В общих кормовых севооборотах не все поля могут обеспечить получение высоких урожаев картофеля. Поэтому была необходимость организовать специальные пропашные севообороты для производства картофеля, под который отведены легкие, сухие почвы.

В специальном кормовом севообороте чередуются следующие культуры: I - поле - занятый пар (редька масличная, горчица белая), II - поле - овсяная рожь на зеленый корм и силос, весенний подсев клевера, III и IV поля - клевер на зеленый корм, силос и сено, V поле - подсолнечник, смеси гороха с овсом, VI поле - однолетние травы (горох с овсом, вика с овсом, редька масличная), поукосные посевы редьки масличной и горчицы белой.

Наряду с этим вне севооборота около животноводческой фермы выделено 35 га для возделывания новых силосных растений (бордевик Сосновского, горец Вейрика и топинамбур). Приведенное выше чередование силосных культур дает наибольший выход их зеленой массы. Если взять урожайность силосных культур, которая уже достигнута в центральном отделении на значительных площадях, то расчет показывает, что потребность скота в сочных кормах, составляющая около 4500-5000 т (из них для силосования не менее 3000 т и на подкормку скота в пастбищный период 1500-1800 т), может быть полностью удовлетворена при освоении данного севооборота (табл. 8).

Рис. 4. Смесь из гороха, овса и подсолнечника 1967 г.
Урожай зеленой массы 128 ц/га

Набор многолетних и однолетних кормовых силосных культур позволяет вести силосный, а также зеленый "конвейер":

1) в первой половине июня для подкормки скота зеленым кормом применяется озимая рожь, а затем травы с занятого пара;

2) в конце июня - середине июля для раннего силосования используются клевер и озимая рожь, частично борщевик и горец Вейриха; в этот же период из клевера готовят травяную муку;

3) в июле-августе силосуются борщевик Сосновского в смеси с горцем Вейриха, а также смеси вики, гороха, подсолнечника и овса;

4) в августе-сентябре силосуются редька масличная, горчица белая из поукосных посевов, остатки смесей вики, гороха, овса с отходами овощеводства;

5) в сентябре - середине октября для зеленой подкормки применяется редька масличная из поукосных посевов, отходы овощеводства и нетоварный картофель.

Таким образом, многолетние растения используются в основном для приготовления силоса, а однолетние - на зеленую подкормку и лишь около 25% на силосование в смеси с многолетними растениями. Хотя под новые многолетние растения отведена сравнительно небольшая площадь, но благодаря высокой урожайности на их долю падает до 50% всего заготовленного силоса.

В будущем, с освоением севооборотов, однолетние растения могут играть не главную, а вспомогательную роль в заготовке силоса, а также будут использоваться для зеленой

подкормки скота, в основном молодинка, в пастбищный период.

Аналогичные мероприятия по введению наиболее рациональных севооборотов и упорядочению использования пашни для производства сочных кормов необходимо провести и в остальных 7 отделениях совхоза.

Однако успешное введение севооборотов, обеспечивающих повышение урожайности кормовых растений, немислимо без вне-

Таблица 8

Продуктивность кормового севооборота центрального отделения совхоза "Корткеросский" к моменту полного освоения

Поля	Культура	Средний размер поля в га	Урожай зеленой массы в ц/га	Баловой сбор в т
I	Редька масличная, горчица белая	29,6	155	459
II	Озимая рожь	29,6	95	281
III-IV	Клевер	59,2	185	1095
V	Подсолнечник, горох, вика, овес (различные смеси)	29,6	140	415
VI	Однолетние травы	29,6	140	415
	Поукосные посеы редьки масличной	29,6	150	444
Вне поля	Многолетние силосные культуры (борщевик, горец Вейриха, топинасолнечник)	35	500	1750
ИТОГО:		242,2		4859
В среднем -			200	

сения в почву достаточного количества удобрений.

По плану к 1970 г. внесение органических удобрений в совхозе возрастет в 1,5 раза и достигнет 43-45 тыс. т в

Рис. 5. Заготовка торфа на удобрение в совхозе "Кортюросенни"
1966 г. Изготовление торфяной крошки.

год, а минеральных увеличится на 40-45%, т.е. до 1280-1360 т в год. Следует отметить, что увеличение заготовки органических удобрений в совхозе будет происходить лишь за счет торфяных компостов, т.к. поголовье скота в ближайшие 3-5 лет останется стабильным (рис.5).

Таким образом, в производстве сочных кормов в совхозе "Корткеросский" и впредь основным источником останутся посевные кормовые культуры. Доля сочных кормов, получаемых с пахотных земель, должна возрасти в ближайшие годы в полтора-два раза.

Увеличение валового сбора сочных кормов может производиться только за счет повышения урожайности кормовых растений. Для этого необходимо, прежде всего, повысить агротехнику возделывания всех кормовых культур. Наряду с этим должны учитываться возможности различных растений давать при одинаковом агрофоне различные по количеству и кормовым достоинствам урожаи зеленой массы. С этой целью нужно иметь набор нескольких многолетних и однолетних кормовых растений, которые в совокупности сочетают максимальное число положительных качеств, предъявляемых к кормовым растениям, и обеспечивают получение кормов с наименьшей себестоимостью.

Площади под многолетними травами должны быть увеличены и будут занимать не менее двух полей во всех вводимых севооборотах.

Часть пашни должна быть занята однолетними растениями - редькой масличной и белой горчицей, семеноводство которых возможно в условиях Коми АССР. Эти растения незаменимы как парозанимающие и поукосные культуры, способные за короткий

срок вегетации давать большой выход зеленой массы.

На некоторой части площади и впрямь должны высеваться силосные культуры, семена которых будут завозиться извне (горох, вики, овес, подсолнечник). Зеленая масса этих культур способствует улучшению качества силоса, а также пойдет на подкормку молодняка крупного рогатого скота.

Вне поля севооборота должны выращиваться новые многолетние силосные растения (борщевик Сосновского, горец Вейриха, топинамочник), способные давать большой выход зеленой массы с единицы площади. Они наряду с многолетними травами должны явиться главным источником силосного сырья.

//

Г Л А В А III

Место, время, методика и условия исследований

Все экспериментальные исследования проводились нами в 1964-1967 гг. в совхозе "Кортнеросский" на опытных и производственных плантациях борщевика Сосновского и горца Бейриха, общая площадь которых достигала 10 га. Размер опытных делянок для определения динамики нарастания и урожая зеленой массы исследуемых растений - 50 м², а в опытах с удобрениями - 10 м².

Наращение зеленой массы за вегетационный период учитывали на каждой делянке в четырех повторностях. Размер учетной делянки - один погонный метр.

Высоту растений измеряли через каждые 5 дней. Для этого выделяли по 25 модельных растений в каждой повторности.

На делянках, где проводились опыты с удобрениями, определяли только урожай зеленой массы при однократном скашивании ее.

При изучении распространения корневой системы в почве применяли траншейный метод с отмытой ее водяной струей при помощи ручного опрыскивателя (Тарановская, 1957), после чего ее зарисовывали.

Почвенный анализ проводили по общепринятым методикам: рН - с помощью прибора Алямовского; гидролитическая кислотность - по Каппену; сумма поглощенных оснований - по Каппену-Гильновичу; подвижного фосфора - по Кирсанову; подвижного калия - по Пейве, в модификации ВМУА; гумус - по Тюрину, механический состав - по Качинскому.

Средние пробы вегетативной массы брали и подготавливали их к химическому анализу по методике Ермакова (Ермаков и др., 1952). По этой же методике определяли содержание сухого вещества, золы, кальция, шера. Общее количество азота - полумикрометодом Кьельдаля, фосфора - весовым методом в модификации М.И.Лившич (Ермаков и др., 1952).

Химические анализы были проведены в Коми республиканской агрохимической лаборатории, в лаборатории экологии и физиологии животных Коми филиала АН СССР, в лаборатории нормов Коми республиканской государственной сельскохозяйственной опытной станции.

При обработке полевых опытов использованы методы математической статистики (Доспехов, 1965; Вольф, 1966).

Предшественниками борщевика Сосновского и горца Вейриха были однолетние силосные растения - горох, овес, редька масличная, горчица белая.

После уборки предшественников на силос поле было вспахано на глубину пахотного слоя. Под пахоту вносили удобрения из расчета: навоза 45 т/га и по 40 кг действующего начала фосфорных и калийных удобрений. После двукратной культивации культиватором КОН-2,8 нарезами гребни высотой до 25 см с междурядьями в 70 см.

Посев борщевика Сосновского производили в сентябре 1964, 1965, 1966 гг., по гребням вручную, гнездовым способом, в каждое гнездо высевали до 30 семян. Расстояние между гнездами 30 см. Семена заделывали на глубину 2-3 см. Ввиду недостатка семенного материала при закладке плантации горца Вейриха применялся рассадный способ выращивания. Для этого сначала на грядах получали рассаду, которую осенью

и весной высаживали в грунт, по три растения в гнездо с площадью питания 70x30 см.

Исходный посевной материал был получен из Института Биологии Коми филиала АН СССР.

Метеорологические условия в период проведения опытов сильно колебались по годам (табл.9).

Таблица 9

Среднемесячная температура за вегетационный период в годы экспериментальных работ
(По данным Коми агрометеорологической службы)

Годы	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1965	- 0,1	5,6	14,4	15,2	12,8	9,2
1966	2,1	9,8	13,9	18,2	14,4	7,2
1967	0,6	8,6	13,5	17,7	17,8	7,8
Средняя многолетняя	0,6	7,6	13,8	16,6	13,3	7,8

Вегетационный период 1965 г. был холодным, температура по некоторым месяцам была ниже средних многолетних. В 1966 и 1967 гг. средняя температура воздуха в июле достигала 17,7-18,2°, что на 1,1°-1,6° выше средней многолетней температуры. Температура в сентябре приближалась к средней многолетней. За годы экспериментальных работ осадки выпадали крайне неравномерно (табл.10).

Май и июль 1965 г. характеризовались повышенным количеством осадков по сравнению со средними многолетними данными. Майские дожди 1965 г. несколько задержали начало весенних полевых работ.

Таблица 10

Среднемесечное количество осадков за вегетационный период в годы экспериментальных работ (в мм)
(по данным Коми агрометеорологической службы)

Годы	май	июнь	июль	август	сен- тябрь	сумма за 5 месяцев
1965	53,7	36,3	93,3	50,7	31,8	268,8
1966	44,5	40,5	70,1	61,7	64,1	270,4
1967	31,4	16,2	58,4	26,3	30,1	162,4
Средняя многолетняя	45	53	73	69	59	299

Вегетационный период 1966 г. отличался не только относительно высокой температурой воздуха, но и недостаточным количеством осадков. В июле и августе наблюдались ливневые дожди грозового характера. Так, в июле за 5 дней выпало 64,8 мм, или 90% от всех месячных осадков.

Вегетационный период 1967 г. был засушливым. Во все месяцы вегетации осадков выпало меньше средних многолетних данных. Особенно засушливыми оказались июль и август, когда осадков было соответственно в 3 и 2,5 раза меньше нормы, а сумма осадков за вегетационный период была на 136 мм меньше нормы. За все годы экспериментальных работ сумма осадков в вегетационный период была меньше многолетней.

Почвы экспериментального поля легкие супесчаные. Мощность пахотного горизонта 18-20 см. Иллювиальный горизонт от бесструктурного супесчаного (B_1) постепенно переходит к опесчаненному среднему суглинку (B_2), сильно уплотненному и имеющему хорошо выраженное ореховато-призматическое строение.

Механический состав почвы по генетическим горизонтам показан в табл. II, а химический анализ почв приведен в табл. 12.

Таблица II

Механический состав почв экспериментального поля (по данным Коми республиканской агрохимической лаборатории)

Генетические горизонты	Глубина взятия обр.	% скелета	% мелкозема	Фракция, %			Размер частиц мм	
				1-0,25	0,25-0,05	<0,05	0,05-0,01	<0,01
A _{пах}	5-15	9,2	90,8	19,8	55,1	25,1	12,1	13,0
B _I	20-28	1,7	98,3	10,0	66,5	23,5	12,6	10,9
B ₂	40-50	0	100	11,0	32,4	56,6	20,9	35,7
C	110-120	0	100	10,6	52,4	37,0	7,7	29,3

Таблица 12

Химический анализ почв поля в годы экспериментальных работ (по данным Коми республиканской агрохимической лаборатории)

Генетические горизонты	Глубина взятия образцов	Гумус, %	рН солевой вытяжки	Гидролитическая кислотность	сумма поглощенных оснований	Емкость поглощенных оснований	Степень насыщенности основаниями	Подвижного (в мг на 100 г почвы)	
								P ₂ O ₅	K ₂ O
A _{пах}	5-15	2,4	6,5	0,9	6,5	7,4	89,2	12,5	15,4
B _I	20-28	0,29	7	0,44	7,4	7,84	94,4	10,4	21,2
B ₂	40-45	0,48	7,3	0,7	16,7	17,4	95,7	19,0	8,0
C	100-140	0,41	7,6	0,76	33,63	34,39	96,7	34,8	10,3

По данным анализов, верхние горизонты почвы имели нейтральную реакцию, а нижние слабощелочную. Содержание гумуса 2,4%, начиная с горизонта B_1 оно резко падает.

Резкое увеличение поглощенных оснований в горизонтах B_2 и С обусловлено более высоким содержанием в них иловатых частиц. Соответственно вниз по профилю незначительно повышается степень насыщенности основаниями. Подвижного фосфора и калия в пахотном горизонте имеется соответственно 12,5 и 15,4 мг на 100 г почвы. Наблюдается сильное вымывание их в нижележащие горизонты почвы. Исходя из этого, почва можно отнести к типу среднекультуренных.

//

Г Л А В А I У

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО

(*Hezastium Sosnowskyi* Manden)

I. Обзор литературы

Род *Hezastium* Н. по И.П.Манденовой (1951) достаточно полиморфный, насчитывающий до 70 видов. Ареал рода — обширный, охватывающий широким кольцом Евразию и Северную Америку. В Евразии северная граница его доходит до 60–70° с.ш.

Наиболее крупным центром видового разнообразия рода борщевиков является Кавказ. Из 37 видов, встречающихся на территории Советского Союза, 26 видов приурочено к Кавказу. Многие из них являются эндемичными.

И.П.Манденова (1944, 1950) на основании детальных сравнительно морфологических исследований борщевика пушистого (*H. pubescens*), собранного в Крыму и на Кавказе, установила, что они имеют существенные константные различия. В результате И.П.Манденова выделила новый вид *H. Sosnowskyi*, являющийся эндемиком Кавказа.

Первоначальные сведения, имеющиеся в литературе свидетельствуют о том, что виды борщевика были известны прежде всего как пищевые. Так, известный русский ученый С.П.Крашениников в книге "Описание земли Камчатки", опубликованной в 1918 г., среди полезных растений называет борщевик — сладкую траву (местное название "инчькоу", "учкуй"), из которой население Камчатки готовит пищу: похлебку и разные толкучки.

Далее Крашениннов пишет, что переселенцы из России, попавшие на Камчатку, получали из нее вино.

В.Л.Комаров (1929) во "Флоре полуострова Камчатка" также упоминает о сладкой траве борщевика, из которой раньше добывали сахар и гнали водку, теперь едят стебли и черешки листьев, предварительно сняв с них кожицу, чтобы не обжигать губы.

В более поздней литературе встречаются многочисленные упоминания о том, что население Крыма, Кавказа, Средней Азии и Сибири использует различные виды борщевика в пищу и на корм скоту. По данным Н.Д.Ярошенко (1941), Г.Боссе (1943), А.А. Гроссгейма (1946), Н.В.Павлова (1942, 1947), борщевик пушистый (Сосновского) и ряд других видов являются любимым дикорастущим овощным растением местного населения Армении и других народностей Кавказа. В пищу употребляются молодые побеги, очищенные от грубой кожицы, как в свежем, так и в соленом виде, вместо огурцов. Чеченцы делают из них маринады.

Наряду с этим, многие авторы указывают на кормовое значение борщевика. В.Г.Беляев (1905) отмечает хорошую поедаемость борщевика сибирского животными на пастбищах, а А.Х. Роллов (1908) расценивает многие кавказские виды борщевика как кормовые растения высокого достоинства, охотно поедаемые всеми видами домашних животных, кроме лошадей, не только на пастбищах, но и в виде сена.

По литературным данным, борщевик Сосновского охотно поедается домашними животными, а также маралами (Выходцев, 1934; Ларин, 1950; Кунаева, 1966).

В связи с расширением работ по поискам новых кормовых растений во флоре СССР, в последнее время накопилось значи-

тельное количество материала о поедаемости отдельных видов борщевика сельскохозяйственными и дикими животными.

По наблюдениям Л.Н.Крайновой (1951), борщевик пушистый (Сосновского) с июня по сентябрь является основным кормом для зубров. Автор отмечает, что после появления зубров на территории Кавказского государственного заповедника заросли борщевика исчезли. В течение 2-3 лет зубры разнскивают борщевик и начисто съедают свежепоявившиеся побеги.

Н.Г.Андреев (1966 а) считает, что все виды борщевика, произрастающие на территории СССР, в молодом возрасте охотно поедаются скотом.

Ряд научных учреждений обобщает опыт использования кавказских видов борщевика на корм домашним животным. Так, по данным В.С.Соколова (1955), многие колхозы и совхозы Кабардино-Балкарии скашивают дикорастущий борщевик вместе с другими травами и используют в качестве сырья для силосования. Получается дешевый, высокопитательный силос.

Ряд авторов отмечает другие хозяйственно полезные качества у борщевика. Так, Г.В.Пигулевский и В.И.Ковалева (1952) рассматривают виды борщевика как растения, содержащие эфирные масла, могущие представить определенную ценность для химической и фармацевтической отраслей промышленности.

Борщевик Сосновского применяется в народной медицине в качестве лекарственного растения (Роллов, 1908; Саботин, 1950; Стахорская, 1961). Порошок из сухих листьев используется для лечения ран, а отвар корней при дизентерии, легочных и других заболеваниях.

Паряду с указаниями о полезных свойствах борщевика в

литературе имеются сведения и о его "жгучести". Так, по наблюдениям И.Б.Саудиной (1959), сок растения, попадая на кожу человека, вызывает ожоги. Жгучесть сока обуславливается наличием в нем фурукумаринов, являющихся фотосенсибилизаторами (Kuske, 1940; Крейер, 1963).

В.Г.Крейер и В.С.Соколов (1965) выделили из плодов, корней, листьев и черешков борщевика Сосновского фурукумарины: бергаптен, изобергаптен, пимпинеллин, изопимпинеллин, ксантотоксин, ангелицин и сфандин.

Известно, что бергаптен обладает сильным спазмолитическим и мутагенным действием, пимпинеллин и изопимпинеллин помимо этого и противотуберкулезной активностью, а ангелицин отличается антиростовыми свойствами. Ксантотоксин применяется при лечении кожного заболевания - лейкодермии. Установлена возможность использования фурукумаринов в качестве лечебных препаратов, обладающих противораковым действием (Fowlkesetal, 1958; Крейер и Соколов, 1965; Сащперова, 1965).

Таким образом, борщевик Сосновского может представить значительный практический интерес, как источник получения ряда фурукумаринов с ценными лечебными свойствами.

Есть сообщения Н.А.Токаря (1962, 1967) из Яитомирской области о том, что борщевик Сосновского - прекрасное медоносное растение, охотно посещаемое пчелами.

Из сделанного нами обзора литературы видно, что основное использование борщевика Сосновского - кормовое. В ряде работ выдвинуты предложения и рекомендации о необходимости введения его в культуру как кормового растения (Павлов, 1942, 1947; Ларин, 1950, 1951).

Пионерами изучения биологии и кормовых достоинств, а также разработки агротехники выращивания борщевика Сосновского можно назвать сотрудников Полярно-Альпийского ботанического сада (Н.А.Аврорин, А.А.Марченко, И.Д.Шматок, Л.И.Кобзева). Они начали изучать борщевик с 1947 г., успешно провели первые опытно-производственные посевы его в некоторых совхозах Мурманской области. Авторы указывают на способность борщевика давать большую по сравнению с другими растениями вегетативную массу, достигающую 500-550 ц/га, которая хорошо силосуется (Марченко, 1953).

С 1953 г. изучением борщевика Сосновского стали заниматься научные учреждения Ленинграда и области: Ботанический институт им. В.Л.Комарова АН СССР и Северо-Западный научно-исследовательский институт сельского хозяйства (Соколов и др., 1955; Соколов, 1959, 1965; Соколов и Медведев, 1963 а, б; Медведев, 1963, 1965, 1966; Сандина, 1958, 1959).

Работы первых лет позволили Всесоюзному совещанию по введению новых полезных растений в культуру, состоявшемуся при БИИ им. В.Л.Комарова АН СССР в 1956 г., рекомендовать борщевик Сосновского для полупроизводственного испытания в культуре в Мурманской и Ленинградской областях (Новые полезные растения, 1956).

В дальнейшем на основании многолетних исследований названные выше авторы стали считать борщевик Сосновского одним из самых перспективных силосных растений для Северо-Западной зоны страны, т.к. он характеризуется высокой урожайностью, многоукосностью, зимостойкостью и холодостойкостью, длинным периодом использования, хорошей силосуемостью.

П.О.Медведев (1959) отмечает, что борцевик Сосновского - непревзойденное в Ленинградской области растение по приросту зеленой массы за сутки, достигающему 25 ц/га.

Следует отметить, что ленинградские ученые, занимающиеся изучением борцевика, неустанно пропагандируют ценные свойства этого перспективного растения как на конференциях, так и в печати (Соколов, 1956, 1958 а, б; Астахов, 1958; Медведев, 1958 а, б; 1959; Федоров и Соколов, 1966).

Указанные обстоятельства во многом способствовали развитию разносторонних исследований борцевика Сосновского в различных районах Советского Союза: в Белоруссии (Иванова и Чекалинская, 1960; Марченко и Литвинова, 1961), в Коми АССР (Бавилов и Моисеев, 1963 а, б, 1966; Моисеев, 1963; Моисеев и Мишуров, 1968), на Украине (Харевич и др., 1964; Тонарь, 1967), в Московской области (Рускова, 1965) и в Удмуртской АССР (Фурлаев и Владкина, 1966).

Удачные опыты по возделыванию борцевика Сосновского проведены в Польской Народной Республике (*Okosteczka Madolska*, 1962) и в Германской Демократической Республике (*Zimmermann*, 1966).

Во всех перечисленных районах возделывания борцевик Сосновского хорошо растет и развивается. Следует отметить его особенно высокую урожайность зеленой массы (табл.13).

Ряд научных учреждений провели исследование химического состава зеленой массы борцевика Сосновского (табл.14).

Как видно из таблицы, это растение богато протеином

Урожай зеленой массы борщевика Сосновского

Место выращивания	Возраст растения	Урожай зеленой массы в ц/га	Литературный источник
Полярно-Альпийский ботанический сад Мурманская область	3	815	Марченко, 1953
Ленинградская область. Областная опытная станция	3	500	Соколов и др., 1955
Ленинградская область. Ботанический институт им. Комарова	4	920	Сандина, 1959
Житомирская обл. УССР	4	1200	Толарь, 1962
Белорусская ССР	3	1100	Смольский и Кауров, 1963
Омская область	2	1430	Володькин, 1965
Коми АССР	4	1200	Моисеев, 1968
Г Д Р	2	1210	Zimmermann, 1966

(10-25,6%), золой (12,1-27,7%) и , особенно, растворимыми углеводами (15-32,5%) при сравнительно небольшом содержании клетчатки.

Известно, что качество зеленой массы зависит от фазы роста и развития растений, в которую проведен укос ее. Так, сотрудники Центрального ботанического сада АН Белорусской ССР (Чекалинская и др., 1967) установили, что наибольший выход питательных веществ с единицы площади в условиях республики наблюдается при укосе в начале бутонизации растений. В фазу цветения растений ими было отмечено значительное понижение содержания питательных веществ. Это положение имеет большое практическое значение и было бы необходимо проверить

Химический состав зеленой массы борщевика Сосновского

Возраст растения	Исследуемые части растения	Года	В % на абсолютно сухое вещество							Литературный источник
			протеин	жир	клетчатка	растворимые углеводы	зола	К	Р	
3-го года роста	листья	89,0	9,38	1,67	15,61	32,38	12,15	-	-	Соколов и др., 1955
Неизвестен	"	82,1	15,1	-	15,9	16,15	-	-	-	Харкевич и др. 1964
	стебли	88,1	7,18	-	31,6	20,26	-	-	-	
2-го года роста	листья	-	25,6	3,74	19,4	32,5	18,7	5,25	0,47	1966
	стебли	-	12,1	3,82	23,8	32,5	27,7	7,10	0,47	
Неизвестен	листья и стебли	-	14,6	-	-	16,3	-	-	-	Моисеев и др. 1966

его и в других районах культуры борщевика.

По литературным данным, зеленая масса борщевика Сосновского характеризуется высоким содержанием сахаров, витамина С и каротина (Боссе, 1943; Шматов, 1954 а; Сандина, 1959; Тузилин, 1963, Смольский, 1965; Моисеев и др., 1967 б.)

Х.Б. Дзанагов (1951) сообщает, что в Северной Осетии местные жители давно заметили, что при поедании борщевика продуктивность крупного рогатого скота и других домашних животных повышается. Одновременно им установлена высокая переваримость содержащихся в борщевике питательных веществ: жиров - 72,3%, протеина - 68,9%, безазотистых экстрактивных веществ - 79%. Повышенным коэффициентом переваримости отли-

чается клетчатка - 76%.

Опыты показали, что борщевик хорошо силосруется как в чистом виде, так и в смеси с другими силосными растениями, даже трудно силосуемыми: мальвой, окопником, сухими стеблями кукурузы, многолетними бобовыми травами, сухой соломой и др. компонентами (Харкевич и др., 1964; Марков, 1965; Токарь, 1966; Александрова и др., 1966). Силос из борщевика Сосновского хорошо поедается животными (Некрасова и Павличенко, 1965; Ковшев и Мишуров, 1966; Фоменко, 1967; Бавилов, 1968).

По переваримости, поедаемости, энергетической питательности он относится к лучшему виду силоса, превосходя даже силос из кормовой капусты и турнепса (Бухарин, 1965; Кочанов и др., 1965; Шубин, 1966). При кормлении коров силосом из борщевика (36-40 кг в сутки) продуктивность их повышалась на 6,9-18% (Смольский и Чурилов, 1965; Щеглов и др., 1965).

По сведениям П. Володькина (1965), телята, получавшие силос из борщевика, значительно быстрее прибавляли в весе по сравнению с контрольной группой.

М. П. Роцевский с сотрудниками (1966) проводил двухлетние опыты по преимущественному кормлению коров силосом из борщевика и горца Вейриха. При этом не было обнаружено патологических изменений в физиологическом состоянии животных, которые можно было классифицировать как отрицательные. К такому же выводу приходит Н. Е. Кочанов (1966), проводивший исследования по изучению обмена веществ у молочного скота при круглогодичном многолетнем кормлении силосом из борщевика и силосными смесями, содержащими борщевик.

В последние годы ряд хозяйств Коми АССР занимается

производственным испытанием борщевика Сосновского как силосного растения. Борщевик, выращенный на полях совхозов и колхозов Коми АССР, характеризуется высокой урожайностью зеленой массы (Шахова, 1961; Коданев, 1965, 1966; Майбуров, 1965; Кокушев, 1954, 1965, 1966, 1967; Кокушев и Мишуров, 1965, 1966, 1968).

В совхозе "Сысольский" Коми АССР урожай зеленой массы борщевика Сосновского достигает 500-700, а в некоторые годы превышает 1000 ц/га. В колхозе "Дружба" Усть-Куломского района, Коми АССР, получают до 800 ц/га.

При современном уровне сельскохозяйственного производства широкое внедрение новых культур невозможно без селекционной работы. Первичная разработка методов селекции и семеноводства новых силосных растений начата П.Ф.Медведевым (1966, 1967).

В связи с этим особенно следует отметить исследования И.Ф.Сацыперовой (1967), которой на основании изучения индивидуальной изменчивости борщевика Сосновского удалось выделить отдельные особи, не содержащие фурукумаринов. Полученные результаты позволили И.Ф.Сацыперовой выразить уверенность, что в ближайшие годы может быть получена необжигающая форма борщевика.

2. Биологические особенности борщевика Сосновского

Ботаническое описание. Стебель борщевика одиночный, округлый, глубоко бороздчатый, густо опушенный, полый, в условиях Коми АССР достигает высоты 230-300 см (рис.6).

На стебле в очередном порядке располагаются листья меньших размеров, чем прикорневые. Прикорневые и нижние стем-

Рис. 6. Стебли борaginна Сосновского в фазе
завершения линейного роста.

левые листья тройчатые, изредка перисто-сложные, из двух пар боковых сегментов. Первая пара на коротких черешках, вторая - сидячая; боковые сегменты широкояйцевидные, неравнобокие, сравнительно неглубоко надрезанные на широкие яйцевидные доли, конечный сегмент округлый, более или менее глубоко трехлопастно надрезанный. Листья, сидящие на стебле, более мелких размеров, чем прикорневые, размер листа и черешка уменьшается снизу вверх. Листья верхних узлов мелкие, трехлопастные, сидячие, с сильно развитым влагалищем.

Тип соцветия - смешанный. Соцветие - сложный многолучевой зонтик (рис. 7). Стебель заканчивается одним центральным зонтиком и четырьмя, реже тремя, пятью, боковыми зонтиками (рис. 8). Центральный зонтик имеет диаметр 50-55 см и состоит из 80-110 мелких зонтиков. Боковые зонтики (рис. 9) собраны в мутовку, имеют меньший диаметр и состоят из 50-75 зонтичков.

Цветки белой окраски, они в зонтиках различной величины, наружные более крупные, чем внутренние. Цветки главного зонтика крупнее боковых. В условиях Коми АССР общее число цветков в центральном зонтике доходит до 4040, а в боковых до 2000-2500 штук. Плоды (семена) борщевика обратнояйцевидные, продолговатые или широкоэллиптические 10-12 мм длины и 6-8 мм ширины, на спинке усаженные редкими длинными волосками. В центральных зонтиках семена крупнее, чем в боковых.

Корневая система. Описание корневой системы борщевика Сосновского мы встречаем у А.А. Марченко (1953) для Мурманской области и И.Б. Сандиной (1959) для Ленинградской области, од-

Рис. 7. Цветение ботаника Сочоленого.

нако сведения о глубине проникновения, радиусе расположения боковых побегов корней по годам жизни для условий Коми АССР не было.

По данным В.П.Дадкина (1952), А.И.Коровина (1958), П.П.Вавилова и Н.В.Чебыкиной (1966), на Севере из-за избыточного увлажнения и плохой аэрации почвы, низкой температуры воздуха, а также бедности подпахотных горизонтов питательными веществами проникновение корней растений в почвенные горизонты бывает неглубоким.

По нашим наблюдениям, у борщевика Сосновского к концу первого года жизни образуется один стержневой корень, уходящий в глубь генетических горизонтов на 60 см (рис.10). Его толщина у корневой шейки доходила до 1,5 см. От главного корня отходят боковые, диаметр расположения которых доходит до 70 см. Толщина отдельных экземпляров боковых корней 0,8-1,0 см.

У многолетних экземпляров борщевика Сосновского корень стержневого типа мясистый, толщина его у корневой шейки доходит до 4-5 см у двухлетних экземпляров (рис.11) и до 6 см - у трехлетних (рис.12). Главный корень ниже корневой шейки обычно разветвляется на два или несколько более крупных корня, уходящих в глубь почвы на 90 см. Боковые корни имеют толщину 2,0-2,5 см и отходят от главного корня, почти на всем протяжении образуя многочисленные ответвления. Боковые корни многолетних экземпляров располагаются в диаметре до 1,0 м (рис.12).

Следует отметить, что большая часть боковых корней, независимо от года жизни, располагается в кахетном горизон-

Рис. 8. Борщевик Сосновского в фазе
цветения.

те (0-25 см). Из этого горизонта растение и обеспечивает себя минеральным питанием.

Корни борщевика Сосновского эластичны, светло-желтой окраски. По данным А.А.Марченко (1953), они богаты эфирными маслами, которых содержится до 0,33%.

Период покоя семян. Состояние покоя свойственно семенам всех растений. По изучению прорастания семян зонтичных наиболее полные сведения имеются в работах М.Г.Николаевой (1948, 1950). Она выделяет два типа покоя семян - вынужденный и органический. Вынужденным считается такой покой, когда семена способны к развитию, если дать для прорастания благоприятные условия. Органический покой семян обусловлен морфологической недоразвитостью зародыша или физиологическим состоянием тех или иных живых тканей.

Семена борщевика Сосновского после уборки характеризуются органическим покоем, вызванным физиологическим состоянием самого семени. Они физиологически незрелые и для окончательного созревания им необходима влажная среда при низкой температуре 0-1^o. Под действием низкой температуры и достаточной влажности окружающей среды в семенах происходят сложные биохимические и физиологические изменения, которые и подготавливают их к прорастанию.

В естественных условиях семена борщевика Сосновского созревают в августе-сентябре и, попадая на землю, осенью не прорастают. Они зимуют на почве, покрытые растительными остатками и снегом, а весной дают ранние и дружные всходы. Таким образом, семена борщевика Сосновского обладают периодом покоя, который совпадает в естественных условиях с зимним

Рис. 9. Центральный и боковые зонтики борaginна
Сосновского, собранные в луговку.

периодом года. Эта особенность выработана растением в результате длительной эволюции и надежно служит растению, защищая его от неблагоприятных условий осенне-зимнего периода года. В противном случае растения, появившиеся осенью и не успевающие окрепнуть до наступления холодов, были бы обречены на верную гибель в зимний период.

Опыты по выявлению возможности снятия периода покоя (стратификация) были проведены А.А.Марченко (1953), И.Б.Сандиной (1959), которые пришли к разным выводам. А.А.Марченко (1953) при стратификации семян борщевика Сосновского во влажном песке при температуре $0-5^{\circ}$ в течение 60, 90 и 120 дней добился снятия состояния покоя. Такие семена имели всхожесть до 40-60%.

И.Б.Сандина (1959) отрицает возможность стратификации семян при низких положительных температурах, т.к. при повторении опытов А.А.Марченко получены отрицательные результаты.

По нашему мнению, на данном этапе введения в культуру борщевика Сосновского единственным и наиболее приемлемым способом посева является осенний, при котором семена проходят стратификацию в естественных условиях. За четыре года опытов у нас не было случая, когда бы семена борщевика, посеянные осенью, не давали весной дружных всходов.

Рост растений. Борщевик Сосновского, посеянный осенью, дает всходы, когда температура почвы прогревается до $6-8^{\circ}$. В весенний период запас влаги бывает вполне достаточным для прорастания семян и дальнейшего роста растения. Так, в 1957 г. за 10 дней выпало всего лишь 6,0 мм осадков, а в 1965 -

Рис. 10. Корневая система борцевища Соснового
к концу первого года жизни.

38,8 мм, однако, вследствие хорошего прогревания воздуха и почвы всходы в 1967 г. появились 8-го, а в 1965 г. — только 20 мая (табл.15).

Таблица 15

Зависимость появления всходов борщевика Сосновского от метеорологических условий

Годы	Дата появления всходов	Количество осадков, выпавших за 10 дней до всходов, мм	Средняя температура воздуха за 10 дней до всходов, $^{\circ}\text{C}$	Средняя температура почвы за 10 дней до всходов, $^{\circ}\text{C}$
1965	20/V	38,8	6,7	5,8
1966	22/V	4,2	7,4	7,1
1967	8/V	6,0	6,8	6,2

Вначале из семян борщевика Сосновского образуется проросток в виде двух крупных семядолей продолговатой формы. На 9-14-й день появляется первый настоящий лист, а через 10-15 после первого — второй. В этот период растения растут очень медленно, среднесуточный прирост их 0,1-0,8 см.

В начале июля появляется вторая пара листьев, которые растут более интенсивно (среднесуточные приросты достигают 1-2 см) и к середине июля высота растений достигает 33-39 см (табл.16). Максимальный среднесуточный прирост отмечается в июле (до 3,2 см).

В августе рост растений резко замедляется, а к концу месяца прекращается совсем. Лишь в отдельные годы растения продолжают свой рост и в сентябре.

Сравнивая среднесуточные приросты и метеорологические условия, сложившиеся за эти периоды по годам, видно, что

Рис. II. Корневая система борщевика Сосновского
второго года жизни.

более высокая среднесуточная температура способствовала наибольшему приросту растений (рис.13). Так, например, в 1965 г. наиболее высокая среднесуточная температура воздуха была с 13 по 18 июля и составила $21,6^{\circ}$, соответственно этому и прирост растений был наибольший и равен 3,4 см, хотя за 10 дней до того времени осадков выпало лишь 13 мм.

Продолжительность вегетации растений борщевика Сосновского в первый год жизни в значительной мере зависит от количества выпавших осадков. Так, например, в 1966 г. за вегетационный период (май - сентябрь) атмосферных осадков выпало 270 мм, что близко к норме (299 мм), а в 1967 г. всего лишь 162 мм. Сумма же активных температур за вегетационный период в эти два года была почти одинаковой, соответственно 1733 и 1766° (при норме 1540°).

Несмотря на сравнительно одинаковую сумму температур, растения борщевика Сосновского в 1967 г. уже в августе завершили свой рост, в то время как в 1966 г. они вегетировали и в сентябре. Это, видимо, можно объяснить неравномерностью выпадения осадков по годам, недостаток их и обусловил более быстрое завершение вегетации в 1967 г.

К концу вегетации растения первого года жизни в зависимости от областей его выращивания имеют различную высоту. На Кольском полуострове они достигают высоты 54 см (Марченко, 1953), в Ленинградской области - 122 (Сандина, 1959), в Карелии - 97 см (Калинина и др., 1967). В наших опытах борщевик Сосновского достигал высоты 73-81 см (рис.14, табл.16). Взрослые растения первого года жизни выдерживают похолодание до -5° .

Копия сусловского письма
к сусловскому переплету, 1872 г.

Рис. 12. Корневая система борозелина Соснового
среднего года жизни.

Линейный рост борщевика Сосновского первого года жизни в сорхозе "Кортлеросский" в 1965-1967 гг.

Годы наблюдения	Показатели	Дата измерения роста растений (в см)																
		23/УП	28/УП	3/УП	8/УП	13/УП	18/УП	23/УП	28/УП	2/УП	7/УП	12/УП	17/УП	22/УП	27/УП	2/IX	12/IX	17/IX
1965	Абсолютн. размер	8	11	16	22	39	48	68	76	78	78	79	79	79	80	80	81	81
	Прирост за сутки		0,6	1,0	1,2	3,4	1,8	4,0	1,6	-	-	0,2	-	-	0,2	-	0,2	-
1966	Абсолютн. размер		12	18	23	33	49	58	60	66	66	66	66	69	71	74	74	75
	Прирост за сутки		-	1,2	1,0	2,0	3,2	1,8	0,4	1,0	0,2	-	-	0,6	0,4	0,6	-	0,2
1967	Абсолютн. размер	9	13	19	24	36	49	63	68	70	71	72	72	73	73	73	73	-
	Прирост за сутки		0,8	1,2	1,0	2,4	2,6	2,8	1,0	0,4	0,2	-	0,2	-	-	-	-	-

На второй и последующие годы жизни борщевик Сосновского начинает отрастать по мере схода снежного покрова. Можно наблюдать такую картину: земля еще не вся освободилась от снега, кое-где на поверхности корки льда, а не под него уже выбиваются розетки борщевника (табл.17).

Таблица 17

Влияние метеорологических условий на весеннее отрастание борщевника Сосновского второго и третьего года жизни в 1965-1967 гг. в совхозе "Кортнеросский"

Годы наблюдений	Дата появления розеток	Температура воздуха и почвы за 10 дней до появления розеток			
		средняя	максимальная	минимальная	температура почвы
1965	23/IV	4,1	11,2	- 4,4	0,3
1966	17/IV	1,2	6,1	- 1,9	+ 0,2
1967	9/IV	- 0,4	10,4	- 1,0	4,1

По нашим наблюдениям, весной листья борщевника выдерживают температуру воздуха до -5° . При значительных понижениях температуры воздуха, как это было в 1965-1966 гг. листья борщевника подмерзают, но точка роста остается живой и при повышении температуры она дает новые розеточные листья.

За период вегетации у двулетних и многолетних особей борщевника отрастает до шести розеточных листьев. Первые листья, высотой 10-12 см, растут на коротких черешках. Следующие листья появляются в конце мая - начале июня, а во второй половине июля отрастают наиболее крупные пятые и шестые листья (рис.15), среднесуточный прирост их достигает 5,2 см (табл.18).

Хотя борщевик Сосновского способен на раннее отраста-

Влияние температуры воздуха и осадков на среднесуточные линейные приросты борщевика Сосновского первого года жизни

--- прирост растений, см
 — среднесуточная температура, градусах
 □ осадки, мм

Рис. 13.

ние при относительно невысоких температурах воздуха, однако тепло оказывает заметное влияние на интенсивность роста.

При сопоставлении многолетних наблюдений за ростом борщевика второго-четвертого годов жизни с метеорологическими условиями за этот период видно, что для Коми АССР решающим фактором, влияющим на рост борщевика Сосновского, является температура воздуха.

Атмосферные осадки не оказывают существенного влияния на рост растений, так как в Коми АССР запасов почвенной влаги бывает вполне достаточно для нормальной вегетации растений (рис.16).

В мае температура воздуха повышается незначительно. В этот период борщевик растет очень медленно и только в конце мая, с прогреванием воздуха и почвы, наблюдается среднесуточный прирост до 1,2-1,8 см, а высота особей достигает 20-26 см (рис.16, табл.18).

В отдельные годы в мае наблюдается сильное понижение температуры воздуха. Так, в 1966 г. в первую половину мая, а в 1967 г. с 11 по 20 мая дневная температура не превышала 5-7⁰, а ночью она понижалась до -5⁰. В такие периоды линейный рост растений приостанавливался или же отмечались минимальные среднесуточные приросты; с возвращением тепла прирост возрастает.

В 1965 г. в пятой и шестой пятидневке июня среднесуточная температура воздуха достигла максимума 22,4-21,9⁰, и прирост растений составил 3,8-4 см, а осадков с 10 по 20 июня выпало всего лишь 2,8 мм и они не могли оказать столь большого влияния на прирост растений.

Inc 11. Byrre & Coorsy

Nyborw waga mumpson,

Рис. 14. Борозни Сосновского первого года жизни
на 30 августа 1965 г.

Динамика линейного роста борщевика Сосновского двух-четырёхлетнего возраста в совхозе "Кортнеросский" (1965-1967 гг., в см)

Годы наблю- дений	Дата отрас- тания	Дата измерения растений													
		15/VI	20/VI	25/VI	1/VI	5/VI	10/VI	15/VI	20/VI	25/VI	1/VII	5/VII	10/VII	15/VII	20/VII
1965	23/IV ^а)	12,6	15,6	23,4	33,5	39,0	47,0	63,0	82	103	118	127	131	133	133
	б)	-	0,6	1,3	2,1	1,1	1,6	3,1	3,8	4,2	3,0	1,8	0,8	0,6	-
1966	17/IV ^а)				49	60	72	82	87	91	103	108	127	131	131
	б)				2,2	1,6	2,0	1,0	0,8	2,4	1,0	1,0	3,8	0,8	-
1967	9/IV ^а)		14	18	24	32	42	48	60	75	87	98	108	108	109
	б)		0,8	1,2	1,6	2	1,2	2,4	3	2,4	2,4	2	2	2	0,2
1966	17/IV ^а)			35	43	52	59	67	74	82	86	89	91	91	91
	б)			1,6	1,8	1,8	1,4	1,6	1,4	1,6	0,8	0,6	0,4	-	-
1967	21/IV ^а)	10	16	26	35	44	58	79	87	113	133	145	155	166	166
	б)	1,2	2	1,8	1,8	2,8	4,2	1,2	5,1	4	2,4	2	2	-	-
1967	5/IV ^а)	11	14	20	27	34	43	54	64	82	98	115	143	156	156
	б)	0,6	1,2	1,4	1,4	1,8	2,2	2,0	3,6	5,2	3,4	3,4	5,6	2,6	-

Второй год жизни

Третий год жизни

Четвертый год жизни

ПРИМЕЧАНИЕ: а) абс. высота в см.; б) прирост за сутки в см.

В 1966 г. приросты не превышали 3 см (рис.16), но они тоже совпадали с максимальными среднесуточными температурами воздуха.

В 1967 г. май был холодным и в первой половине июня температура воздуха колебалась в пределах 8-11⁰. В мае прирост составил 0,3-0,5 см, в начале июня он не превышал 1,6 см. Со второй половины июня температура воздуха повысилась до 22⁰. В этот период отмечены самые интенсивные приросты растений (от 3,6 до 5,6 см (рис.17)).

Наши выводы подтверждаются данными А.А.Марченко (1953), К.А.Моисеева и др.(1963). Они считают, что в условиях Мурманской области и Коми АССР рост двухлетних и многолетних особей борщевика Сосновского не зависит от суммы осадков, выпавших за вегетационный период.

Хотя к концу июля развитие растений прекращается, отмирание листьев проходит очень медленно и отдельные экземпляры продолжают вегетировать вплоть до середины сентября.

В совхозе "Корткеросский" участки борщевика Сосновского, оставленные на семенные цели, убирались в середине сентября и всегда после сбора семян получали силос хорошего качества.

Цветение и семенная продуктивность растений. Борщевик Сосновского - типичное монокарпическое растение, цветет и плодоносит один раз после чего отмирает. Уже на второй год жизни некоторые особи борщевика образуют генеративные побеги (рис.18). Бутионизация, независимо от возраста растения, наступает в конце июня (табл.19).

Рост генеративного побега идет очень интенсивно, среднесуточный прирост в некоторые периоды доходит до 11 см

Рис. 15. Платанция посевов борщеника Сосновского третьего года
жизни в фазе начала бутонизации 5 июля 1966 г.

(табл.20).

В первой декаде июля зацветают цветки центрального зонтика и цветение их продолжается до 25 дней (рис.19) (табл.21). Бывает случаи, когда начало цветения отодвигается на вторую и даже третью декаду июля, как это было в 1967 г. у борщевика второго и четвертого года жизни (табл.21).

Таблица 19

Наступление фенологических фаз у борщевика
Сосновского (совхоз "Кортнеросский")

Годы наблю- дений	Отрас- тание расте- ний	Буто- низа- ция	Цветение		Созревание семян	
			центр. зонтика	первой пары бо- ковых зон- тиков	центр. зонтика	первой пары бо- ковых зон- тиков
<u>Второй год жизни растений</u>						
1965	23/IV	1/УП	9/УП	21/УП	17/УШ	29/УШ
1966	17/IV	28/УІ	6/УП	19/УП	13/УШ	27/УШ
1967	9/IV	10/УП	26/УП	4/УШ	3/ІХ	14/ІХ
<u>Третий год жизни растений</u>						
1966	17/IV	28/УІ	6/УП	19/УП	13/УШ	27/УШ
1967	21/IV	24/УІ	9/УП	19/УП	18/УШ	28/УШ
<u>Четвертый год жизни растений</u>						
1967	5/IV	26/УІ	13/УП	22/УП	22/УШ	29/УШ

Цветение первой пары боковых зонтиков начинается че-
рез 10-14 дней после начала цветения центрального зонтика
и длится около 14-23 дней (табл.21). Таким образом, одно
растение борщевика цветет в течение довольно длительного
времени (66 дней).

Влияние температуры воздуха и осадков на среднесуточные линейные приросты борщевика сосновского второго года жизни

Высота репродуктивного побега борщевика Сосновского
(совхоз "Корткеросский", 1965-1966 гг.)

Показатели	Дата начала вегетации	Высота репродуктивного побега в см							Дата бутонизации
		20/ УІ	25/ УІ	1/ УІІ	5/ УІІ	10/ УІІ	15/ УІІ	20/ УІІ	
Линейный рост	17/ІУ -23/ІУ	38	42	81	129	184	205	209	29/УІ
Средне-суточный прирост	-	-	0,8	7,8	9,2	11	4,2	0,8	

Число цветущих особей борщевика на плантации зависит от возраста растений, а также от воздействия на него различных условий. Т.А.Работнов (1953) считает, что число цветущих особей монокарпических растений бывает всегда меньше в годы с неблагоприятными метеорологическими условиями. В значительной мере число цветущих побегов зависит от агротехнических приемов.

Одним из важнейших факторов, влияющих на число цветущих растений, является норма высева семян. Исследования А.А.Марченко (1953), И.Б.Сандиной (1959) показали, что число цветущих растений в гнезде уменьшается по мере увеличения общего числа особей в гнезде.

А.А.Марченко (1953) установил, что при 11 растениях в одном гнезде за 4 года ни одно из них не зацвело, а при 5 растениях в гнезде за тот же период наблюдений цветущих особей наблюдалось 46,4%.

И.Б.Сандина (1965) отмечает зависимость числа цветущих растений борщевика от плодородия почвы. Так, на неудоб-

Особенности цветения борщевика Сосновского и сроки созревания семян
(совхоз "Корткеросский", 1966-1967 гг.)

Год роста растительный	Годы посева	цветение центральное зонтика		цветение боковых зонтиков		первая пара		вторая пара											
		начало	конец	число дней от начала вегетации до созревания	созревание семян	начало	конец	число дней от начала вегетации до созревания	число дней от начала вегетации до созревания										
Второй	1966	28/VI	1/VII	18	13/VII	127	7/VII	19/VII	30/VII	23	28/VIII	141	19/VIII	24/VIII	6/IX	47	18/IX	163	
	1967	10/VII	21/VII	26/VII	6/VIII	16	3/IX	151	29/VII	4/VIII	17/VIII	19	14/IX	162	4/VIII	9/VIII	21/VIII	17	19/IX
Третий	1966	26/VI	1/VII	18	13/VII	127	7/VII	19/VII	30/VII	23	27/VIII	141	19/VIII	24/VIII	6/IX	47	18/IX	163	
	1967	24/VI	5/VII	9/VII	31/VII	26	18/VIII	119	13/VII	14	22/VIII	123	19/VIII	25/VIII	1/VIII	12	29/VIII	130	
Четвертый	1966	28/VI	9/VII	13/VII	26/VII	17	22/VIII	139	16/VII	15	29/VIII	146	22/VIII	27/VIII	5/VIII	14	3/IX	150	
	1967	10/VII	21/VII	26/VII	6/VIII	16	3/IX	151	29/VII	4/VIII	17/VIII	19	14/IX	162	4/VIII	9/VIII	21/VIII	17	19/IX

Влияние температуры воздуха и осадков на среднесуточные линейные приросты борщевика Сосновского

Борщевик Сосновского третьего
года жизни

--- Прирост растений, см — среднесуточная температура, °C □ осадки, мм

ренных участках на 4-й год жизни отцвели и закончили свой жизненный цикл только 1% растений. На участке, удобренном навозом из расчета 40 т/га, на 4 год жизни отцвело 37%.

Сильное влияние на наступление цветения растений борщевика оказывает уход за растениями (своевременное рыхление междурядий, прополка сорняков).

Нами были проведены наблюдения за ростом и развитием борщевика на двух участках. На первом участке проводился весь необходимый комплекс по уходу за растениями: в первый год жизни проведено трехкратное рыхление с ручной прополкой, дважды была проведена подкормка полными минеральными удобрениями, на второй и в последующие годы междурядья дважды культивировались, на втором участке не проводилось никакого ухода за растениями, а все остальные условия (удобрения, норма посева) были одинаковы.

На участке, где проводился уход, цветущих особей борщевика на второй год жизни было 6%, а на третий - 21%; на участке же, где ухода не проводилось, на второй год жизни цветущих растений не было, а на третий год жизни зацвело всего лишь 6% растений (рис. 20).

По данным И.Б. Саудиной (1965), при соблюдении всех правил агротехники по уходу за борщевиком на второй год жизни зацвело 9,5 % растений, а при отсутствии ухода ни одно растение не зацвело.

К середине августа отмечается начало созревания семян на центральном зонтике. От начала цветения до созревания семян на центральном зонтике проходит 37 дней и более, на боковых зонтиках второго порядка до 50 дней (табл. 19).

Topuselin: Coenobites stopow rap
Anuzim Ho 5 unant 1865 rap
Cubelos " Hojns. Kipocidens "

Рис. 18. Борозни второго года жизни в фазе
начала бутонизации. 1965 г.

Созревание семян у второй пары боковых зонтиков приходится обычно на середину сентября и совпадает с наступлением холодов и дождливой погоды, поэтому семена чаще всего не успевают созреть.

По нашим наблюдениям, максимальное число семян на одном растении было на особях третьего года жизни (до 11334 шт.). Наиболее продуктивны центральные зонтики, где число семян доходит до 7548 шт., а у боковых всего лишь до 2701. Самое большое число семян на центральном зонтике было у борщевика четвертого года жизни - 7548, третьего и второго - соответственно 6576 и 5584 (табл.22).

Более высок процент завязавшихся семян у центральных зонтиков - 95%, а у боковых зонтиков от 30 до 70%. Полученные нами данные по семенной продуктивности согласуются с данными К.А.Моисеева (1968).

Урожай семян борщевика Сосновского зависит от числа цветущих особей на гектаре, цветение которых в то же время, как уже говорилось выше, зависит как от метеорологических условий, так и от агротехнических приемов. Однако во всех областях Советского Союза получают высокий урожай семян. В Житомирской области, например, колхоз им.Кирова собрал по 12 ц/га семян борщевика (Токарь,1966).

По данным Е.С.Болотовой (1963), на экспериментальной биологической станции Коми филиала АН СССР самый высокий урожай семян составил 5,9 ц/га.

Как показали наши наблюдения, урожай семян борщевика Сосновского сильно колеблется по годам. Самый высокий урожай семян был получен нами в 1967 г. - 3,2 ц/га (табл.23).

Семенная продуктивность борщевика Сосновского
(союз "Корткеросский" 1965-1967 гг.)

Год засе- ли рас- тений	Год наби- дений	Центральный зонтик				Боковые зонтики							
		Число цветков в зонти- ке в среднем		Число завязав- шихся семян в среднем	%	Первой пары		Второй пары		Число цветков в зонти- ке	Число завязав- шихся семян	%	Число завязав- шихся семян
		Число цветков в зонти- ке в среднем	Число завязав- шихся семян в среднем			Число завязав- шихся семян	Число завязав- шихся семян						
Второй	1966	3357	5584	83	1432	1895	1383	1954	70				
Третий	1966	3424	6513	95	2097	2701	1647	2120	59				
Второй	1967	2631	4394	83	-	-	-	-	-				
Третий	1967	3800	6576	87	1960	1640	2397	1440	30				
Четвертый	1967	4040	7549	81	-	-	-	-	-				

Рис. 19. Начало цветения центрального
зонтика Борщевника Сосновского
10 июля 1966 г.

Урожай семян борщевика Сосновского
(совхоз "Кортнаровский", 1965-1967 гг.)

Годы	Год жизни растения	Площадь семенного участка в га	Урожай семян ц/га
1965	2	2,5	0,76
1966	3	1,0	1,0
1967	4	1,6	3,2

В условиях Коми АССР борщевик ежегодно дает зрелые семена, что имеет немаловажное значение при введении его в культуру. Один гектар борщевика может обеспечить семенами площадь в 17 га и более. Для нас борщевик Сосновского представляет интерес прежде всего как силосное растение, поэтому для получения многолетней плантации борщевика Сосновского, дающего высокие урожаи зеленой массы нужно, чтобы особи борщевика скорее достигали взрослого вегетационного состояния и оставались в этом состоянии, не переходя к цветению и плодоношению. Это достигается путем хорошей заправки почвы, предназначенной для посева борщевика, органическими и минеральными удобрениями, проведением систематического ухода за растениями (2-3 культивации междурядий до смыкания рядков) и загущенным высевом семян в гнезда (до 25-30 шт.). В результате этого вегетационный период большинства особей борщевика удлиняется. При этом с таких плантаций можно получать ежегодно, в течение нескольких лет высокий урожай зеленой массы. По сведениям Е.С.Болотовой (1968), плантация борщевика Соснов-

ского в течение 10 лет дает достаточно высокие урожаи зеленой массы.

Нарастание зеленой массы. Борщевик Сосновского за 60-70 дней вегетации способен дать высокий урожай зеленой массы. В наших опытах уже к концу первого года жизни он накапливает на гектаре 255-420 ц/га зеленой массы, а в последующие годы урожай зеленой массы достигает 933 ц/га (табл. 24, рис. 21).

Нарастание зеленой массы борщевика Сосновского первого года жизни в первые два месяца идет медленно и только с середины июля наблюдается интенсивный прирост, который к началу августа достигает 15,8 ц/га в сутки (табл. 25).

Таблица 24

Урожай зеленой массы борщевика Сосновского
(совхоз "Корткеросский", ц/га)

Год жизни борщевика	Г о д ы		
	1965	1966	1967
Первый	255	420	302
Второй	753	702	417
Третий	-	479	933
Четвертый	-	-	706

Формирование урожая зеленой массы растений первого года жизни зависит и от суммы температур, которые складываются за вегетационный период.

Так, в 1965 г. за вегетационный период осадков выпало больше по сравнению с 1966 и 1967 гг. Однако более низкий урожай зеленой массы оказался именно в 1965 г., когда на

Рис. 20. Бордеевич Сосновского третьего года жизни. В фазе
начала цветения. Опытный участок, где не проводи-
ли ухода за растениями. 1967 г.

Наращение зеленой массы борщевика Сосновского
первого года жизни растений (совхоз "Кортке-
росский")

Годы наблю- дений	Показа- тели	Дата определения урожайности						
		5/УП	23/УП	2/УШ	17/УШ	2/ІХ	7/ІХ	17/ІХ
1965	Урожай, ц/га	39	92	171	224	252	253	255
	Суточн. прирост, ц/га		10,6	15,8	10,6	5,6	0,2	0,4
1966	Урожай, ц/га	-	137	236	273	305	-	420
	Суточн. прирост, ц/га			19,8	7,4	6,4	-	23
1967	Урожай, ц/га	48	117	213	264	278	286	302
	Суточн. прирост, ц/га		13,6	19,2	10,2	2,8	1,6	1,2

урожай зеленой массы существенное влияние оказала темпера-
тура воздуха. За все годы экспериментальных работ 1965 г.
был самым холодным, сумма активных температур за вегетацион-
ный период была на 109° ниже нормы, тогда как в 1966 и 1967
гг. она превышала норму соответственно на 172° и 244° .

На второй и последующие годы борщевик Сосновского
характеризуется не только быстрым линейным ростом, но и
высокими среднесуточными приростами урожая зеленой массы.
Наибольший урожай зеленой массы накапливается в конце июня -
начале июля, достигая 30 и более центнеров с гектара (рис.
22). После первой декады июля, в связи со старением расте-

ний, прирост зеленой массы снижается и после второй декады наблюдается уменьшение прироста зеленой массы (табл.26).

Благодаря мощной корневой системе, борщевик второго и последующих лет жизни не страдает от недостатка влаги, используя запасы ее из нижележащих слоев почвы.

Зимостойкость растений борщевика Сосновского. Борщевик Сосновского довольно хорошо переносит холодные зимы Севера.

Наиболее суровой из всех лет исследований оказалась зима 1966-67 г. До 20 января 1967 г. снежный покров не превышал 10 см, а в ноябре-декабре 1966 г. и в январе 1967 г. температура воздуха снижалась до -46° . В результате такой малоснежной и морозной зимы почва промерзала до 2,5 м, что в условиях средней полосы Коми АССР бывает не часто.

Таблица 26

Среднесуточные приросты зеленой массы борщевика
(совхоз "Кортнеросский", ц/га)

Годы наблюдений	Год жизни растения	Дата взятия проб				
		15/VI	25/VI	5/VII	10/VII	15/VII
1965	II	18,3	7,1	17,2	22,0	5,0
1966	II	11,0	9,0	10,4	38,4	-
1966	III	1,8	-	17,8	16,2	-
1967	II	-	2,4	24,8	9,2	-
1967	III	-	14,4	17,2	-	26,5
1967	IV	-	10,2	16,7	-	23,1

Рис. 21. Борщевик Сосновского II года жизни в фазе
бутонизации. Урожай зеленой массы 933 ц/га
1967 г.

Наиболее плохо перезимовали растения первого года жизни, где выпад достигал 49%. У растений второго и третьего лет жизни выпад был на уровне 9 и 7% от общего числа растений на единицу площади.

Если суровая зима почти не сказалась на последующем росте борщевика трех-, четырехлетнего возраста и на обильности урожая зеленой массы, то растения второго года жизни после перезимовки долго были в стадии розетки, среднесуточные приросты растений были менее интенсивными по сравнению с растениями второго года жизни в 1965 и 1966 гг. Поэтому урожай зеленой массы борщевика второго года жизни в 1967 г. был равен всего лишь 417 ц/га, в то время как в 1965 и 1966 гг. он составлял соответственно 750 и 702 ц/га, хотя эти два последние года по сумме температур были менее благоприятными по сравнению с первым.

Рассматривая вопросы зимостойкости, следует указать на работы А.Д.Белоруссовой (1965). По ее данным, менее подвержен выпадению при перезимовке борщевик, посеянный семенами местных популяций.

Значительное влияние оказывает на зимостойкость число скашиваний в год пользования. Дело в том, что борщевик Сосновского отличается хорошей отавностью. В 1965 г. скошенный нами на силос 12 июля, он к концу августа дал отаву высотой 103 см. При этом урожай зеленой массы первого укоса составил 750 ц/га и второго укоса 421 ц/га. Такие же результаты были получены нами и в 1966 г.

Однако наблюдения показали, что растения, подвергшиеся двукратному скашиванию, плохо переносят суровые зимы

Севера. По двухлетним опытам гибель растений на третий год жизни при однократном скашивании была не больше 9%, а при двух уюсах доходила до 45-60%.

И.Д.Шматов (1954б), изучая влияние числа скашиваний на зимостойкость борщевика Сосновского, пришла к выводу, что растения, скошенные несколько раз, гибнут не от недостатка углеводов в корнях, а от того, что растение не успело приспособиться к зимовке, к периоду покоя.

Поэтому для получения устойчивых урожаев зеленой массы каждый год в условиях Коми АССР лучше производить одно скашивание борщевика Сосновского в период его массового цветения.

Об обжигающих свойствах борщевика Сосновского следует заметить, что в наших опытах и в условиях производственного возделывания борщевика Сосновского в совхозе "Кортнеросский" случаев ожогов было очень мало и то лишь в тех случаях, когда люди, предупрежденные об опасности ожогов, при работе с борщевиком пренебрегали элементарными правилами техники безопасности: работали без рукавиц, без резиновых сапог и комбинезонов, закрывающих руки и ноги от возможности попадания сока борщевика на открытые части тела.

3. Приемы возделывания борщевика Сосновского

Выбор участка и подготовка почвы к посеву. Борщевик Сосновского - влаголюбивое растение, поэтому участок под него должен иметь достаточное увлажнение. Но наряду с этим он совершенно не переносит затопления и застоя воды.

Широкие производственные испытания борщевика в совхо-

зе "Корткеросский" показали, что лучше всего он растет на легких супесчаных и суглинистых, богатых перегноем почвах, хуже растет на песчаных и слабокультуренных почвах, бедных питательными веществами.

Хорошими предшественниками для борщевика Сосновского являются пропашные культуры (картофель, овощи). Нежелательно размещать его по яровым зерновым. Если поле сильно засорено, плохо удобрено, то лучше оставить его под пар, это даст возможность провести борьбу с сорняками, внести необходимое количество удобрений. А это очень важно, так как борщевик может расти на одном месте в течение 6-8 лет Е.С.Болотова (1963).

Как только будет убрана предшествующая культура, на поле вывозятся удобрения и производится пахота с заделкой удобрений. Своевременная пахота дает возможность спровоцировать сорняки, которые будут уничтожены предпосевной культивацией.

Если борщевик Сосновского идет по черному пару, то почву обрабатывают по принятой системе для Северо-Западной зоны.

Внесение удобрений. Борщевик весьма отзывчив на внесение под основную вспашку органических и минеральных удобрений.

В 1964 г. нами были заложены опыты с различными дозами органических удобрений. Почвы были среднекультуренными и имели нейтральную реакцию (табл.12). Полученные результаты приведены в табл.27.

Рис. 22. Борщевик Сосновского второго года жизни в фазе бутонизации. Урожай зеленой массы 702 ц/га
1966 г.

Влияние различных доз органических удобрений на урожай зеленой массы борщевика Сосновского (совхоз "Корткеросский", 1965-1967 гг.)

Доза навоза, т	Урожай зеленой массы, ц/га		
	год жизни растений		
	первый	второй	третий
20 (контроль)	248	417	479
30	306	510	530
60	424	753	793

Как видно, действие различных доз органических удобрений сказывается как в первый, так и в последующие годы жизни борщевика. Так, например, там где под борщевик навоза было внесено по 60 т/га, урожай зеленой массы на третий год жизни составил 793 ц/га, что на 314 ц/га больше по сравнению с контролем.

Под основную вспашку вносятся минеральные удобрения из расчета $P_{40} K_{40}$. Перед посевом, если поле неровное, необходимо провести выравнивание поверхности пашни. Для этого в совхозе "Корткеросский" применяют плейф-борону, изготовленную на месте. Перед посевом поле маркируется культиватором КОИ-2,8 с расстоянием междурядий в 70 см.

В наших опытах посев до последнего времени производился вручную.

Посев, сроки и нормы высева. Посев семян борщевика производится осенью, в сентябре-октябре, гнездовым способом, по 20-30 семян в каждое гнездо, широкорядно, с расстоянием между рядами по 70 см и в ряду между гнездами - 30-40

ом. При таком посеве расходуется на каждый гектар до 20 кг семян. Эта норма высева принята в расчете, что плантация борщевика будет многолетней. По данным А.А.Марченко (1953), И.Б.Сандиной (1965), увеличение числа растений в одном гнезде приводит в будущем к их отпаду до 50%, поэтому излишнее увеличение растений (выше 25) нецелесообразно.

Механизация высева семян борщевика. Ручной посев - самое слабое звено во всей работе по выращиванию борщевика. Такой посев применим на небольших площадях. Переход от делянок на производственные участки, даже в I-2 га, показал, что ручной посев является самым серьезным тормозом в расширении площадей под борщевиком. В связи с этим в совхозе "Корткеросский" ведутся поиски путей механизации посева борщевика. Для этого были испытаны зерновые и овощные сеялки (СД-24 и СОН-2,8). Зерновая сеялка СД-24 оказалась совершенно непригодной для посева борщевика.

При двух-, трехкратном проходе сеялкой СОН-2,8 мы добились высева заданной нормы семян (18-20 кг/га). Такой посев нами был произведен осенью 1966 г. Весной появились дружные всходы и в течение вегетационного периода растения хорошо росли и развивались. Однако они несколько отставали в росте и урожае зеленой массы от растений, посеянных вручную. По-видимому, гнездовой способ посева семян борщевика Сосновского создает лучшие условия для роста растений (табл.28).

В 1966 г. для гнездового посева семян борщевика Сосновского была переоборудована кукурузосажалка СКГН-6. Переоборудование сводилось к следующему: 13-зубовые звездоч-

После дождя елима. Вокруг суоро негеологич
голанда. Визуально 20 комансеа. СКД 4.6
Селес "Возра негеологич", 1966 г.

Рис. 23. Посев семян борщевика Сосновского переоборудованной севальной СМТН-6 в совхозе "Куржнеросский" 1967 г.

Высота растений и урожай зеленой массы борщевика первого года жизни при различных способах посева (совхоз "Корткеросский", 1966 г.)

Способ сева	Дата учета	Высота растений, см	Урожай зеленой массы, ц/га
Сеялкой СОН-2,8	I/IX	73	228
Ручной (гнездовой)	I/IX	78	302

на оси ходовых колес заменили на 26-зубовые, подвижной кронштейн пружины делителя-самодельным; заменили также на самодельные пальцы тяг клапанов, подвижные кронштейны присоединили к тяге сошнннзового клапана крючками из трехмиллиметровой проволоки и расширили ячейки высевных дисков до размера 8x12 мм.

В результате кукурузосажалка стала высевать в гнезда по 25-30 семян борщевика, что обеспечило рядовой гнездовой посев семян борщевика. Размер гнезда по наибольшему диаметру составляет 8-10 см и расстояние между гнездами около 30 см. При посеве такой переоборудованной сеялкой один тракторист и двое рабочих за 7 часов засевают до 2 гектаров. В 1967 г. такой сеялкой в совхозе "Корткеросский" было посеяно 5 га борщевика (рис.23). Эти посевы весной 1968 г. дали дружные всходы (рис.24).

При ручном посеве на каждые 1-1,5 га требуется около 16-18 человеко-дней, т.е. в 5-6 раз больше, чем это нужно при механизированном посеве. Если при ручном посеве затраты на каждый гектар составляют около 41 р.30 коп., то при посеве переоборудованной кукурузосажалкой - всего лишь 10 р.

88 коп. Наряду с этим отпадает необходимость привлекать на ручной посев большое число рабочих, которых в совхозе не хватает.

Следует однако заметить, что переоборудованная сажалка СКГЧ-6 не отвечает всем требованиям быстрого и качественного посева семян борщевика. Поэтому промышленности надо в ближайшие годы освоить выпуск специальной сажалки для посева легких, малосыпучих семян, которая могла бы обеспечить как гнездовой, так и рядовой посев.

Уход за растениями. Уход за растениями состоит из рыхления междурядий, подкормок и борьбы с сорняками. Так как в первый год жизни борщевик растет медленно, он требует, как уже говорилось, тщательной подготовки почвы. Это позволит сократить затраты по уходу за растениями в первый год их жизни. Так, если в 1964 г. на уход за растениями было израсходовано 33 руб. 32 коп. на гектар, то в 1965 г. благодаря лучшей подготовке почвы эти затраты сократились до 20 р.

Весной, как только обозначатся рядки борщевика и можно выезжать в поле, проводится обработка междурядий культиватором КОН-2,8 на глубину 4-5 см. Следующая культивация проводится через 10-15 дней, т.е. с появлением первого настоящего листа. Одновременно вносятся минеральные удобрения из расчета 60 кг действующего вещества азотных и по 30 кг фосфорных и калийных удобрений на гектар.

Третья культивация с внесением минеральных удобрений по 30 кг действующего начала на гектар проводится перед смыканием междурядий.

Рис. 24. Выходы борщевика Сосновского, посеянные секалкой
СКП-6 в совхозе "Кортнеросский", 1968 г.

Наряду с междурядными обработками дополнительно проводится ручная прополка сорняков в рядах.

Уход за борщевиком многолетнего пользования состоит только из рыхления междурядий и подкормок минеральными удобрениями. Обработку междурядий проводят по возможности раньше, одновременно подкармливают растения минеральными удобрениями.

Данных о влиянии подкормок минеральными удобрениями на урожай зеленой массы мы не встречали в литературе. Поэтому наши опыты ставились с целью выяснения действия различных доз и видов минеральных удобрений, а также числа подкормок на урожай зеленой массы борщевика второго года жизни. Механический и химический состав почв, на которых проводились опыты, указаны в табл. II, 12.

Внесение удобрений производилось по схемам, указанным в табл. 30, при этом дозы и виды удобрений в одном случае вносились полностью один раз 1 июня, а в другом - в два приема: одну половину 1 июня, а другую через 20 дней.

Опытами установлено, что максимальная высота растений и урожай зеленой массы были в вариантах с повышенными дозами азотных и фосфорных удобрений (варианты 3, 4). Так, в варианте 3 и 4 урожай зеленой массы возрос на III-239 ц/га по сравнению с контролем (табл. 29). От повышения доз калия (вариант 5) урожай увеличивался, но незначительно по сравнению с вариантами 2, 3 и 4. Следует отметить, что в наших опытах сочетание удобрений $\sqrt[4]{P_1K_1}$ является наиболее эффективным при подкормках борщевика Сосновского.

Внесение минеральных удобрений в два срока оказалось

менее эффективным по сравнению с одноразовым (табл.29). Таким образом, подкормку растений минеральными удобрениями следует проводить в возможно ранние сроки. При поздних сроках внесения удобрений (III декада июня) подкормки малоэффективны. Борщевик Сосновского в наших опытах вредителями и болезнями не поражался.

Уборка семян и зеленой массы. Созревшие семена борщевика при уборке зонтиков сильно осыплются, поэтому с целью предупреждения потерь семян, уборку необходимо производить в более ранние сроки.

Так как семена в центральных и боковых зонтиках созревают неодновременно, то уборку их приходится проводить в несколько приемов. Сначала собирали семена с центральных зонтиков, а затем и с боковых. Созревшие зонтики срезали ножом и складывали в мешки, после чего обмолачивали под навесом.

В ненастную погоду семена расстилали тонким слоем для просушки в отапливаемое помещение и 2-3 раза в день ворошили. Недозревшие семена оставляли в зонтиках, которые раскладывали в хорошо проветриваемых помещениях до полного созревания (обязательно зонтиками вверх, т.к. в противном случае семена быстро портятся). Просушенные семена отделяли от зонтиков вручную и очищали от различной примеси на ветру или пропускали через сепаратор ВС-2 под слабой струей воздуха. Готовые семена хранили в мешках в сухом помещении.

Несмотря на трудоемкость работ, себестоимость килограмма семян борщевика бывает менее 1 рубля, а в 1967 г. производство семян обошлось хозяйству всего лишь в 79 коп. за килограмм (при урожае 3,2 ц/га).

Рис. 25. Уборка борщевика Соснобачаго моциной МР-1,5, 1967 г.

Влияние минеральных удобрений на урожай зеленой массы борщевика
Сосновского (в совхозе "Корженевский")

№ п/п	Варианты опытов	Высота растений в см			прирост за период опыта	Урожай зеленой массы	
		до внесения удобрений	через 15 дней после внесения удобрений	перед уборкой		ц/га	прибавка урожая в ц/га
<u>При разовой подкормке</u>							
1.	№ 30 P ₃₀ K ₃₀ (контроль)	32	55	103	71	406	-
2.	№ 60 P ₃₀ K ₃₀	30	57	113	83	465	14
3.	№ 120 P ₃₀ K ₃₀	37	70	124	85	645	59
4.	№ 30 P ₉₀ K ₃₀	39	65	116	79	517	27
5.	№ 30 P ₃₀ K ₉₀	36	68	123	87	480	18
<u>При двукратной подкормке</u>							
1.	№ 30 P ₃₀ K ₃₀ (контроль)	32	57	108	76	457	-
2.	№ 60 P ₃₀ K ₃₀	30	56	111	81	513	12
3.	№ 120 P ₃₀ K ₃₀	30	65	121	86	665	45
4.	№ 30 P ₉₀ K ₃₀	35	54	104	74	515	13
5.	№ 30 P ₃₀ K ₉₀	31	61	119	88	478	4,5

Лучший срок уборки борщевика на силос — период образования цветоноса — начало цветения. В этот период урожай зеленой массы достигает максимума и характеризуется лучшим химическим составом по сравнению с более поздними сроками уборки.

В совхозе "Корткеросский" борщевик убирают комбайном КИР-1,5 (рис.25). Но при уборке высокого урожая зеленой массы (500 ц/га и выше) эта комбайна допускает большие потери. Назрела необходимость создания специальной комбайна для уборки высокостебельных и урожайных по зеленой массе растений.

Зеленая масса борщевика в совхозе "Корткеросский" силосуются в бетонированных траншеях как в чистом виде, так и в смеси с другими растениями (рис.26).

Производство центнера зеленой массы борщевика обходится значительно дешевле по сравнению с другими растениями, возделываемыми в совхозе "Корткеросский". Так, в 1967 г. стоимость зеленой массы составила 28 копеек за центнер (табл.30), тогда как зеленая масса горохо-овсяных смесей — 1 р. 41 коп.

Таблица 30

Себестоимость производства зеленой массы борщевика Сосновского и ее структура в совхозе "Корткеросский" (1967)

Наименование работ	Способ выполнения работ	Затраты на 1 га, руб
Прополка	Ручная	14,30
Культивация междурядий	Культиватором КИР-2,8	1,39
Оправка после культивации	Ручная	1,19
Подкормка минеральными удобрениями	Культиватором КИР-2,8	5,89
Стоимость минеральных удобрений	-	23,00

Рис. 26. Силосоделание зеленой массы лопух силосных растений в бетонопропаные траншеи, 1966 г.

Уборка и вывоза урожая	Косилкой КИР-1,5 на тракторной тележке	15,12
<hr/>		
Итого прямых затрат		60,89
Общехозяйственные затраты		18,24
Общепроизводственные затраты		21,25
Всего затрат		100,38
Урожай зеленой массы, ц/га		360
Себестоимость центнера зеленой массы, руб.		0,28

//

Г Л А В А У

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГОРЦА ВЕЙРИХА

I. Обзор литературы

Горец Вейриха был впервые найден в 1854 г. врачом Вейрихом, участником экспедиции адмирала Путятина (1854-1855), в средней части о.Сахалину у поста Дуэ. Первое описание этого вида дано академиком Ф.Б.Шмидтом в 1874, который и назвал это растение в честь открывателя его

В Советском Союзе горец Вейриха распространен на Сахалине (Шмидт, 1874, Комаров, 1936) и на Курильских островах: Шикотан, Кунашир, Итуруп, Уруп, Симушир, Кетон и Расшуа (Воробьев, 1948). За пределами нашей страны он растет на Японских островах Хоккайдо и Хонсю (*Miyabakuda*, 1934; *Sugawara*, 1939).

Горец Вейриха произрастает на лугах, по долинам рек и на склонах гор на высоте до 1100 м над уровнем моря. Почвы предпочитает аллювиальные, хорошо дренированные, с близким залеганием грунтовых вод, с нейтральной или слабонислой реакцией (Черняева, 1956, 1958; Кауров, 1961).

Первые сведения о поедаемости горца Вейриха домашними животными встречаются в работах конца XIX в. Так, Грабмайер (1897) считал возможным использовать горец Вейриха в качестве ранне-весеннего корма. Семполовский (1898) отмечал, что зеленая масса горца Вейриха в свежем виде поедает-

ся лучше, чем сахалинского и г. японского. Н. Васильев (1899) утверждал, что коровы, лошади и овцы хорошо поедают зеленую массу горца Вейриха в смеси с другими травами, а в чистом виде не очень охотно. Однако несколько позднее при изучении растения в местах естественного произрастания на Сахалине этот же автор (1912) отметил, что местные жители заготавливают зеленую массу горца Вейриха в больших количествах и используют на корм скоту, считая, что по питательности она не уступает люцерне.

Первые сведения о силосовании зеленой массы горца Вейриха и хорошей поедаемости силоса коровами мы находим в статье А. Комарова (1902).

В этот период проведены первые исследования химического состава зеленой массы горца Вейриха (Васильев, 1904; Беляев, 1905). По данным указанных авторов, надземные органы растения содержат 19,2-23,9% протеина, 1,9-2,3% жира, 10,6% клетчатки (от абсолютно сухого веса).

Помимо использования горца Вейриха в качестве кормового растения он был давно рекомендован для декоративных целей (Гесдерфер, 1901), но распространился в садах и парках меньше других видов горца. Всесоюзное совещание по введению новых полезных растений в культуру указало, что горец Вейриха пригоден для использования в ландшафтных парках, лесопарках средней и северной полосы Европейской части Союза и на Дальнем Востоке (Новые полезные растения, 1956).

На этом же совещании горец Вейриха был назван одним из наиболее перспективных силосных растений для северо-западной зоны и рекомендован для дальнейшего изучения и введения

его в производственную культуру.

Следует отметить, что горец Вейриха хорошо растет и развивается в самых различных почвенно-климатических условиях.

Первая попытка интродукции горца Вейриха была осуществлена в С.-Петербургском ботаническом саду А.Ф.Баталиным (1894). Автор писал, что растение "отлично выдерживает климат С.-Петербурга и достигает I сажени в высоту, дает массу стеблей и листьев; стебли не деревенеют, листья не кожистые, а мягкие. В ботаническом саду ежегодно дает довольно значительное количество семян и легко размножается корневищами" (стр.263).

Широко развернулись опыты по интродукции горца Вейриха в последние два десятилетия: в 1952-1954 гг. в Полярно-Альпийском ботаническом саду первые успешные опыты проведены А.А.Марченко и Н.А.Аврориним (В.Соколов и др., 1955); с 1954 г. развернулись всесторонние исследования растения в Ленинградской области (Ботанический институт им.В.Л. Комарова АН СССР: Соколов, 1956, 1958, 1959, 1963, 1964; Балабас, 1958, 1959; Балабас и Базилев, 1967; Северо-Западный научно-исследовательский институт: Медведев, 1958, 1959, 1965, 1966, 1967).

Проведенные исследования позволили авторам научно обосновать возможность производственного возделывания горца Вейриха в Ленинградской и Мурманской областях.

Установлено также, что горец Вейриха целесообразно выращивать на Сахалине (Черняева, 1958; Кауров, 1961), Камчатке (Тужилин, 1963), в Московской (Малавенка, 1965), Архан-

гельской области (Воложанинов и Бондарович, 1967), Сибири (Артюков, 1963; Пленник и Шумова, 1965), Белоруссии (Чекалинская и Иванова, 1961; Якимов, 1965 а, б), Украинской ССР (Медведева, 1967), Латвийской ССР (Робежниск, 1966), Коми АССР (Моисеев, 1963, 1965; Вавилов и Моисеев, 1963, 1966; Моисеев и др., 1967 б).

Урожай зеленой массы горца Вейриха в различных природно-климатических зонах выращивания варьирует от 204 ц/га до 1023 ц/га (табл. 31).

Наряду с кормовыми достоинствами у горца Вейриха найдены другие хозяйственно-полезные качества.

Так, по сообщениям А.М.Черняевой (1960) и А.П.Якимова (1965а) корни горца Вейриха содержат до 18% танинов и могут послужить сырьем для дубильного производства.

Результаты исследования химического состава зеленой массы горца Вейриха, проведенные рядом научных учреждений, приводим в табл. 32.

Как видно из данных таблицы, во всех зонах испытания горец Вейриха по основному показателю кормовой оценки — протеину — является весьма ценным растением.

В.М.Тухилин (1963) сравнил выход кормовых единиц и переваримого белка с одного гектара смеси гороха с овсом, кормовой капусты и горца Вейриха в условиях Камчатки. Оказалось, что при посеве смеси гороха с овсом получено с 1 га 2475 кормовых единиц и 225 кг переваримого белка, кормовой капусты — 6280 корм.единиц и 400 кг белка, горца Вейриха — 14036 кормовых единиц и 1276 кг переваримого белка. Таким образом, по этим основным показателям, определяющим

Урожай зеленой массы горца Вейриха, полученный в разных природно-климатических зонах страны

Место выращивания	Год жизни	Урожай, ц/га	Литературный источник
	-	330-660	(Золотницкий, 1899)
Сахалин, дикие заросли	-	500	(Васильев, 1912)
Ленинградская обл.	2	467	(Соколов, 1958)
" "	-	492	(Медведев, 1958)
" "	2	471	(Балабас, 1958)
Сахалин	-	648	(Черняева, 1958)
Сахалин	-	700	(Кауров, 1961)
Белорусская ССР	3	570	(Чекалинская, Иванова, 1961)
" "	3	610	(Якимов, 1965)
" "	4	637	(Смольский, Чурилов, 1965)
Кони АССР	5	725	(Бавилов, Моисеев, 1966)
Московская обл.	2	1023	(Малашенка, 1965)
Латвийская ССР	-	622	(Робекниек, 1966)
Архангельская обл.	1	204	(Болокшанинов, Бондаревич, 1967)

качество кормового растения, горец Вейриха значительно превзошел освоенные производством культуры.

По своему химическому составу зеленая масса горца Вейриха может использоваться для силосования как в чистом виде, так и с другими компонентами (Егорова и др., 1965; Шубин, 1966). Силос из горца отличается высоким содержанием протеина - до 19,6% от абсолютно сухого веса (Ален-

Химический состав многолетних особей горца Бейриха
(по данным разных исследователей)

Место исследования	Фаза развития растения	В % от абсолютно сухого вещества					Безазотистых экстрактивных веществ	Са	Р	Литературный источник
		протеина	белка на	жира	клетчатка	золи				
Мурманская область	Начало цветения	16,55	15,71	-	19,64	10,85	-	-	-	Соколов и др. 1955
О. Сахалин	Цветение	17,06	12,81	0,86	29,05	6,17	41,86	0,24	0,38	Степанова, 1956
Ленинградская область	"	20,62	16,4	1,84	19,8	7,29	50,4	-	-	Балабас, 1958
Белорусская ССР	"	21,2	-	-	22,9	6,6	-	0,70	0,51	Чевалинская, Иванова, 1961
Камчатская область	"	13,81	-	-	26,6	9,78	-	-	-	Тушлин, 1963
Колы АССР	"	18,2	-	-	25,4	-	-	0,74	-	Моисеев и др. 1967б

сандрова и др., 1966).

В Сакалинской области колхозы "Путь Ильича" и "Путь к коммунизму" Аниевского района уже давно заготавливают в дикорастущих зарослях горца Вейриха его зеленую массу и силосуют (Черняева, 1956, 1958; Чернышев и др., 1967).

При скармливании коровам силоса из горца Вейриха в колхозах Белоруссии отмечено повышение содержания в молоке белка и жира (Смольский и Кауров, 1963).

Детальными физиологическими опытами доказано, что силос из горца Вейриха хорошо усваивается животными и какие-либо физиологические отклонения при кормлении им отсутствуют (Шубин, 1966).

По сведениям А.П. Якимова (1965б), зеленая масса горца Вейриха богата витаминами. Так, аскорбиновой кислоты в фазе бутонизации содержится 198 мг%, каротина - 10,6 мг%, рутина (провитамин Р) - 1,7%, на абсолютно сухое вещество.

В этой связи А.П. Якимов считает целесообразным поставить вопрос о промышленной добыче рутина из этого растения.

Некоторые хозяйства Коми АССР в последние годы начали производственные испытания горца Вейриха как силосного растения. Горец Вейриха, выращенный на совхозных полях республики, характеризуется значительными урожаями зеленой массы (Коданев, 1965; 1966; Майбуров, 1965; Кокушев, Мишуров, 1965, 1966, 1968; Кокушев, 1965, 1966, 1967). В совхозе "Сисольский" урожай зеленой массы горца Вейриха достигал 380-640 ц/га.

Исходя из вышеизложенного видно, что горец Вейриха является ценным кормовым силосным растением, представляющим несомненный интерес для колхозов и совхозов Коми АССР,

Рис. 27. Многолетняя плантация горца Вейника в условиях
Южной АССР на 25 июля 1967 г.

однако биология и приемы возделывания этого растения еще недостаточно изучены.

А.А.Федоров, В.С.Соколов (1966) указывают на отсутствие во многих хозяйствах специальных посевов силосных культур, как на главный тормозящий фактор при заготовке силоса в нужном количестве. В связи с этим авторы рекомендуют всемерно ускорить внедрение в производственные посевы новых высокоурожайных силосных растений и в числе их одним из первых называет горец Вейриха.

2. Биологические особенности горца Вейриха

Ботаническое описание. Горец Вейриха - травянистый многолетник. Стебли у однолетних растений в конце I-го года жизни достигают I м высоты. Как правило, у однолетних растений бывает только один стебель, у двухлетних - 2-3, у трехлетних - 3-5 стеблей.

Стебли прямые, тонкие, глубокобороздчатые, ветвистые в верхней части, с полыми междоузлиями. Окраска стеблей светло-зеленая. В условиях Коми АССР средняя высота стеблей многолетних особей - 165 см (рис.27).

Листья овальные или широко овальные, остроконечные, 10-30 см длины, 12-15 см ширины. Верхняя сторона листа - темно-зеленая, голая, нижняя сторона с густым войлочным опушением, почти белая, черешки около 2 см длины.

Цветки в количестве 3-6 штук собраны в завитки, завитки в кисти, кисти в метелку, а последние в сложную метелку; цветки - конечные, завершающие главные побеги и боковые, расположенные на боковых побегах (рис.28).

Плод - трехгранный орешек^х), с продолговато-овальными гранями, светло-коричневый до коричневого, блестящий, до 1 см длины.

Корневая система. Описание и характеристика корневой системы горца Вейриха приведены у А.М.Черняевой (1956-1965) для Сахалина, Г.М.Балабас (1958) для Ленинградской области, А.П.Якимова (1965а), И.И.Чекалиной (1966) для Белоруссии, Т.Л.Богдановой (1967) для Московской области. Однако сведений о глубине проникновения, радиусе расположения боковых побегов корней по годам жизни растений для условий Коми АССР мы не встречали. Поэтому нами были изучены данные вопросы.

По нашим наблюдениям, корневая система особей горца однолетнего возраста относится к стержневому типу. Главный корень, диаметр которого к концу вегетации достигает 0,7-0,8 см, проникает в глубь почвы на 25 см. От главного корня отходят многочисленные боковые корни, расположенные в диаметре до 60 см.

Корневая система горца Вейриха второго года жизни состоит из нескольких крупных корней, которые имеют толщину 0,8-1,0 см и могут проникнуть в глубь до 70 см. Диаметр расположения боковых корней достигает 60-70 см (рис.29).

Основная масса корней располагается в слое почвы 5-30 см.

Корневая система горца Вейриха третьего года жизни отличается еще большим удлинением и ветвлением боковых корней, которые распространяются в стороны до 70-80 см и более. Рост корней в глубь практически не происходит (рис.30).

Рис.28. Горец Вейриха второго года жизни в фазе
цветения. 1966 г.

Таким образом, подземные органы горца Вейриха проникают в почву не глубже 70 см.

Рост растений. В наших опытах, всходы горца Вейриха при подзимнем посеве появлялись в конце апреля - первой декаде мая, а при весеннем посеве - через 15-17 дней после посева.

Всходы горца Вейриха появляются в виде двух семядолей, которые выдерживают похолодания до -5° . Через 16-19 дней после появления всходов образуется первый настоящий лист, а через 10-12 дней после первого - второй.

Горец Вейриха первого года жизни растет очень медленно; более интенсивный рост наблюдается у особей при подзимнем посеве (табл.33).

Растения подзимнего посева к 20 июня достигли высоты 10 см, т.е. за первые 40 дней их среднесуточный прирост составил всего лишь 0,4 см. Более интенсивный рост растений наблюдался начиная с первой декады июля и достигал максимума во второй половине июля, когда среднесуточный прирост составил 3,4 см. В августе рост растений постепенно замедляется и к концу месяца совсем прекращается. Максимальная высота растений подзимнего посева достигает к осени 94 см (рис.31).

При весеннем посеве всходы обнаружены только к концу первой декады июня. Прирост растений в первый месяц их жизни был такой же, как и при подзимнем посеве (0,4 см), а затем он превысил 1,0 см. Высота растений к концу вегетации достигла всего лишь 32 см, что на 62 см меньше по сравнению с растениями подзимнего посева (рис.32).

topical exercises copy 1541 parts
no. 1000 copy number the 10 copies 1960.

Рис.29. Корневая система горца Вейриха второго года жизни. 10 августа 1966 г.

К концу вегетации у особи горца Вейриха насчитывалось по 9-10 листьев, из которых верхние были наиболее крупными и имели длину до 17 см и ширину 9 см.

Таблица 33

Линейный рост растений горца Вейриха первого года жизни при подзимнем и весеннем посеве в совхозе "Корткеросский" (1965-1966 гг. в см)

Сроки посева	Дата появления всходов	Показатели	Дата измерений растений									
			20/У1	1/УП	10/УП	20/УП	25/УП	1/УШ	5/УШ	10/УШ	15/УШ	20/УШ
Подзимний	26/У 4/У	высота растений	10	16	27	53	64	81	84	84	88	94
		Средне-суточн. прирост		0,6	1,1	2,6	2,2	3,4	0,6	-	0,8	1,2

Весенний	5-12/ У1	высота растений	-	-	-	16	18	19	22	22	27	32
		Средне-суточн. прирост				0,4	0,2	0,6	-	1,0	1,0	

Таблица 34

Зависимость весеннего отрастания многолетних растений горца Вейриха от метеорологических условий в совхозе "Корткеросский"

Годы наблюдений	Дата начала вегетации растений	Температура воздуха за 10 дней до появления побегов		
		средняя	максимальная	минимальная
1965	6/У	4,3	11,8	-4,4
1966	22/У	1,6	8,1	-4,0
1967	19/У	0,2	4,0	-4,2

Копмелар' Екатерина Копмелар' Бердунска
инъ прѣдѣло вѣста Копмелар' 10 апрѣля
1867 года.

Рис.30. Корневая система горца Вейриха третьего года жизни. 10 августа 1967 г.

Растения горца Вейриха первого года жизни переносят зимовку вполне удовлетворительно и на второй год в условиях центральной зоны Коми АССР 19-22 апреля трогается в рост (табл.34).

Первые побеги горца Вейриха трогается в рост при сравнительно низкой среднесуточной температуре воздуха. Так, в 1966 г. отрастание особей наблюдалось при среднесуточной температуре воздуха $1,6^{\circ}$, а в 1967 г. — при $0,2^{\circ}$, максимальная температура доходила до $4-8^{\circ}$ (табл.34).

Вначале на поверхности почвы появляются розоватые молодые побеги, которые в первый период растут очень медленно. В этот период растения способны выдерживать температуру воздуха до -5° .

В мае, по мере повышения среднесуточных температур воздуха, начинается более заметный рост растений. В конце мая появляются репродуктивные побеги и начинается разворачивание стеблевых листьев (рис.33). Наши наблюдения показали, что рост растений горца Вейриха в это время зависит, в основном, от температурных условий и менее от осадков.

Так, в 1966 г., за первые три пятидневки мая среднесуточная температура не превышала $3,3^{\circ}$. В этот период высота растений не изменялась. В четвертую и пятую пятидневки температура воздуха повысилась до $9,3-18,2^{\circ}$, а растения достигли к 25 мая высоты 18 см (табл.35). Среднесуточный прирост за этот период составлял около 0,6 см. В последней пятидневке мая — начале июня воздух прогрелся до 23° . Соответственно этому резко возрос и прирост растений — до 1,4-2,6 см в сутки. С 10 июня наблюдалось снижение среднесуточного прироста, который к 20 июня достигал всего лишь 0,8 см.

Рис. 31 . Горец Вейриха подзимнего посева на 20 августа 1966 г.

Это совпадало с понижением температуры воздуха по 4,3-5,7°. С потеплением наблюдалось дальнейшее увеличение прироста до 2,6 см. Рост горца Вейриха на третьем году жизни прекращался примерно в конце августа, при этом высота растений достигала 140 см (рис.34).

Аналогичная картина прослеживается и в росте растений четвертого года жизни, где максимальный прирост в высоту наблюдался при самой высокой температуре воздуха (табл.36).

Литературные данные свидетельствуют о том, что высота растений горца Вейриха зависит и от его возраста.

Так, по данным Г.М. Балабас (1958), высота однолетних растений горца Вейриха - 110 см, двухлетних - 148, трехлетних - 172 и многолетних - 227 см. Черняева А.М. (1965) отмечает максимальную высоту двухлетних растений в 133 см, многолетних - 180-205 см. По нашим данным в совхозе "Корткеросский" двухлетние особи горца Вейриха имели максимальную высоту 119 см (рис.35), трехлетние - 133 см (рис.34).

Особи горца Вейриха четвертого года жизни имели более интенсивный прирост по сравнению с растениями двухлетнего и трехлетнего возраста (табл.35). К концу вегетации четвертого года особи горца достигали высоты в среднем 165 см (рис.36).

Наши данные согласуются с данными ^{п.п.} Вавилова и ^{к.а.} Моисеева (1963).

На стебле горца Вейриха многолетнего экземпляра насчитывается до 10-15 листьев. Наиболее крупные из них пятый и шестой. Отмирание листьев наблюдается с середины августа.

— Рис. 32. Горец Вейриха весеннего высева на 20 августа 1965 г.

Динамика линейного роста растений горца Вейриха двухлетнего и многолетнего
возраста в совхозе "Коркиеросский" (1965-1967 гг., в см)

Год наблюдений	Возраст растений	Дата отсчитания	Показатели	Дата измерения растений												
				15/У	20/У	25/У	1/У	5/У	10/У	15/У	20/У	25/У	1/У	5/У	10/У	15/У
1965	II	6/У	Высота пересад-растений за 25/У	8	10	10	16	25	33	40	47	53	61	79	97	119
			Средне-суточный прирост				1,2	1,8	1,6	1,4	1,4	1,2	1,6	3,6	3,6	0,5
1966	III	25/У	Высота растений	-	-	18	38	46	52	56	60	73	86	96	107	133
			Средне-суточный прирост	-	-	-	1,4	1,6	1,2	0,8	0,8	2,6	2,6	2	2,2	0,7
1967	IV	19/У	Высота растений	10	17	29	40	56	68	79	103	124	145	158	165	
			Средне-суточный прирост	-	1,4	2,4	0,4	1,6	2,4	2,2	4,8	4,2	4,2	2,6	1,4	

Рис. 33. Горец Вейриха третьего года жизни 25 мая 1967 г.

Цветение, семенная продуктивность и зимостойкость

горца. Бутонизация горца Вейриха на втором и третьем году жизни начинается в первой декаде июня, когда растения достигают высоты 35-45 см; через 5-8 дней после начала бутонизации растения начинают цвести (табл.36, рис.37).

Таблица 36

Фазы развития двух - и трехлетних особей горца Вейриха в совхозе "Корткеросский" (1966-1967 гг.)

Год жизни растений	Отрастание	Бутонизация	Цветение		Плодоношение	
			начало	массовое	побурение цветей	начало созревания семян
Второй	22/IV	12/VI	17/VI	6/VII	13/VII	23/VII
Третий	19/IV	30/V	5/VI	10/VI	20/VI	1/VII

Особенностью горца Вейриха является то, что он имеет растянутый период цветения и созревания семян. Растения цветут с начала июня до заморозков (рис.38). Созревание семян идет также не дружно. Биологию цветения, стерильность тех или иных элементов цветка и влияние их на семенную продуктивность горца Вейриха подробно рассматривают Г.М.Балабас (1965) и В.М.Кудрявцева (1965).

В литературе имеются данные о довольно высокой урожайности семян горца Вейриха. Так, по сообщению И.И.Ченалинской (1965), в Белорусской ССР урожай семян в пересчете на гектар составил 3 ц. В Ленинградской области с плантации горца собирали по 5 ц/га семян (Балабас,1959). Тушилин В.М. (1963) сообщает, что в условиях Камчатки был полу-

чен урожаем семян по 5-6 ц/га.

В условиях Коми АССР урожаем семян горца Вейриха невысок. Так, в наших опытах урожай их не превышал 0,5-0,6 ц/га. О низких урожаях семян горца Вейриха в условиях Коми АССР есть сообщения К.А.Моисеева (Моисеев и др., 1963), который объясняет это явление отсутствием опылителей и нужных температурных условий для цветения и плодоношения.

Горец Вейриха хорошо переносит суровые зимы Севера. В суровую зиму 1966-1967 г. снежный покров к концу января достигал всего лишь 8-10 см, температура воздуха опускалась до -46° и все же весной 1967 г. на плантациях горца Вейриха наблюдали выпад 26% растений первого года жизни и 12% второго и третьего годов жизни.

В годы, когда снег с самого начала зимы укрывает плантации горца Вейриха, выпад растений при перезимовке мы не наблюдали.

Нарастание зеленой массы. По данным наших опытов, горец Вейриха двух- и многолетнего возраста характеризуется значительными среднесуточными приростами урожая зеленой массы. Так, максимальный среднесуточный прирост зеленой массы горца двухлетнего возраста достигал 7,2 ц/га, трехлетнего - 12,8, а четырехлетнего 33,6 ц/га (табл. 37).

Нарастание зеленой массы, как и линейный рост растений, зависит от термического фактора и в меньшей степени от осадков. Наблюдения показали, что большей температуре воздуха соответствует и больший среднесуточный прирост зеленой массы.

Соответственно с увеличением среднесуточного прироста

Торговля Бельгия в 1866 году
Музей в Лондоне 1866 года
- Коллекция, Копия документов -

Рис. 34. Горец Вейриха на третьем году жизни на 20 июля 1966 г.
Совхоз "Корткеросский"

та зеленой массы горца Вейриха с возрастом растений наблюдается и увеличение урожая зеленой массы (рис. 39, 40).

Таблица 37

Урожай и интенсивность среднесуточного прироста зеленой массы горца Вейриха (в ц/га)

Год жизни растений	Показатели	Дата учета							
		15/VI	25/VI	5/VII	15/ VII	1/VIII	15/ VIII	1/IX	15/IX
II	а) ^х					219	327	331	334
	б)					5,1	7,2	0,2	0,2
III	а)	89	131	136	264	-	421	-	-
	б)		4,2	0,5	12,8	-	5,2	-	-
IV	а)	341	336	692	772	-	831	-	-
	б)		1,5	33,6	8,0	-	1,96	-	-

х) а) урожай зеленой массы; б) среднесуточный прирост

Так, урожай зеленой массы горца Вейриха на втором году жизни составил 334 ц/га, а на третьем и четвертом - соответственно 421 и 831 ц/га. Наши результаты подтверждаются данными И.А.Каурова (1961), И.И.Чекалинской (1965), А.П.Якимова (1965) и др.

Так, в условиях Сахалинской области получено в первый год возделывания горца 450 ц/га, а во второй - 700 ц/га (Кауров, 1961). По сведениям А.П.Якимова (1965), в Белорусской ССР урожай зеленой массы однолетних растений горца составил 310 ц/га, двухлетних - 560 ц/га и трехлетних - 610 ц/га.

Соотношение листьев и стеблей в общем урожае зеленой массы горца Вейриха характеризует ее большую или меньшую питательную ценность, т.к. в листьях содержится гораздо

больше питательных веществ, чем в стеблях.

Разные авторы показывают различное соотношение листьев и стеблей. Так, по данным Г.М.Балабас (1959), трехлетние растения в момент их полной вегетации имели по весу 48% листьев и 52% стеблей, а многолетние соответственно 31% и 69%. И.И.Ченалинская и Е.А.Иванова (1961) указывают, что у трехлетних растений за три урожая листьев по весу было 50-70% от веса надземной массы. По данным Р.Я.Пленник и Э.М.Шумовой (1965), в зеленой массе растений горца Вейриха второго года жизни листьев было 57%. По наблюдениям Малащенко (1965), в зеленой массе горца Вейриха содержание листьев достигает 57,8% - 64%. Однако все авторы свидетельствуют о высокой облиственности растений горца Вейриха.

Согласно нашим данным, облиственность растений горца Вейриха в начальный период их роста достигает 50-65%, которая к концу вегетации уменьшается до 37-45%. Следует отметить, что растения более старших возрастов имеют меньшую облиственность. Так, к моменту уборки, к 15/УП растения второго года жизни имели облиственность 54% от общего веса зеленой массы, а третьего года 42% (табл.38).

Таблица 38

Соотношение листьев к общему весу зеленой массы горца Вейриха в разные фазы вегетации

Годы жизни растений	Дата взятия проб								
	15/УI			15/УII			15/УIII		
	общий вес пробы в кг	вес листьев в кг	% листьев	общий вес пробы в кг	вес листьев в кг	% листьев	общий вес пробы в кг	вес листьев в кг	% листьев
II	0,62	0,39	63	3,76	2,00	54	2,94	1,28	44
III	2,38	1,22	51	5,39	2,26	42	5,81	2,16	37

Зоране
Полка
Белград
Р. Я.

Рис.35. Горец Вейриха второго года жизни на 25 июля 1965 г.
совхоз "Корткеросский"

К концу вегетации наблюдается дальнейшее уменьшение содержания листьев в зеленой массе горца Вейриха.

3. Приемы возделывания горца Вейриха

Выращивание рассады. Горец Вейриха нами возделывался рассадным способом. Это вызвано ограниченностью семенного материала и тем, что в первый период он растет медленно и сильно угнетается сорняками, поэтому требуются очень большие затраты ручного труда по уходу за посевами.

Для выращивания рассады горца Вейриха нами создавался специальный питомник. Участок, отведенный под питомник, хорошо заправлялся органическими и минеральными удобрениями.

Посев семян производился осенью. Как показали наши опыты, горец Вейриха, высейанный осенью, лучше растет и требует меньшего ухода. Сеянцы выращивали загущенно: с междурядьями в 15 см и сплошным посевом в рядах. Уход заключался в двукратной ручной прополке сорных растений и поверхностном внесении полной дозы ($N_{30}P_{30}K_{30}$) минеральных удобрений. В тщательном уходе сеянцы горца Вейриха особенно нуждаются в первые месяцы жизни: в случае запоздания с прополкой они могут быть заглушены сорняками.

Выбор участка, подготовка поля и высадка рассады. Горец Вейриха как многолетнее растение следует выращивать вне севооборота, вблизи животноводческих ферм. Почвы для него могут быть использованы различные. Однако наиболее подходящими являются окультуренные суглинки. Кислые, заболоченные почвы, с очень высоким залеганием грунтовых вод для него совершенно непригодны. В этом случае растения очень плохо

лоченные почвы, с очень высоким залеганием грунтовых вод для него совершенно непригодны. В этом случае растения очень плохо растут и погибают.

Горец Вейрика на одном месте растет много лет, поэтому участки, отводимые под его культуру, необходимо хорошо удобрять. В почву вносят 40-60 тонн органических удобрений, а перед культивацией плантации вносят и полные минеральные удобрения.

Перед высадкой рассады поле маркируют культиватором ЮИ-2,8, с расстоянием между рядами 70 см. Рассаду высаживать в грунт можно осенью, рано весной и в течение всего лета. Но, как показали наши наблюдения, сеянцы весенней посадки лучше приживаются на новом месте, а при осенней посадке 15-20% растений погибает. Значительно хуже приживаются сеянцы летней посадки. Все зависит от метеорологических условий года - в дождливое лето наблюдается более высокая приживаемость. Рассаду высаживают в грунт на гребень нарезанных борозд, с промежутками в рядах 35 см, по 2-3 растения в каждом гнезде.

Уход за растениями и влияние внесения разных видов и доз удобрений на урожай зеленой массы. В первый год после их высадки в грунт проводят двух-трехразовую культивацию междурядий, однократную прополку в рядах и поверхностное внесение минеральных удобрений.

Через 8-10 дней после посадки рассады необходимо осмотреть поле и произвести подсадку новых растений вместо пропавших. После этого производится культивация междурядий с одновременной ручной прополкой (при помощи мотыг) в ряд-

Toyuy B. i. p. n. t. a. B. e. n. d. e. p. m. o. r. i. s. e. a. g. o.
Muzum 'ta 10 11 12 1967
Beluz, K. o. m. o. r. u. j. u. e. s. t. u. s. °

Рис. 36. Горец Вегриха четвертого года жизни.
Совхоз "Коркиеросский". 1967 г.

нах. Как только растения оправятся и тронутся в рост, проводится вторая культивация с одновременной подкормкой их минеральными удобрениями в дозе $\sqrt{30P_{30}K_{30}}$.

Третья междурядная обработка проводится через 20 дней после второй с одновременной подкормкой минеральными удобрениями в дозе $\sqrt{45P_{30}K_{30}}$.

Уход за растениями горца Вейриха трех- и многолетнего возраста состоит из одноразовой культивации междурядий и внесения полной дозы минеральных удобрений в дозе $\sqrt{60P_{45}K_{45}}$. При необходимости, в дождливые годы, когда бывает особенно много сорных растений, перед смыканием рядков проводят вторую междурядную обработку.

Нами были проведены опыты по изучению влияния поверхностного внесения различных видов минеральных удобрений в разных дозах на урожай зеленой массы (табл. 39). Опыты показали, что горец Вейриха особенно отзывчив на повышенные дозы азотных удобрений. При увеличении дозы азотных удобрений на 30 и 90 кг действующего вещества на гектар (вариант 2 и 3) урожай зеленой массы возрос соответственно на 13 и 27% по сравнению с контролем (вариант 1). Наряду с этим увеличилась облиственность растений в варианте 3 (до 6%).

Повышенные дозы фосфора и калия (вариант 4 и 5) способствовали увеличению зеленой массы по сравнению с контролем соответственно на 10,5 и 6% и не оказали влияния на общее содержание листьев в зеленой массе.

Уборка урожая семян и зеленой массы. Уборку семян горца Вейриха проводят, когда они достигают восковой спелости. Так как горец Вейриха имеет растянутый и недружный

Рис. 57. Юречка Гейрица в начале цветения. Союз
"Порезеросский" 20 июля 1967 г.

период созревания семян, то уборку их проводят выборочно. Созревшие кисти срезают ножом и переносят в помещение для дозревания. Следует отметить, что семена горца Вейрика подвержены сильному осыпанию, поэтому уборку кистей необходимо проводить систематически. Просушку кистей проводят под навесом или в отапливаемом помещении (при дождливой погоде).

После просушки семена отделяют от кистей и сорной примеси и хранят в мешках.

Таблица 39

Влияние внесения минеральных удобрений на урожай зеленой массы и облиственность горца Вейрика (совхоз "Корткеросский")

№ п/п	Варианты опыта	Высота растений, см			Урожай зеленой массы			Облиственность в % к общей массе урожая
		перед подкормкой	через 15 дней после подкормки	перед уборкой	ц/га	прибавка, ц/га	% к контролю	
1	N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀ (контроль)	32	54	127	440	-	100	45
2	N ₆₀ P ₃₀ K ₃₀	32	58	121	496	56	113	46
3	N ₁₂₀ P ₃₀ K ₃₀	34	56	124	559	119	127	51
4	N ₃₀ P ₉₀ K ₃₀	33	57	127	487	47	110,5	44
5	N ₃₀ P ₃₀ K ₉₀	34	57	124	469	29	106	45

Себестоимость килограмма семян горца Вейрика, полученных с участков в первый год после высадки рассады на постоянное место, довольно высокая - 6 руб.50 коп. В последующие годы жизни плантации горца она снижается до 2 руб.20 коп. Более высокая себестоимость семян в первом случае объясняется тем, что все затраты на выращивание рассады, высадку ее

в грунт вошли в стоимость семян.

Зеленая масса горца Вейриха на силос убирается в середине июля в фазу массового цветения, т.е. в тот период, когда ее урожай достигает максимума. Уборку зеленой массы производят косилкой КИР-1,5 или УБД-2 (рис.41).

В совхозе "Куртиеросский" за годы выращивания горца Вейриха себестоимость центнера ее зеленой массы составляла 33 копейки (табл.40).

4. Кормовые достоинства борщевика Сосновского и горца Вейриха

Вегетативная масса борщевика Сосновского содержит значительное количество протеина, углеводов, зольных элементов и микроэлементов (табл.41).

Наши данные согласуются с данными Института биологии Коми филиала АН СССР (Моисеев и др., 1966; Моисеев и др., 1967). К.А.Моисеев и др. отмечают, что содержание сухого вещества и протеина в зеленой массе растения зависит от сроков уборки. Чем моложе растение, тем больше содержится в нем протеина. Но наибольший валовой выход сырого протеина получается при уборке борщевика Сосновского в фазе бутонизации.

Зеленая масса горца Вейриха содержит 20,1% сырого протеина, а также достаточное количество сахара (табл.41).

По данным лаборатории интродукции растений Института биологии Коми филиала АН СССР, в фазе полного цветения горец может дать на второй год жизни растений 3,2 ц/га протеина, на третий - 12,8 и на четвертый - 21,4 ц/га (Моисеев и др., 1966).

Рис. 38. Очень-происаженные посеи горчи Белриха третьего
года жизни. 30/УЛ.1967 г.

Себестоимость зеленой массы трех- и многолетних
плантаций горца Вейриха по элементам затрат в
совхозе "Корткеросский" в 1966-1967 гг.

Наименование работ	Способ выполнения работ	Затраты на 1 га, руб. коп.
Прополка	Ручная	14,30
Культивация междурядий	Культиватором КРН-2,8	1,39
Оправка после культивации	Ручная	1,19
Подкормка минеральными удобрениями	Культиватором КРН-2,8	5,89
Стоимость минеральных удобрений	-	27,00
Уборка и вывозка урожая	Косилкой КИР-1,5 на тракторной тележке	14,90
Итого прямых затрат		64,60
Общехозяйственные затраты		18,24
Общепроизводственные затраты		21,25
ВСЕЮ ЗАТРАТ		104,09
Урожай зеленой массы, ц/га		315
Себестоимость центнера зеленой массы, руб.		0,33

Следует отметить, что клевер и горохо-овсяная смесь при урожае зеленой массы в 250 ц/га дают протеина соответственно 6,75 и 5,5 ц/га.

Как борщевик, так и горец Вейриха хорошо поедаются крупным рогатым скотом. Так, в совхозе "Корткеросский" зеленая масса горца Вейриха использовалась для подкормки

Химический состав зеленой массы борщевика Сосновского х) и горца Кейриха (в % от абсолютно сухого вещества)

Год жизни растенный	Сухое вещество	сырой протеин	растворимые сахара	зола	клетчатка	фосфор	кальций	магний	Микроэлементы мг/кг сухого вещества			
									медь	цинк	марганец	
<u>Борщевик Сосновского</u>												
I	10,8	21,5	28,2	11,4	16,1	1,219	-	-	3,0	20	60	0,5
II	11,4	11,5	18,7	11,9	-	0,894	-	-	4,0	10	45	0,4
<u>Горец Кейриха</u>												
II	13,09	20,1	2,2	9,43	22,2	0,661	0,44	0,68	5,2	30	125	1,0

х) Анализ произведен в лаборатории интродукции растений растений Института биологии Коми филиала АН СССР.

Рис. 39. Оптно-производственные посевы горца Лейбуса тротского
года жизни в совхозе "Юрткеросский" на I августа
1966 г. Урожай зеленой массы 400 ц/га.

коров в летний период. Зеленая масса в свежем виде в количестве 30-35 кг в сутки подалась коровами без остатка.

Борщевик Сосновского и горец Вейриха выращиваются в хозяйстве, в основном, как силосные растения, поэтому большой интерес представляет силосность зеленой массы как в чистом виде, так и в смесях.

В совхозе "Корткеросский" из урожая 1965 г. было заготовлено около 250 т силоса из чистого борщевика, который имел следующий химический состав (табл.42)

Силос, полученный из борщевика Сосновского по своему качеству, а также по содержанию протеина, кальция и жира превосходил силос из смеси гороха с овсом (табл.42 и 43).

Таблица 42

Химический состав силосов из борщевика Сосновского и смеси гороха с овсом х)

Вид силоса	В % натурального корма						В г на кг корма		
	вода	сухое вещество	протеин	жир	клетчатка	БЭВ	зола	Ca	P
Смесь гороха с овсом	79,1	20,9	1,9	0,3	6,0	8,2	3,0	2,5	0,6
Борщевик Сосновского	81,1	18,9	2,7	0,5	7,5	7,6	1,8	2,5	0,3

По полноценности и кормовым достоинствам силос из борщевика Сосновского можно отнести к лучшим силосам.

По имеющимся данным, горец Вейриха относится к самостоятельно силосующимся растениям (Черняева, 1958; Балабас, 1958; Кауров, 1961; Тушлин, 1963; Бгоров и др., 1965; Алек-

х) см. сноску на стр. 110.

✓ где сноска?

Таблица 43

Качество силосов из борщевика Сосновского и смеси гороха с овсом ^{х)}

Вид силоса	рН	Общая кислотность	Свободная кислота		Питательная ценность одного кг силоса		Полноценность корма, %
			молочная	уксусная	первостепенного протеина, г	кормовых единиц	
Смесь гороха с овсом	4,3	0,9	0,6	0,3	15,0	0,15	79,0
Борщевик Сосновского	4,3	2,38	0,63	0,04	17,0	0,16	90,0

сандрова и др., 1966; Шубин, 1966 и др.

В совхозе "Корткеросский" нами также был заложен силос из зеленой массы горца Вейриха, который характеризовался хорошим химическим составом (табл. 44).

Однако более полноценным по своим питательным качествам силос получается из нескольких компонентов.

Это подтверждается исследованиями по силосуемости различных новых силосных растений, произведенными в Институте биологии Коми филиала АН СССР (Моисеев и Вавилов, 1968; Кочанов и др., 1965; Александрова и др., 1966; Шубин, 1966). Отмечено, что добавление борщевика Сосновского даже в количестве одной трети от общего веса силосуемой массы дает возможность получать высококачественный силос. Так, например, силос из борщевика и мальвы мельюна (в отношении 1:2) имел

х)

Анализ произведен лабораторией экологии и физиологии животных Института биологии Коми филиала АН СССР.

Торговля Бедяжской, Шиблеянов 20
всего 100000 руб. 100000 руб. 1977 г.
Собор 3, Копытский

Рис. 40. Четырехлетняя плантация горца Вейриха. Урожай зеленой массы на I августа 1967 г. 800 ц/га

Химический состав и качество силоса из зеленой массы горца Вейриха и смеси горца Вейриха с борщевиком Сосновского X)

Состав смеси силоса	Влажность %	В % на натуральный корм		В г на кг натурального корма		Кислотность корма в % на натуральный корм		
		протеина	зола	Са	Р	общая	свободная кислота	
							молочная	уксусная
Горец Вейриха	79,2	3,75	2,7	0,16	0,07	1,18	0,7	0,3
Горец + борщевик 1:1	80,8	1,6	3,1	0,37	0,12	1,1	0,7	0,3

19,4% протеина на абсолютно сухой вес (Александрова и др., 1966). Высокую оценку дают различные авторы силосу с наличием горца Вейриха. Такой силос характеризуется как хорошими органолептическими признаками, так и благоприятным соотношением органических кислот. По данным М.И. Александровой и др. (1966), силос из горца имел рН не выше 4,2, молочной кислоты - 0,41-1,41% (на сырой вес), уксусной кислоты не более 40% от молочной. В сухом веществе силоса из горца протеина содержится 19 процентов и более.

Борщевик Сосновского и горец Вейриха являются прекрасными компонентами для совместного силосования: борщевик содержит много сахаров, а горец Вейриха характеризуется более высоким содержанием протеина. В результате получается силос

X) Анализ произведен в лаборатории экологии и физиологии животных Института биологии Коми филиала АН СССР.

— Рис. 4Г. Уборка горца Вейриха ботвоборочной машиной УБД-2.
Совхоз "Кортнеросский"

с высокими кормовыми достоинствами. По П.Н.Шубину (1966), такой силос отличался хорошей переваримостью, имел сухого вещества 19,1%, органического вещества - 64,2%, сырой клетчатки - 51,8%, БЭВ - 73%. По мнению автора, силос из борщевика и горца Вейриха по переваримости основных элементов корма стоит в ряду лучших силосов.

В совхозе "Корткеросский" нами был заложен силос из борщевика Сосновского и горца Вейриха. Он характеризовался высоким содержанием протеина и хорошими качествами (табл. 44).

Заложенный нами силос из борщевика Сосновского и горца Вейриха в чистом виде и в смеси друг с другом хорошо поедался коровами. Так, рацион, состоящий из 25 кг силоса, 8 кг сена, 2 кг комбикорма и 4 кг картофеля, поедался коровами без остатка.

Г Л А В А У I

Совместные посевы борщевика Сосновского и гороха Вейриха

Для лучшего использования земли и получения полноценной сидосной массы большой интерес представляют совместные посевы различных растений. Под совместными посевами понимается совместное выращивание на одной и той же площади различных растений, подобранных с учетом их биологических и хозяйственных особенностей и гарантирующих получение высоких и устойчивых урожаев.

Изучением однолетних растений в совместных посевах занимались многие научные организации и учреждения (Демченко и др., 1935; Елсунов, Нецветаев, 1936; Якушин, 1935, 1956; Елсунов, 1941, 1946; Никишин, 1944; Суворов, 1954; Денисов, 1954; Майсурян, 1955; Баталова, 1957; Овсянников, 1957; Смирнова, 1957; Елсунов, Тютюнников, 1959; Некрасова, Артык, 1961; Цупан и др., 1965; Корягин, 1966). Полученные результаты показали большую эффективность таких посевов для различных зон Советского Союза.

В Коми АССР изучением различных однолетних растений в совместных посевах занимались Коми государственная сельскохозяйственная опытная станция (Пономарчук, 1965; Зинovieва, 1967), Институт биологии Коми филиала АН СССР (Мишуров, 1967).

Совместные посевы подсолнечника и кукурузы изучались на биологической станции Коми филиала АН СССР (Бавилов,

Копия: Енисейская губерния. Сосиски
Кузнец (Кузнец) и жена Кузнец
Сестра: Мария Кузнецова рожд. 1800.
14-й бригаде 1-го полка

Рис.42. Корневая система двухлетних растений борщевика Сосновского (справа) и горца Вейриха (слева) при их совместном посеве. 1967 г.

Чебыкина, 1966). Авторы отмечают, что кукуруза, посеянная в кулисах подсолнечника, лучше росла, подсолнечник создавал благоприятный для нее микроклимат. В опытах З.Г.Зиновьевой (1967) при совместном посеве бобов и кукурузы, по схеме один ряд бобов и два кукурузы, общий урожай зеленой массы уступает чистым посевам этих культур, но превосходит посе- вы кукурузы по выходу протеина с гектара.

В литературе сообщения о совместных посевах борщевика Сосновского и горца Вейриха мы не находили. Поэтому для нас представляют большой интерес совместные посевы новых силосных растений. Это вызвано тем, что они, как уже было сказано, отличаются по своему химическому составу и силосуемости. Поэтому некоторые авторы рекомендуют смешивать эти два растения при силосовании (Соколов, 1958; Медведев, 1958; Моисеев и др., 1963; Смольский, Чурилов, 1965).

В целях получения более равномерной смеси зеленой массы борщевика Сосновского и горца Вейриха мы поставили перед собой задачу изучить возможность выращивания этих растений в совместных посевах.

Для этого выбрали такую схему посевов: четыре ряда борщевика Сосновского и четыре ряда горца Вейриха. В результате в многолетних плантациях совместных посевов горец Вейриха, как менее рослое растение, оказывался как бы в кулисах борщевика Сосновского.

Опыты с совместными посевами горца Вейриха и борщевика Сосновского проводились нами в таких же условиях, как и с чистыми посевами, и вся агротехника возделывания этих

растений, независимо от способа размещения их, была одинакова.

Изучением вопросов взаимного влияния корневой системы разных видов растений, находящихся в смешанных, совместных посевах или в естественном сообществе, занимались многие авторы (Шенников, 1939; Марков, 1955; Чернобровенко, 1956; Шаин, 1960; Шаин, Трофимова, 1963).

Мы в своих опытах проводили наблюдения за развитием корневой системы в совместных посевах борщевика Сосновского и горца Вейриха. Наблюдения проводились только за посевами с междурядьями между двумя видами растений в 70 см.

Основная масса корней у борщевика Сосновского и горца Вейриха расположена в верхнем, 0-30 см, пахотном горизонте почвы (рис. 42), однако некоторая часть корней проникает в нижележащие горизонты почвы на глубину более 70 см. Ввиду недостаточной мощности пахотного горизонта, с увеличением возраста растений проникновение корневой системы в нижележащие горизонты почвы происходит незначительно (рис. 43). В то же время нами наблюдалось интенсивное распространение корневой системы в горизонтальном направлении в пределах пахотного слоя. Наблюдалось также и взаимное проникновение корневой системы горца Вейриха и борщевика Сосновского, причем корневая система горца более активно проникает в границы расположения корней борщевика (рис. 43). Это, однако, не мешает надземной части борщевика занимать господствующее положение в пограничных рядах с горцем Вейриха. В целом надо сказать, что междурядья в 70 см вполне обеспечивают обособленное развитие основной массы корневой системы и

Копиелат Черевина, домыселна
(српска) и српска Београдска (српска)
и српска српска

Рис. 43. Корневая система трехлетних растений борщевика Сосновского (справа) и горца Вейриха (слева) при их совместном посеве. 1967 г.

высокий уровень развития надземной вегетативной массы обоих видов растений.

Наши наблюдения показали, что особи борщевика Сосновского и горца Вейриха в совместных посевах мало чем отличались от таких же растений в чистых посевах (рис. 44). Больше того, растения в совместных посевах имели несколько более интенсивный рост и накопление урожая зеленой массы по сравнению с чистыми посевами (табл. 45). Так, если борщевик Сосновского второго года жизни имел урожай зеленой массы в чистых посевах 702 ц/га, на третий год - 933 ц/га, то в совместных - соответственно 735 и 971 ц/га.

Однако мы считаем, что в данном случае способ посева не является основной причиной некоторого увеличения выхода зеленой массы в совместных посевах. Этот вопрос подлежит еще дальнейшему изучению. В данный период можно сказать только о том, что при совместных посевах горца Вейриха и борщевика Сосновского с междурядьями в 70 см урожай зеленой массы по сравнению с чистыми посевами не снижается (рис. 45).

Облиственность растений горца Вейриха в зависимости от способа посева не изменилась (табл. 46).

Межвидовое влияние растений при совместном их посеве изучалось рядом ученых (Тимирязев, 1939; Шенников, 1939; Прянишников, 1953; Марков, 1955; Чернобривенко, 1956; Елсунов и Тютюниников, 1959; Шаин, Тимофеева, 1963; Цупак и др., 1965; Юрин, 1966).

При подборе разных видов растений для смешанных посевов необходимо знать взаимное их влияние друг на друга. Так, например, известно антагонистическое отношение подсолнечни-

на к кукурузе, помидоров к огурцам, гороха к подсолнечнику и т.д. (Чернобривенко, 1956).

Шенников А.П. (1939) отмечает, что конкуренция между растениями, сходными по своим потребностям к среде, бывает более сильная внутри видов, чем между особями различных видов. Поэтому при подборе растений для смешанных посевов необходимо учитывать и эти биологические особенности.

Мы в своих опытах провели наблюдения о взаимном влиянии друг на друга горца Вейриха и борщевика Сосновского. Наши наблюдения показали, что борщевик Сосновского и горец Вейриха оказывают значительное влияние друг на друга в зависимости от расстояния расположения растений (табл. 47). Пограничные рядки как борщевика Сосновского, так и горца Вейриха дали значительно меньший урожай зеленой массы, чем два внутренних рядка.

При этом горец Вейриха значительно больше угнетается борщевиком Сосновского, вследствие чего наблюдается некоторое снижение среднего урожая зеленой массы горца Вейриха в смешанных посевах по сравнению с его урожаем в чистых посевах.

Однако горец Вейриха в смешанных посевах во всех вариантах наших опытов (табл. 45 и 47) дает достаточно высокий урожай зеленой массы и тем самым показывает на эффективность и целесообразность использования его в таких посевах.

Чтобы пронаблюдать, какое окажут влияние друг на друга горец Вейриха и борщевик Сосновского в малом радиусе действия, мы в ряду борщевика первого года жизни посадили

Соблюдение во всем. Сын сына. Сочинение
и вопроса Бегунки. Попробова. Лого
Минута. На 15 минут. 1987 года

Рис. 44. Совмещенные посадки борщевика Сосновского и горца
Вейриха второго года жизни. 1966 г.

Таблица 45

Высота растений и урожай зеленой массы борщевина Сосновского и горца Вейриха в совместных и чистых посевах

Виды растений	Высота растений в посевах, см		Урожай зеленой массы в посевах, ц/га	
	Чистых	совместных	чистых	совместных
<u>Растения первого года жизни</u>				
Борщевина Сосновского	92	96	325	351
Горец Вейриха	106	103	316	303
<u>Растения второго года жизни</u>				
Борщевина Сосновского	128	129	702	735
Горец Вейриха	115	120	475	491
<u>Растения третьего года жизни</u>				
Борщевина Сосновского	166	182	933	971
Горец Вейриха	164	161	831	587

рассаду горца Вейриха (в результате расстояния в рядах между растениями каждого вида получилось 20 см), а между рядами по-прежнему остались по 70 см.

Наблюдения показали, что при таком загущенном способе посева урожай обоих компонентов сильно уменьшается (табл. 48).

Общественность горца Вейрика в зависимости от способа посева растений

Годы жизни растений	Способ посева	15/VI			25/VI			5/VII			15/VII			15/VIII		
		общий вес проб ^x	вес листьев	% к общему весу	общий вес проб	вес листьев	% к общему весу	общий вес проб	вес листьев	% к общему весу	общий вес проб	вес листьев	% к общему весу	общий вес проб	вес листьев	% к общему весу
II	совмест.	0,63	0,42	67	0,71	0,45	63	2,37	1,38	58	3,11	1,64	53	4,09	1,87	46
II	чистый	0,62	0,39	63	0,92	0,56	60	1,90	1,08	57	3,76	2,00	53	2,94	1,28	45
III	совмест.	1,82	0,95	52	2,87	1,86	48	4,27	1,98	46	4,60	1,99	44	4,30	1,29	36
III	чистый	2,38	1,22	51	2,49	1,21	49	4,84	2,38	49	5,39	2,26	41	5,81	2,16	37

x) В общий вес проб входят стебли и листья.

Рис. 45. Совместные посевы борщевика Сосновского и горца Вейриха третьего года жизни. 1967 г.

Урожай зеленой массы при совместных широкорядных посевах борщевика Сосновского и горца Вейриха, в ц/га

Вид растения и возраст	Месторасположение рядов		Разница в урожае между наружными и внутренними рядами	Средний урожай наружных и внутренних рядов
	наружные	внутренние		
Горец Вейриха второго года жизни	320	631	311	475
Третьего года жизни	261	723	462	492
Борщевик Сосновского второго года жизни	479	676	229	577
Третьего года жизни	708	1102	426	920

Таблица 48

Урожай зеленой массы борщевика Сосновского и горца Вейриха при совместном загущенном посеве (в ц/га)

Вид растений	Год жизни	Способ посева и расстояние между растениями в рядах		Разница в урожае	Загущенные посевы в % к чистым посевам
		совместный загущенный (20 см)	Чистый (40 см)		
Борщевик	первый	148	246	98	60,0
	второй	389	659	270	59,0
Горец	первый	71	136	65	52,2
	второй	116	397	281	29,2

Как видно из табл. 48, урожай зеленой массы борщевика Сосновского в совместных загущенных посевах составил всего лишь 59-60% и урожай в чистых посевах, а горца Вейриха 29,2-52,2%. Следовательно, дальнейшее уменьшение расстояния

между борщевиком и горцом приводит к усилению взаимного угнетения и снижению урожая зеленой массы.

Таким образом, для получения плантации совместных посевов из борщевика Сосновского и горца Вейриха, обеспечивающих достаточно высокие урожаи зеленой массы обоих компонентов, мы считаем наиболее рациональной и хозяйственно целесообразной такую схему посева, при которой чередуются по 4 ряда растения каждого вида при ширине междурядий в 70 см.

ВЫВОДЫ

1. Борщевик Сосновского и горец Вейриха хорошо переносят суровые климатические условия центральной таежной зоны Коми АССР и характеризуются быстрым ростом и высоким урожаем зеленой массы.

2. У борщевика Сосновского и горца Вейриха развивается мощная корневая система, которая проникает в глубь почвенных горизонтов: у борщевика Сосновского на первом году жизни до 60 см, у горца Вейриха - до 25 см, а у многолетних растений этих же видов - соответственно до 90 и 70 см.

3. Посев борщевика Сосновского производят осенью переоборудованной кукурузосажалкой СКГН-6. Семена горца Вейриха можно высевать как весной, так и осенью под зиму, но при подзимнем посеве растения его растут более интенсивно по сравнению с растениями весеннего сева.

4. Борщевик Сосновского и горец Вейриха в условиях среднетаежной зоны Коми АССР ежегодно дают зрелые семена. У борщевика Сосновского наиболее продуктивными являются главные зонтики, на которых в зависимости от возраста растений

образуется от 5580 до 7540 семян. Урожай семян у борщевика Сосновского колеблется по годам от 0,76 до 3,2 ц/га, у горца Вейриха от 0,5 до 0,6 ц/га.

5. Линейный рост и среднесуточный прирост урожая зеленой массы у двухлетних и многолетних растений борщевика Сосновского и горца Вейриха в условиях Коми АССР в период вегетации более заметно зависели от температурного фактора, чем от осадков.

6. В зависимости от возраста растений урожай зеленой массы борщевика Сосновского составляет по годам от 417 до 933 ц-га, а у горца Вейриха от 327 до 831 ц-га.

7. Облиственность горца Вейриха зависит от фазы развития, возраста растений и внесения удобрений. В начале вегетации (до середины июня) листьев в общей вегетативной массе на 14 - 19% больше, чем в фазе созревания семян. У двухлетних растений к середине июня вес листьев был на 12% больше, чем у многолетних. Внесение минеральных удобрений в виде подкормки в дозе $N_{120} P_{30} K_{30}$ увеличивает облиственность горца Вейриха по сравнению с контролем ($N_{30} P_{30} K_{30}$) на 6%. При совместном посеве горца Вейриха с борщевиком Сосновского облиственность горца не снижается.

8. Урожай зеленой массы борщевика Сосновского в совместных посевах с горцем Вейриха (схема - по четыре ряда растений каждого вида) не снижался. Если урожай зеленой массы борщевика на втором году его жизни в отдельных посевах был равен 702 ц/га, то в совместных - 735 ц/га, на третьем году жизни соответственно - 933 и 971 ц/га. У горца Вейриха урожай

зеленой массы в отдельных посевах на втором году жизни составил 475 ц/га, в совместных - 491 ц/га, на третьем году жизни соответственно - 831 и 587 ц/га.

9. Основные удобрения, внесенные во время зяблевой вспашки в количестве 60 т/га навоза, увеличивают урожай зеленой массы борщевика Сосновского на первом году его жизни на 176 ц/га по сравнению с контролем (20 т/га), на втором году жизни - на 336 ц/га, а у многолетних посевов - на 314 ц/га. Минеральные удобрения, вносимые перед между-рядной обработкой в дозах: 1) $N_{60} P_{30} K_{30}$; 2) $N_{120} P_{30} K_{30}$; 3) $N_{30} P_{90} K_{30}$; 4) $N_{30} P_{30} K_{90}$ увеличивают урожай зеленой массы борщевика Сосновского и горца Вейриха по сравнению с контролем ($N_{30} P_{30} K_{30}$) на 14 - 59%.

10. Горец Вейриха по количеству сырого протеина может быть поставлен в один ряд с лучшими кормовыми травами - клевером и люцерной. В зеленой массе борщевика Сосновского содержится 11,5% сырого протеина (от абсолютно сухого вещества), а по содержанию сахаров он не уступает кукурузе.

11. Борщевик Сосновского хорошо силосуется в чистом виде и является хорошим компонентом для совместного силосования с горцем Вейриха. Силос из борщевика Сосновского в смеси с горцем Вейриха характеризуется хорошими органолептическими признаками и благоприятным соотношением органических кислот. Такой силос охотно поедается животными.

12. Установлена высокая экономическая эффективность

выращивания борщевика Сосновского и горца Вейриха на силос. Себестоимость центнера зеленой массы борщевика Сосновского в совхозе "Корткеросский" была равна 28 коп., горца Вейриха 33 коп., тогда как себестоимость стародавних однолетних культур на силос (горох, овес, вика, подсолнечник в семенах) колебалась от 1 руб. 41 коп. до 2 руб. 10 коп.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В центральной таежной зоне Коми АССР ведущей отраслью совхозного производства является животноводство. Рентабельность его зависит прежде всего от удешевления себестоимости единицы продукции полевых кормовых культур и естественных сельскохозяйственных угодий.

Наши исследования показали, что в средней сельскохозяйственной зоне Коми АССР имеются все необходимые условия для получения высоких и устойчивых урожаев зеленой массы новых силосных растений борщевика Сосновского и горца Вейриха. Наряду с этим имеются сведения о больших возможностях использования на зеленый корм и силос редьки масличной, горчицы белой, топинамбурника и др. видов.

Правильное сочетание в разумных соотношениях посевов многолетних трав, однолетних стародавних силосных культур (гороха, вики, подсолнечника, овса и т.д.) и новых силосных растений, дает возможность без дальнейшего увеличения посевных площадей под ними, значительно увеличить производство сочных кормов.

Нами обобщен производственный опыт совхоза "Корткеросский" по улучшению лугов и пастбищ. Выявлено влияние удобрений на урожай трав с лугов. Так, поверхностное внесение минеральных удобрений на естественные сенокосы при помощи авиации в дозах $\sqrt{60} \text{K}_{30}$ повышает урожай сена на 6,3-11,1 ц/га, а при коренном улучшении лугов внесение минеральных удобрений в дозах $\sqrt{60} \text{P}_{45} \text{K}_{45}$ и доломитовой муки в количест-

ве 3 т/га дает прибавку урожая сена на 24-32 ц/га.

Установлено, что культурные пастбища могут быть созданы на естественном лугу без разрушения дернины и искусственного обновления травостоя. Трехлетняя пастьба скота на созданном культурном пастбище совхоза, вызвало повышение молочной продуктивности коров на 44% при одновременном снижении себестоимости центнера молока на 30%. Подобраны виды и сорта злаковых и бобовых лугопастбищных трав, которые могут быть использованы для посева на лугах и пастбищах при коренном их улучшении.

Все экспериментальные исследования и широкие производственные опыты проводились в соответствии с годовыми и пятилетним производственными и финансовыми планами совхоза "Корткеросский". В этой связи следует здесь привести те первые результаты по развитию животноводства, которых совхоз достиг в результате внедрения передового опыта и некоторых научных экспериментов по увеличению производства грубых и сочных кормов, давших положительные результаты.

За последние пять лет валовое производство молока возросло на 126%, а мяса на 154% (табл.49). Причем наибольший прирост падает на последние два-три года, когда в совхозе начали проводить широкие мероприятия по упрочению кормовой базы.

Таблица 49

Производство молока и мяса в совхозе "Корткеросский" за 1963-1967 гг. (в тоннах)

Валовое производ- ство	Г о д ы					1967 г.
	1963	1964	1965	1966	1967	в % к 1963
Молока	2307	2273	2452	2901	2923	126
Мяса круп. рог. скота	248	283	293	336	383	154

Так, если за период с 1963 по 1965 год производство молока увеличилось на 145 т и мяса на 45 т, то за период с 1965 по 1967 гг. соответственно на 471 и 90 т.

Увеличение валового производства молока и мяса достигнуто не за счет увеличения поголовья скота, а в основном за счет повышения его продуктивности (табл.50).

Как видно из табл., за пять лет продуктивность молочного стада возросла на 148% и среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота, находящегося на доращивании и на откорме, на 172%.

Таблица 50

Средний удой на одну корову и среднесуточные привесы за 1963-1967 гг. в совхозе "Корткеросский"

Показатели	1963	1964	1965	1966	1967	1967 г.
						в % к 1963 г.
Средний удой на 1 корову в кг	1608	1737	1959	2211	2394	148
Среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота в га	317	413	451	509	561	172

Увеличение валового производства продуктов животноводства дало возможность совхозу обеспечить ежегодное выполнение и перевыполнение планов по сдаче государству продуктов животноводства (табл.51).

Наряду с увеличением производства и сдачи продуктов животноводства в совхозе за последние годы наблюдается некоторое снижение себестоимости производимой продукции (табл.52).

Таблица 51

Выполнение плана сдачи продуктов животноводства в совхозе "Корткеросский" за 1963-1967 гг. (в тоннах)

Годы	Молоко		мясо крупного рогатого скота	
	план	фактически	план	фактически
1963	1920	1956	225	258
1964	1960	2093	236	242
1965	2240	2404	252	292
1966	2350	2621	268	336
1967	2450	2704	276	384

Снижение себестоимости продуктов животноводства достигнуто как за счет удешевления производимых грубых и сочных кормов, так и за счет повышения продуктивности животных.

Таблица 52

Себестоимость одного центнера молока и привеса крупного рогатого скота в совхозе "Корткеросский" (в руб. коп.)

Виды продукции	Г о д ы				
	1963	1964	1965	1966	1967
Молоко	20-10	21-69	19-60	20-34	19-15
Привес крупного рогатого скота	183-60	151-12	119-00	118-72	117-66

Если до 1966 года животноводство в совхозе было убыточной отраслью хозяйства, то начиная с 1966 года оно постепенно превращается в рентабельное.

Так, если в 1963-1965 годы животноводство ежегодно приносило совхозу убыток в сумме 355-294 тысячи рублей, то в 1966 году оно дало 61 тысячу рублей прибыли и в 1967 г.

100,5 тыс. рублей. В результате чего совхоз в целом, начиная с 1966 г. становится рентабельным хозяйством.

Таким образом, пример совхоза "Корткеросский", некоторые результаты работы которого мы здесь рассматриваем, показывает, что в суровых климатических условиях среднетаежной зоны Коми АССР возможно рентабельное ведение хозяйства за счет интенсификации животноводства, главным образом на основе значительного улучшения кормовой базы.

//

СПИСОК
использованной литературы

1. Агроклиматический справочник по Коми АССР. Сыктывкар, 1961.
2. Александрова М. И., Коломийцева Т. Ф., Моисеев К. А., Корбут А. Г. О силосах из новых видов силосных растений. В кн.: Новые силосные растения. Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 1966.
3. Алисов Б. П. Климатические области и районы СССР. М., Географиздат, 1947.
4. Андреев Н. Г. Луговоеводство. М., Изд-во "Колос", 1966 г.
5. Артыков Н. Новые силосные растения. Сельскохозяйственное производство Сибири и Дальнего Востока. 1963, № 6.
6. Астахов И. И. Силосные культуры. В кн.: Наука с.-х. производству. Л., Лениздат, 1958.
7. Арнон И. Сравнение скармливания и скормливания скошенных кормовых культур. Перевод с английского Бласовой. В кн.: Новое в улучшении и использовании сенокосов и пастбищ. М., 1963.
8. Балабас Г. М. Горец Вейриха. Ж. Наука и передовой опыт в сельском хозяйстве, № II, 1958.
9. Балабас Г. М. Горец Вейриха в Ленинградской обл. Тр. Ботанич. инст. АН СССР. Сер. УИ. в. УИ, 1959.
10. Балабас Г. М. Биология цветения некоторых видов горца. В кн.: Новые кормово-силосные растения. Минск, 1965.
11. Балабас Г. М., Базилев Э. Я. Некоторые итоги интродукции горца Вейриха в различных районах страны. В кн.:

12. Четвертый симпозиум по новым силосным растениям
Киев, "Наукова думка", 1967.
12. Баталева Н. О белковых кормах Присыккуля. Ж. Сельское
х-во Киргизии, № 5, 1957.
13. Баталин А.Ф. Новые малоизвестные полезные растения,
введенные в культуру в последнее время Императорским
Ботаническим садом в С.-Петербурге. СПб, 1894.
14. Белоруссова А.Д. Опыт интродукции некоторых видов бор-
щевиков и горца Вейриха в Кзылордо-Альпийском Ботани-
ческом саду. В кн.: Третий симпозиум по новым силос-
ным растениям. Сыктывкар, Коми кн.изд-во, 1965.
15. Беляев В.Г. Критический свод русских данных по кормовым
растениям. Известия Московского с.-х.ин-та, М., 1905.
16. Березовский А.А. Силосование кормов. Сельхозгиз, М., 1959.
17. Березовский А.А., Автономов И.Я., Девяткин А.И. Подготовка
и хранение кормов. Изд-во "Колос", М., 1965.
18. Богданова Т.Л. Морфогенез вегетативных органов горца
Вейриха, японского и сахалинского. В кн.: Четвертый
симпозиум по новым силосным растениям. Киев, "Наукова
думка", 1967.
19. Болотова Е.С. Борщевик Сосновского. В кн.: Новые перспе-
тивные силосные растения в Коми АССР. Коми кн.изд-во,
Сыктывкар, 1963.
20. Болотова Е.С. О долголетии борщевика Сосновского в усло-
виях культуры. В кн.: Совещание по вопросам изучения
и освоения растительных ресурсов СССР. (Тезисы докла-
дов). Новосибирск, изд-во "Наука", 1968.
21. Бухарин П.Д. Биологические свойства и химический состав

- многолетних силосных растений в условиях Мурманской области. В кн.: Новые кормово-силосные растения. Минск, 1965.
22. Боссе Г. Витаминносные растения СССР и их пищевое использование. Изд. Советская наука. М., 1943.
23. Вавилов П. П., Моисеев К. А. Об итогах интродукции силосных растений и внедрении их в совхозы и колхозы Коми АССР. Бюллетень Гл. бот. сада, вып. 48, Л., 1963 а.
24. Вавилов П. П., Моисеев К. А. Новые силосные растения на Севере. Ж. Животноводство, № 6, 1963. б
25. Вавилов П. П., Чебикина Н. В. Вопросы повышения урожайности сельскохозяйственных культур в условиях Коми АССР. Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 1966.
26. Вавилов П. П., Моисеев К. А. Новые силосные растения и их значение в создании кормовой базы животноводства. В кн.: Новые силосные растения. Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 1966.
27. Вавилов П. П. Новые кормовые культуры. М., Изд-во "Знание", 1968.
28. Васильев Н. Какие новые растения нам нужно возделывать. Записки Импер. общ. сельского х-ва южной России. Одесса, 1899.
29. Васильев Н. К. Опыт культуры растений Азии и Кавказа в с/х питомнике Уманьского училища, М., 1904.
30. Васильев Н. К. Частное земледелие СПб изд-во Девриена, УИ, 1912.
31. Володькин П. Новая силосная культура в условиях Сибири. Ж. Сельское х-во Сибири и Дальнего Востока, № 9, 1965.

32. Вольф В.Г. Статистическая обработка опытных данных.
Изд-во "Колос", М., 1966.
33. Волокжанинов Ю.Н., Бондарович А.И. Результаты изучения новых кормовых культур. В кн.: Четвертый симпозиум по новым силосным растениям. Киев, "Наукова думка", 1967.
34. Воробьев Д.П. О флоре Курильских островов. Материалы к изучению природных ресурсов Дальнего Востока, вып. I. Владивосток, 1948.
35. Выходцев И.В. Главнейшие дикорастущие кормовые и вредные растения в кормах Киргизской АССР. Киргизиздат, 1934.
36. Гаврилов А.М. Промежуточные культуры (выращивание двух урожаев в год). М., изд-во "Колос", 1965.
37. Годовые отчеты совхоза "Кортверосский" Коми АССР за 1961-1967 гг.
38. Геслерфер. Многолетники, наиболее красивые и пригодные для садовой культуры. СПб, 1901.
39. Грамбайер - Опыт разведения гречихи Вейриха (во Владимирской губернии). Вестник русского сельского хозяйства № 28, 1897.
40. Гроссгейм А.А. Растительные ресурсы Кавказа. Баку, 1946.
41. Дадкин Б.П. Особенности поведения растений на холодных почвах. М., изд-во АН СССР, 1952.
42. Демченко П.В., Запольский Г.И., Святенко И.Е., Иванов Ф.И. Кормовая база Северного края. Сев. край. Изд-во, Архангельск, 1935.
43. Денисов П. Влияние кулис на урожай. Алтайское ин. изд-во, Барнаул, 1954.

44. Дзанагов Х.Б. Кормовое достоинство лугов Северо-Осетинской АССР. Изд-во Сев.Осетин.АССР,1951.
45. Дроздов С.Н., Комулайнен А.А. Устойчивость для Карелии кормовых культур к весенним заморозкам. В кн.: Новые кормово-силосные растения. Минск,1965.
46. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.,1965.
47. Егорова А.А., Макеева И.П., Кунавина В.М., Филиппова З.М. Биологическая характеристика новых для Карелии кормовых культур. В кн.: Новые кормово-силосные растения. Минск,1965.
48. Елсуков М., Нецветаев В. Смешанные посевы. Л., Лениздат, 1936.
49. Елсуков М.П. Однолетние кормовые культуры в смешанных посевах. М., Сельхозгиз,1941.
50. Елсуков М.П. К истории развития смешанных посевов. И. Советская агрономия, № 3, 1946.
51. Елсуков М.П., Тютюнников А.И. Однолетние кормовые культуры в смешанных посевах. М., Госсельхозиздат,1959.
52. Ермаков А.И., Арасимович В.В., Смирнова-Иконникова И.П., Мурри И.К. Методы биохимических исследований растений. Сельхозиздат, М.-Л.,1952.
53. Забоева И.В. и др. Почвы Коми АССР и пути повышения их плодородия. Сыктывкар, Коми кн.изд-во,1961.
54. Зиновьева З.Г. Смешанные посевы кормовых бобов. Труды Гос.с.-х.опытной станции Коми АССР. Сыктывкар, Коми кн.изд-во, вып. II, 1967.
55. Золотницкий Н.Ф. Сахалинская гречиха и ее культура как кормового растения. Тр.отдела ботаники Император-

- ского Русского общества акклиматизации животных и растений. М., 1899.
56. Иванова Е.В., Пашина Г.В. Гречиха Вейриха новое кормовое силосное растение. Сб. науч. работ Белорусск. отд. Всесоюзн. Бот. об-ва, вып. I, Минск, изд. АН БССР, 1959.
57. Иванова Е.В., Чекалинская И.И. Борщевик Сосновского перспективное для БССР кормовое и силосное растение. Сб. научн. работ центр. Бот. сада АН БССР, вып. I, 1960.
58. Иванова И.А. Биология прорастания семян борщевика Сосновского. М., Булл. Глав. бот. сада АН СССР, 1966.
59. Канев Г.В. Рентабельность совхозного производства. Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 1967.
60. Калинин С.И., Лопатин В.Д., Любин П.И. Опыт возделывания новых многолетних силосных растений в Карелии. В кн.: Четвертый симпозиум по новым силосным растениям. Киев, "Наукова думка", 1967.
61. Науров И.А. Гречиха сахалинская и Вейриха в естественных местах их произрастания. Сб. научн. работ Центр. Бот. сада АН БССР, вып. 2, 1961.
62. Комаров А. Гречиха Вейриха. Деревня 7, СПб, 1902.
- 62а Комаров В.Л. Флора полуострова Камчатки. т. II, 1929.
63. Комаров В.Л. Род *Dobryonit*. Флора СССР, т. V, М.-Л., 1936.
64. Коданев А.Ф. Новые силосные растения на полях совхоза "Сысольский". В кн.: Третий симпозиум по новым силосным растениям. Коми изд-во, Сыктывкар, 1965.
65. Коданев А.Ф. Новые кормовые растения. Ж. Малочное и мясное скотоводство, № 6, 1966.

66. Коровин А.И. О периодичности суточного роста растений на Севере. Изд. Карельского и Кольского филиала АН СССР, № 5, 1958.
67. Корягин Ю.Г. Новые кормовые культуры Казахстана. В кн.: Новые силосные растения. Коми кн.изд-во, Сыктывкар, 1966.
68. Кочанов Н.Е., Шубин П.Н., Роцевский М.П. Физиологическая и биохимическая оценка кормления молочного скота силосом из новых для севера культур. В кн.: Новые кормово-силосные растения. Минск, 1965.
69. Кочанов Н.Е. Обмен веществ молочного скота при круглогодичном многолетнем силосном кормлении. В кн.: Новые силосные растения. Сыктывкар, Коми кн.изд-во, 1966.
70. Кошнев И.А. Опыт выращивания силосных культур. В кн.: "За внедрение достижений науки и передового опыта в колхозное производство Коми АССР", Сыктывкар, Коми кн.изд-во, 1954.
71. Кошнев И.А., Мишуров В.П. Место пропашки совхозное поле. Ж. Сельскохозяйственное производство нечерноземной зоны, № 10, 1965.
72. Кошнев И.А., Мишуров В.П. Растение гигант - на силос. Ж. Колхозно-совхозное производство, № 12, 1965.
73. Кошнев И.А. Внедрение новых силосных культур в производство. В кн.: Третий симпозиум по новым силосным растениям. Коми кн.изд-во, Сыктывкар, 1965.
74. Кошнев И.А. Новые силосные культуры в совхозе "Кортне-росский". В кн.: Новые силосные растения. Сыктывкар, Коми кн.изд-во, 1966.

75. Ковшев И.А., Мишуров В.П. Главное - корма. Сыктывкар, Коми кн.изд-во, 1966.
76. Ковшев И.А., Канев Г.В., Мишуров В.П. Начало большого дела. Ж. Луга и пастбища. № 3, 1967.
77. Ковшев И.А., Канев Г.В., Мишуров В.П. Курс на внутрихозяйственную специализацию. Ж. Сельскохозяйственное производство нечерноземной зоны, № 7, 1967.
78. Ковшев И.А. Новые силосные растения в совхозе "Кортнеросский". В кн.: Четвертый симпозиум по новым силосным растениям. Киев, "Наукова думка", 1967.
79. Ковшев И.А., Мишуров В.П. Новые силосные растения в совхозе "Кортнеросский" (Коми АССР). Труды Коми филиала АН СССР, № 17, вып. 2, Коми кн.изд-во, Сыктывкар, 1968.
80. Крейер В.Г., Соколов В.С. Изучение фурукумаринов борщевика Сосновского. В кн.: Терениады и кумарины. М.-Л., Изд-во АН СССР "Наука", 1965.
81. Крейер В.Г. Изучение фурукумаринов борщевика Сосновского. Ж. Прикладной химии АН СССР, том XXXVI, вып. II, 1963.
82. Крайнова Л.Н. Питание зубров Кавказского заповедника. Бюлл. Моск. об-ва испытателей природы, т. LV, 1951.
83. Крашенинников С.П. Полное собрание ученых путешествий по России. Описание земли Камчатки. Санкт-Петербург, 1918.
84. Кудрявцева В.М. Биология цветения многолетних горцев в Белоруссии. В кн.: Новые кормово-силосные растения. Минск, 1965.
85. Кунаева Р.А. Борщевик и мальва в условиях Кировской области. В кн.: Новые силосные растения. Сыктывкар, Коми кн.изд-во, 1966.

86. Ларин И.В. Изучать и внедрять в культуру наиболее ценные растения и естественные популяции из дикой кормовой флоры СССР. Ж. Селекция и семеноводство, № 12, 1950.
87. Ларин И.В. Изучение флоры СССР в кормовом отношении и выделение из него новых видов кормовых культур. Материалы первого Всесоюзного совещания ботаников и селекционеров. Вып. I АН СССР, 1951.
88. Ластивка Е.В. О смешанных посевах полевых культур. Ж. Сов. агрономия, № 3, 1950.
89. Майбуров С.И. Работа Визингской школы по выращиванию перспективных силосных растений. В кн.: Третий симпозиум по новым силосным растениям. Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 1965.
90. Майсуриан Н. Смешанные посева. Сельскохозяйственная Энциклопедия, т. 17, 1955.
91. Малашенка В.С. Некоторые биологические особенности новых видов силосных растений. В кн.: Новые кормово-силосные растения, Минск, 1965.
92. Манденова И.П. Фрагменты энзографии кавказских борщевиков. Заметки по сист. и географ. раст., вып. 10, 1944.
93. Манденова И.П. Кавказские виды рода *Heracleum*. Тбилиси, АН Груз. ССР, 1950.
94. Манденова И.П. *Heracleum L.* флора СССР, М.-Л., т. ХУП, 1951.
95. Марнов И.В. Вопросы взаимоотношений между растительными организмами, входящими в состав растительного сообщества. Бот. журнал, т. 40, № 2, 1955.

96. Марченко А.А. Биологические особенности и кормовые достоинства Борщевика Сосновского. Диссерт. на соискание уч. степ. канд. биол. наук. Бот. ин-т им. Комарова АН СССР, Л., 1953.
97. Марченко А.А. Борщевик Сосновского. В кн.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ, М.-Л., Сельхозгиз, т.3, 1956.
98. Марченко А.А., Литвинова Т.И. Новые кормовые культуры БССР. Сборник научных трудов (Могилевская с.-х. опытная станция), т.1, 1961.
99. Марков И.С. Зоотехническая оценка борщевика Сосновского и силосованного корма из смеси борщевика и многолетних трав. В кн.: Третий симпозиум по новым силосным растениям. Коми кн.изд-во, Сыктывкар, 1965.
100. Медведев П.Ф. Оценка многолетних крупнотравяных силосных растений по первому, второму годам их жизни. (Ленингр. гос. селекционная ст.), М.-Л., Изд-во АН СССР, 1958.
101. Медведев П.Ф. Новые силосные растения для северо-западной зоны СССР. Тр. Бот. ин-та им. Комарова АН СССР, вып.7, 1959.
102. Медведев П.Ф. Подбор кормовых культур для полевного посева в северо-западных областях. Ж. Земледелие, № 6, 1958.
103. Медведев П.Ф. Внимание холодостойким культурам. С.-х. производство Нечерноземной зоны, № 4, 1963.
104. Медведев П.Ф. Задачи и методы селекции новых силосных растений. В кн.: Третий симпозиум по новым силосным растениям. Сыктывкар, Коми кн.изд-во, 1965.

105. Медведев П.Ф. Задачи и методы селекции новых силосных растений. В кн.: Новые силосные растения. Коми кн. изд-во, Сыктывкар, 1966.
106. Медведев П.Ф. Вопросы селекции и семеноводства новых силосных растений. В кн.: Четвертый симпозиум по новым силосным растениям. Киев. "Наукова думка", 1967.
107. Медведева В.Т. Новые кормовые культуры в условиях Восточной лесостепи УССР. В кн.: Четвертый симпозиум по новым силосным растениям. Киев. "Наукова думка", 1967.
108. Мишуров В.П. Редька масличная и горчица белая в Коми АССР. В кн.: Новые силосные растения. Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 1966.
109. Мишуров В.П. Редька масличная и горчица белая, биологические особенности и опыт их выращивания в Коми АССР. Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. канд. с.-х. наук, Сыктывкар, 1967.
110. Моисеев К.А., Бавилов П.П., Болотова Е.С., Космортон В.А. Новые перспективные силосные растения в Коми АССР. Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 1963.
111. Моисеев К.А. Возделывайте новые силосные растения. В кн.: Внедряйте в своем хозяйстве. Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 1963.
112. Моисеев К.А. Новые силосные растения в Коми АССР. (Итоги интродукции). В кн.: Новые кормово-силосные растения, Минск, 1965.
113. Моисеев К.А., Александрова Ш.И., Коломийцева Т.Ф. О биологических и биохимических особенностях новых силосных растений в условиях Коми АССР. В кн.: Новые

- силосные растения. Сиктивгар, Коми кн.изд-во, 1966.
114. Моисеев К.А. и Мишуров В.П. О некоторых биологических особенностях новых силосных растений для выращивания их на Севере. В кн.: Совещание по вопросам изучения и освоения растительных ресурсов СССР (тезисы докладов), Новосибирск, изд-во "Наука", 1968.
115. Моисеев К.А., Соколов В.С., Александрова М.И., Варламова К.А., Дорошенко В.Г., Коломийцева Т.Ф., Фролова Н.П. К вопросу обогащения культурной флоры севера новыми видами силосных растений. Растительные ресурсы. Л., том III, вып.3, 1967, б.
116. Моисеев К.А. и Соколов В.С. Новые силосные растения и их роль в создании полевого кормопроизводства на Севере, в Сибири и Дальнем Востоке. В кн.: Совещание по вопросам изучения и освоения растительных ресурсов СССР (тезисы докладов), Новосибирск, изд-во "Наука", 1968.
117. Николаева М.Г. Зависимость прорастания семян зонтичных от состояния покровов зародыша (на примере видов *Fegula*). М., Труды БИНа АН СССР, сер.4, в.6, 1948.
118. Николаева М.Г. Физиологическое изучение прорастания семян *Fegula* L. Труды БИНа, сер.IV, в.7, 1950.
119. Никишин И.И. Смешанные посевы. Ж.Наука и жизнь, 1944, № 3.
120. Некрасова Л.Ф., Павличенко И.Н. Некоторые приемы агротехники возделывания и сельскохозяйственного использования катрана сердцелистного и борщевика Сосновского. В кн.: Новые кормово-силосные растения. Минск, 1965.

121. Некрасова Л.Ф., Артин А.С. О методах изучения и оценки чистых и смешанных посевов кормовых культур по содержанию и выходу протеина. Научные труды Киевск.опыт.станции, т.УП, изд-во Укр.академии с.х.наук, Киев, 1961.
122. Нечитайло В.А., Теплицкая Е.В., Харевич С.С. Динамика накопления каротина и аскорбиновой кислоты в зеленой массе некоторых новых кормовых растений в зависимости от погодных условий. В кн.: Новые силосные растения. Коми кн.изд-во, Сыктывкар, 1966.
123. Новые полезные растения. Рекомендации Всесоюз.совет. по введению новых полезных растений в культуру. М.-Л., 1956.
124. Овсянников В.И. Силосные культуры в северных районах Томской области. Тр.Томского университета, т.140, 1957.
125. Павлов Н.В. Дикые полезные и технические растения СССР. М., 1942.
126. Павлов. Растительное сырье Казахстана. М.-Л., изд-во АН СССР, 1947.
127. Пономарчук Д.М. Подсолнечник на силос. Сыктывкар, Коми кн.изд-во, 1965.
128. Почвы совхоза "Корткеросский", Коми АССР и их агропроизводительная характеристика. Коми почвенно-геоботаническая экспедиция, рук., 1965.
129. Пигулевский Г.В., Ковалева В.И. Постоянство и изменчивость состава эфирных масел в роде *Насабеум*. Труды Ботанического института им.В.Л.Комарова, сер.5, вып.2, 1952.

130. Пленник Р.Я., Шумова Э.М. Интродукция горца Забайкальского и горца Вейриха в центр.Сибирской бот.саду АН СССР. Растительные ресурсы Сибири, Урала и Дальнего Востока. Новосибирск, 1965.
131. Почвенный очерк "Совхоз "Корткеросский", Коми АССР Институт "Росгипрозем", М., Рук., 1965.
132. Прищипников Д.Н. Избранные сочинения, М., т.3, 1953.
133. Работнов Т.А. Новые растения сенокосов и пастбищ СССР, М., т.3, 1953.
134. Робешник А.Я. Агротехника и экономическая оценка горца Вейриха. В кн.: Новые силосные растения. Сыктывкар, Коми кн.изд-во, 1966.
135. Робешник А. Влияние поверхностного и основного удобрения на урожай и химический состав горца Вейриха. В кн.: Четвертый симпозиум по новым силосным растениям. Киев, "Наукова думка", 1967.
136. Рокицкий П.Ф. Некоторые вопросы повышения продуктивности крупного рогатого скота. Труды Коми филиала АН СССР. Сыктывкар, № 4, 1956.
137. Роллов А.Х. Дикорастущие растения Кавказа, их распространение, свойства и применение. Тифлис, 1908.
138. Рошевский М.П., Черных Н.А., Тумакова Н.М. Сердечная деятельность и газоэнергетический обмен у коров при кормлении их силосом из растений, вводимых в культуру. В кн.: Новые силосные растения. Сыктывкар, Коми кн.изд-во, 1966.
139. Рускова В.М. Предварительные итоги работы с кормовыми растениями отдела флоры Главного Ботанического сада

- АН СССР. В кн.: Третий симпозиум по новым силосным растениям. Сыктывкар, Коми ин.изд-во, 1965.
140. Саботин Ю.Е. Полезные народные медицинские растения. Булл. Гл.бот.сада АН СССР, № 6, 1950.
141. Сандина И.Б. Биология и кормовые качества перспективного силосного растения - борщевик Сосновского. Уч.записки Ленинградского гос.пед.ин-та им.Герцена, т.179, 1958.
142. Сандина И.Б. Борщевик, его биология и культура в Ленинградской области. В сб. Интродукция растений и зеленое строительство. Л., 1959.
143. Сандина И.Б. Новые силосные растения для Северо-Западной зоны СССР. Тр.Бот.ин-та им.Комарова АН СССР, сер.6, вып.7, 1959.
144. Сандина И.Б. Длительность жизни борщевика Сосновского и возможность многолетнего использования плантаций. В кн.: Новые кормово-силосные растения. Минск, 1965.
145. Сащиперова И.Ф. О перспективах выделения необшигающих форм борщевика Сосновского. В кн.: Четвертый симпозиум по новым силосным растениям. Киев, "Наукова думка", 1967.
146. Семполовский . Опыт разведения разных кормовых растений. Земледельческая газета. СПб., 1898.
147. Смирнова Р.С. Опыт применения смешанных посевов в Подмосковье. Булл.Всесоюз.научн.исслед.ин-та удобрений и агропочвоведения, № 3, 1957.
148. Смольский Н.В., Кауров И.А. Новые силосные растения. Ж. Сельское хозяйство Белоруссии. № 19, 1963.

149. Смольский Н.В. К проблеме интродукции новых силосных растений для сельского хозяйства Белоруссии. В кн.: Новые кормово-силосные растения. Минск, 1965.
150. Смольский Н.В., Чурилов А.К. Первые итоги производственной проверки возделывания горца Вейриха и борщевика Сосновского в Белоруссии. В кн.: Новые кормово-силосные растения. Минск, 1965.
151. Соколов В.С., Медведев П.Ф., Марченко А.А. Силосные растения и их культура в нечерноземной полосе. М.-Л., изд-во АН СССР, 1955.
152. Соколов В.С. Новые ценные силосные растения. Вестник АН СССР, № 1, 1955.
153. Соколов В.С. Введение в культуру новых полезных растений. Вестник АН СССР, № 5, 1956.
154. Соколов В.С., Сандина И.Б., Колпинов В.А., Медведев П.Ф. Опыт культуры нового силосного растения борщевика Сосновского в Ленинградской области. Тр. Бот. ин-та им. В.Л. Комарова. Сер. УІ, вып. 6, 1958а.
155. Соколов В.С. Новые силосные растения. В кн.: Состояние и перспективы изучения растительных ресурсов СССР. М.-Л. Изд-во АН СССР, 1958 б.
156. Соколов В.С. Первоочередные задачи по внедрению в культуру новых полезных растений. Тр. Ботан. ин-та им. В.Л. Комарова. Серия УІ, вып. 7, 1959.
157. Соколов В.С., Медведев П.Ф. Перспективные силосные растения. К. Земледелие, № 12, 1963 а.
158. Соколов В.С., Медведев П.Ф. Семинар по новым кормовым силосным растениям. Ботанический журнал, т. 48, № 9, 1963 б.

159. Соколов В.С. Проблемы новых силосных растений. Л. Растительные ресурсы, т.1, вып.1, 1965.
160. Стажорская Л.К. Исследования некоторых видов борщевика, применяемых в народной медицине. Тр. Ленингр. химико-фармацевтического ин-та, т.12, 1961.
161. Суворов В.В. Кормопроизводство. М.-Л. Сельхозгиз, 1954.
162. Тарновская М.Г. Методы изучения корневой системы. М., 1957.
163. Тимирязев К.А. Краткий очерк теории Дарвина. Сельхозгиз, М., 1939.
164. Токарь Н.А. Медонос-гигант. Пчеловодство, № 10, 1962.
165. Токарь Н.А. Сравнительные данные экономической эффективности возделывания новых кормовых культур в Литомирской обл. В кн.: Новые силосные растения. Сыктывкар, Коми кн.изд-во, 1966.
166. Токарь Н.А. Новые культуры для животноводства и пчеловодства. В кн. Четвертый симпозиум по новым силосным растениям. Киев, "Наукова думка", 1967.
167. Тушкин В.М. Новая кормовая культура гречихи Вейриха. Петропавловск-Камчатский, книжная редакция "Камчатская правда", 1963.
168. Флора СССР, т.ХУП, 1951.
169. Федоров А.А., Соколов В.С. Флора СССР и зарубежных стран, как источник новых кормовых растений. В кн.: Новые силосные растения. Сыктывкар, Коми кн.изд-во, 1966.
170. Фоменко Л.Д. Биологические особенности и приемы возделывания борщевика Сосновского в условиях Вольнской области. В кн.: Четвертый симпозиум по новым силосным растениям "Наукова думка", Киев, 1967.

171. Фурлаев П.Г. и Владикина Р.И. Некоторые особенности роста новых силосных растений в Удмуртской АССР. В кн.: Новые силосные растения. Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 1966.
172. Харкевич С.С. Об использовании высокогорных растений Кавказа и Украинской ССР. Тр. Ботанического сада АН УССР, т.4, 1957.
173. Харкевич С.С., Некрасова Л.Ф., Токарь Н.А., Верный Н.М. Борщевик Сосновского - высокоурожайное кормовое растение. Киев, "Наукова думка", 1964.
174. Цупан В.Ф., Иванова А.И., Пирожнов Г.В. Сравнительная оценка силосных культур в Ленинградской области. В кн.: Кормовые культуры и их агротехника. Л. Записки ЛСХИ, т.98, вып.1, 1965.
175. Чекалинская И.И., Иванова Е.В. Некоторые данные по биохимии гречихи Бейриха. Сб. научн. работ Центр. Бот. сада АН СССР, вып.2, 1961.
176. Чекалинская И.И. Некоторые данные по биохимии гречихи Бейриха в условиях Белоруссии. К. Растительные ресурсы Сибири, Урала и Дальнего Востока. Новосибирск, изд-во АН СССР, 1965.
177. Чекалинская И.И. Химические исследования некоторых новых для Белоруссии кормовых растений. В кн.: Новые силосные растения. Сыктывкар, Коми кн. изд-во, 1966.
178. Чекалинская И.И., Грищан Л.Ф., Савич Л.В. Влияние укосов на урожай и биохимическую характеристику борщевика Сосновского. В кн.: Четвертый симпозиум по новым силосным растениям. Киев, "Наукова думка", 1967.

179. Чекалинская И.И., Козляк Л.В. Биохимическая характеристика некоторых видов новых силосных растений в Белоруссии. В кн.: Новые кормово-силосные растения. Минск, 1965.
180. Чернобрювено С.И. Биологическая роль растительных выделений и межвидовые взаимоотношения в смешанных посевах. М., Гос. издат. "Сов. наука", 1956.
181. Чернышев М.В., Деревяненко И.В., Шевченко Н.М., Чернышев В.М. К интродукции сахалинских видов горца. В кн.: Четвертый симпозиум по новым силосным растениям. Киев, "Наукова думка", 1967.
182. Черняева А.М. Опыт введения в культуру двух сахалинских гречих. Южносахалинск, 1956.
183. Черняева А.М. Дикорастущие силосные растения Сахалинской области и перспективы введения их в культуру. Книжная редакция Сов. Сахалин, 1958.
184. Черняева А.М. Гречиха Вейриха. Новое дубильное растение. Труды АН СССР, Сибирское отд. Южносахалинск, 1960.
185. Черняева А.М. Гречиха Вейриха, перспективы введения ее в культуру и использование в народном хозяйстве. Растительные ресурсы Сибири Урала и Дальнего Востока. Тр. АН СССР, Новосибирск, 1965.
186. Шаин С.С. Кормовой белок и увеличение его производства. М., Изд-во Минсельхоза РСФСР, 1960.
187. Шаин С.С., Трофимова Т.А. Взаимоотношение растений в процессе питания. Ж. Кукуруза, № 10, 1963.

188. Шахова Д. Новые культуры - краса полей. Газета "Красное знамя", 24 ноября 1961.
189. Шенников А.П. Экспериментальное изучение взаимоотношений между растениями. В кн.: Научно-исследовательские работы, посвященные акад. В.Л. Комарову. Изд-во АН СССР, 1939.
190. Шматов И.Д. Биохимическая характеристика борщевика Сосновского и горца Вейриха. Бюлл. Глав. Бот. сада, вып. 17, 1954 г.
191. Шматов И.Д. Влияние укусов на отложение запасов веществ в корнях борщевика Сосновского. Доклады АН СССР, М., т. 97, № 5, изд-во АН СССР, 1954 г.
192. Шмакова А.Г. Химический состав, переваримость и питательность некоторых новых кормовых культур в свежем и консервированном виде. В кн.: Четвертый симпозиум по новым силосным растениям. Киев, "Наукова думка", 1967.
193. Шмидт Ф.Б. Сахалинская флора. Тр. Сибир. экспед. Императ. Русск. Географ. общества, т. II СПб, 1874.
194. Шубин П.П. Питательная ценность силосов из новых кормовых растений. В кн.: Новые силосные растения. Сынтымар, Коми кн. изд-во, 1966.
195. Щеглов В.В., Козырь А.А., Майсак И.В. Зоотехническая оценка силосов из гречихи Вейриха и борщевика Сосновского. В кн.: Новые кормово-силосные растения. Минск, 1965.
196. Юрин П.В. Совместные одновидовые посеги сельскохозяйственных культур. Изд. Московского университета, 1966.

197. Якимов П.А. О развитии и биохимических особенностях
корневой системы горца Вейриха. В кн.: Новые кормо-
во-силосные растения. Минск, 1965 а.
198. Якимов П.А. Биохимизм многолетних видов горца. Л. Вест-
ник сельхознауки, № 4, 1965б.
199. Якушин И.В. Смешанные посевы. Сельскохозяйственная
Энциклопедия, 1935.
200. Ярошенко Г.Д. Дикорастущие кормовые растения Армянской
ССР. Эревань, 1941.

//////

ПРИЛОЖЕНИЕ

Математическая обработка опытных данных

Влияние минеральных удобрений на урожай зеленой массы растений. Борщевик Сосновского.

Одноразовая подкормка

Виды и дозы удобрений	Урожай зеленой массы в ц/га по вариантам и повторностям				среднее по вариантам $\bar{x}$	точность опыта %	Наименьшая существенная разность НСР-0,95
	I	2	3	4			
1. 30 ^P 30 ^K 30	441	402	389	392	406		
2. 60 ^P 30 ^K 30	418	499	503	440	465		
3. 120 ^P 30 ^K 30	603	629	657	703	648		
4. 30 ^P 90 ^K 30	557	506	522	483	517		
5. 30 ^P 30 ^K 90	488	462	459	507	479		
EP	2507	2498	2530	2525	$\bar{x}_0$ 503	3,7	75,0

Борщевик Сосновского

Двукратовая подкормка

Виды и дозы удобрений	Урожай зеленой массы в ц/га по вариантам и повторностям				среднее по вариантам $\bar{x}$	точность опыта %	Наименьшая существенная разность НСР-0,95
	I	2	3	4			
1. 30 ^P 30 ^K 30 (контроль)	469	482	431	446	457		
2. 60 ^P 30 ^K 30	502	567	498	485	513		
3. 120 ^P 30 ^K 30	683	692	624	661	665		
4. 30 ^P 90 ^K 30	493	488	537	542	515		
5. 30 ^P 30 ^K 90	491	435	439	547	478		
EP	2638	2601	2529	2681	$\bar{x}_0$ 525	3,4	43,1

Горец Вейраха

Виды и дозы удобрений	Урожай зеленой массы в ц/га по вариантам и повторностям				среднее по вариантам $\bar{x}$	точность опыта (%)	Наименьшая существенная разность НСР-0,95
	1	2	3	4			
1. 30 ^P 30 ^K 30 (контроль)	464	473	421	402	440		
2. 60 ^P 30 ^K 30	437	488	512	547	496		
3. 120 ^P 30 ^K 30	582	511	549	594	559		
4. 30 ^P 90 ^K 30	498	451	522	477	487		
5. 30 ^P 30 ^K 90	473	428	459	516	469		
EP	2454	2351	2463	2536	$\bar{x}_0$ 490	4,2	71,0

Влияние органических удобрений (навоза) на урожай зеленой массы растений борщевика Сосновского Растения первого года жизни

Дозы навоза т/га	Урожай зеленой массы в ц/га (x) по вариантам и повторностям				среднее по вариантам $(\bar{x})$	Точность опыта (%)	Наименьшая существенная разность НСР-0,95
	1	2	3	4			
20 (контроль)	242	253	247	250	248		
30	321	293	309	301	306		
60	416	431	407	442	424		
EP	979	977	963	993	$\bar{x}_0$ 326	5,5	68,9

Борщевик Сосновского
Растения второго года жизни

Дозы навоза т/га	Урожай зеленой массы в ц/га (x) по вариантам и повторностям				сред- нее по вариан- там ($\bar{x}$)	Точ- ность опыта (%)	Наимень- шая су- ществен- ная раз- ность НСР-0,95
	1	2	3	4			
20 (контроль)	393	429	434	412	417		
30	531	501	489	519	510		
60	782	728	765	737	753		
EP	1706	1658	1698	1668	$\bar{x}_0$ 560	3,6	79,8

Борщевик Сосновского
растения третьего года жизни

Доза навоза т/га	Урожай зеленой массы в ц/га (x) по вариантам и повторностям				среднее по ва- риантам $\bar{x}$	точ- ность опыта (%)	Наимень- шая су- ществен- ная раз- ность НСР-0,95
	1	2	3	4			
20 (контроль)	441	495	478	502	479		
40	552	536	471	561	530		
60	847	718	768	839	793		
EP	1840	1749	1717	1902	$\bar{x}_0$ 600,6	1,4	32,8

Урожай зеленой массы борщевика Сосновского и
горца Вейриха в зависимости от способа посева

Растения первого года жизни

Виды растений и способ посева	Урожай зеленой массы в ц/га (x) по вариантам и повторностям				сред- нее по вариан- там $\bar{x}$	точ- ность опыта %	Наимень- шая су- ществен- ная раз- ность НСР-0,95
	1	2	3	4			
Борщевик Сосновского в чистых посевах	301	308	372	319	325		
Борщевик Сосновского в совместных посевах	362	379	343	319	351		
Горец Вейриха в чистых посевах	333	319	327	285	316		
Горец Вейриха в совместных посевах	322	301	289	300	303		
EP	1318	1307	1331	1223	$\bar{x}_0$ 323	4,3	54,6

Растения второго года жизни

Виды растений и способ посева	Урожай зеленой массы в ц/га (x) по вариантам и повторностям				сред- нее по вариан- там $\bar{x}$	точ- ность опыта %	Наимень- шая су- ществен- ная раз- ность НСР-0,95
	1	2	3	4			
Борщевик Сосновского в чистых посевах	724	709	693	682	702		
Борщевик Сосновского в совместных посевах	709	731	747	755	735		
Горец Вейриха в чистых посевах	486	489	467	458	475		
Горец Вейриха в совместных посевах	476	481	499	508	491		
EP	2395	2410	2406	2403	$\bar{x}_0$ 600	2,8	66,9

Растения третьего года жизни

Растения	X				x̄	%	НСР- 0,95
	I	2	3	4			
1. Борщевик Сосновского в чистых посевах	902	959	967	904	933		
2. Борщевик Сос- новского в совместных посевах	986	924	983	991	971		
3. Горец Вейриха в чистых посе- вах	868	793	842	821	831		
4. Горец Вейриха в совместных посевах	562	539	618	629	587		
ΣР	3318	3115	3410	3345	831	4,6	136,0

Влияние совместных посевов на урожай зеленой массы борщевика Сосновского и горца Вейриха в зависимости их удаления друг от друга

Растения второго года жизни

Виды растений и местоположение их друг к другу	Урожай зеленой массы ц/га (x) по вариантам и повторностям				Среднее по вариантам $\bar{x}$	точность опыта %	Наименьшая существенная разность НСР-0,95
	I	2	3	4			
Горец Вейриха наружные ряды	331	314	329	306	320		
Горец Вейриха внутренние ряды	622	637	608	657	631		
Борщевик Сосновского наружные ряды	488	491	465	472	479		
Борщевик Сосновского внутренние ряды	669	661	685	689	676		
БР	2110	2103	2087	2124	$\bar{x}_0$ 526	1,8	38,4

Растения третьего года жизни

Виды растений и местоположение их друг к другу	x				$\bar{x}$	%	НСР-0,95
	I	2	3	4			
Горец Вейриха наружные ряды	284	252	249	259	261		
Горец Вейриха внутренние ряды	691	687	742	772	723		
Борщевик Сосновского наружные ряды	733	741	694	664	708		
Борщевик Сосновского внутренние ряды	1057	1033	1149	1169	1102		
БР	2765	2713	2834	2859	$\bar{x}_0$ 692	3,9	106,1